

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Cerebral klipp und klar

Familien von Kindern mit Cerebralparese
Entwicklung einer Informationsbroschüre

Eingereicht von: Patricia Holzer

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum: 23.06.2022

Abstract

Diese Entwicklungsarbeit beschreibt die Entstehung einer Informationsbroschüre für Familien von Kindern mit Cerebralparese. Für die vorliegende Arbeit ist die Frage wegleitend, welche Informationen die Broschüre beinhalten sollte. Die Broschüre wird über die *Vereinigung Cerebral Schweiz* zugänglich sein und den Familien ein Netzwerk auf Ihrer Suche nach Erstinformationen bieten. Für die Entwicklung des Produktes wurde die Situation der Eltern von Kindern mit Cerebralparese eingehender untersucht und ihre Belastungen und individuelle Bedürfnisse in ihren besonderen Lebenssituation beleuchtet. Eine Orientierung an den Ressourcen und die Möglichkeiten und Chancen früher Hilfestellungen ist zentral für diese Arbeit. Für die Auswertung der Broschüre wurden Eltern anhand eines online-Fragebogens befragt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden quantitativ erhoben und dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Einleitung	4
1.1 Aufbau der Arbeit	4
2 Fragestellung und Zielsetzung	5
3 Theorieteil	6
3.1 Begriffsverständnis und Definition relevanter Begriffe	6
3.2 Cerebrale Bewegungsstörungen bei Kindern	6
3.2.1 Ätiologie und Häufigkeit	7
3.2.2 Formen und Schweregrad der Cerebralparese	8
3.2.3 Auswirkungen und sekundäre Beeinträchtigungen	11
3.2.4 Soziale Teilhabe.....	11
3.3 Familien von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen	12
3.3.1 Die Besonderheiten in Familien mit einem beeinträchtigten Kind.....	13
3.3.2 Die Bedeutung der Diagnose <i>cerebrale Bewegungsstörungen</i> für die Familien	13
3.3.3 Herausforderungen und Belastungen mit einem Kind mit Behinderung	16
3.3.4 Familienentlastende Hilfen	19
3.3.5 Die Behandlung bei cerebralen Bewegungsstörungen	19
3.3.6 Familienorientierung in der Frühförderung	20
3.4 Eltern-Kind-Interaktion.....	22
3.4.1 Merkmale im Interaktionsverhalten in der frühen Eltern-Kind-Interaktion.....	23
3.4.2 Interaktionsverhalten bei Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung	29
3.4.3 Die Bedeutung des Interaktionsverhaltens auf die Entwicklung des Kindes.....	30
3.4.4 Möglichkeiten in der Kommunikation in der frühen Eltern-Kind-Interaktion	32
3.5 Geschwister von Kindern mit einer Behinderung.....	34
3.5.1 Die Situation der Geschwisterkinder	34
3.5.2 Was bedeutet es ein Geschwisterkind zu sein?	35
3.5.3 Was brauchen Geschwisterkinder?	35
3.6 Ressourcen	36
3.6.1 Begriffserklärung.....	36
3.6.2 Ressourcen für das Familienleben mit einem Kind, das Cerebralparese hat	37
3.7 Bedürfnisse in der Familie mit einem Kind mit einer Behinderung	39
3.7.1 Potentiell hilfreiche Einflussgrößen im Prozess angestrebter familiärer Zufriedenheit	42
3.8 Resilienz	42
3.8.1 Begriffserklärung.....	43
3.8.2 Resilienzförderung und Vernetzung	44
3.8.3 Resilienz in Familien	44
3.8.4 Resilienz in Gemeinde und Nachbarschaft.....	45
3.9 Das Familienkohärenzgefühl	45
3.9.1 Die Bedeutung des Familienkohärenzgefühls	46
3.10 Der Einfluss von Selbstwirksamkeit in der Entwicklung des Kindes	47
3.11 Autonomie des Kindes.....	48
3.12 Autonomie der Eltern.....	49
3.13 Empowerment in der Arbeit mit den Eltern	50
4 Planung des Produktes	52

4.1	Schlussfolgerungen aus der Theorie	52
4.2	Situationsanalyse	52
4.2.1	Mündliche Befragung von Eltern	53
4.2.2	Broschüre	54
4.3	Entwicklung des Produktes	54
4.3.1	Schritte zur Entwicklung der Broschüre	54
4.3.2	Inhalte der Broschüre	54
4.3.3	Illustration	56
4.3.4	Prozess Illustration	56
4.3.5	Definitiver Entwurf der Broschüre.....	59
5	<i>Evaluation des Produktes</i>	60
5.1	Forschungsdesign	60
5.2	Erhebungsverfahren	61
5.3	Entwicklung des Fragebogens	61
5.4	Durchführung der online-Umfrage	61
5.5	Auswertung der Umfrage	61
5.5.1	Darstellung der Ergebnisse	62
5.5.2	Interpretation und Schlussfolgerungen der Ergebnisse	64
6	<i>Diskussion und Fazit</i>	66
7	<i>Ausblick</i>.....	68
	<i>Dank</i>	69
	<i>Literaturverzeichnis</i>.....	70
	<i>Abbildungsverzeichnis</i>.....	73
	<i>Tabellenverzeichnis</i>.....	73
	<i>Anhang</i>.....	74

1 Einleitung

Bei einer cerebralen Bewegungsstörung handelt es sich um eine bleibende, aber nicht unveränderbare Haltungs- und Bewegungsstörung. Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen gehören zu der grössten Gruppe von Kindern mit einem Förderschwerpunkt was die motorische Entwicklung anbelangt. Eltern von Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung, wie auch alle Eltern von Kindern mit anderen Formen von Behinderung stehen vor der Herausforderung, sich mit den, aus der Diagnose resultierenden Veränderungen ihrer Lebenssituation, auseinanderzusetzen. Das Bedürfnis nach Informationen ist gross und dies geschieht heute oft online, betroffene Eltern sind im Internet auf der Suche nach geeignetem Informationsmaterial.

Die *Vereinigung Cerebral Schweiz* informiert, berät und unterstützt Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen, ihre Familien und weitere Betroffene. Die *Vereinigung Cerebral Schweiz* ist eine landesweit tätige Dachorganisation der Behinderten-Selbsthilfe. Die *Vereinigung Cerebral Schweiz* hat einige Broschüren, die jedoch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind, im Angebot, welche für verschiedene Themen rund um die Thematik *Cerebralparese* aufbereitet sind. Diese bereits existierenden Broschüren sollen durch neue Broschüren erweitert und einige von ihnen gänzlich ersetzt werden. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik und der *Vereinigung Cerebral Schweiz* werden im Rahmen von Masterarbeiten neue Informationsmaterialien zu verschiedenen Themenschwerpunkten erarbeitet.

In vorliegender Arbeit geht es um das Erstellen einer Informationsbroschüre für Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit einer Cerebralparese. Vor deren Erarbeitung wurde mit dem Geschäftsleiter Kommunikation und Interessenvertretung der *Vereinigung Cerebral Schweiz* ein Kontakt zu einer Familie mit einem Kind mit Cerebralparese hergestellt. Im Vordergrund steht dabei die Befragung der Eltern und das Erfassen ihrer spezifischen Bedürfnisse. In Folge wird anhand dieses Kontakts und der Auswertung von Erfahrungsberichtenden befragter Personen ermittelt, wie hilfreich Unterstützungsangebote aussehen könnten.

1.1 Aufbau der Arbeit

Nach dem Erteilen von grundlegenden Informationen über cerebralen Bewegungsstörungen wird auf Familien von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen eingegangen. Ihre Belastungssituation wird erörtert, Entlastungsangebote vorgestellt und die Behandlung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen thematisiert. Nachfolgend wird die Familienorientierung in der Frühförderung beschrieben. Dabei wird die Eltern-Kind-Interaktion ausführlich betrachtet. Es wird die Bedeutung des Interaktionsverhaltens von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen beschrieben und mögliche Interaktionen innerhalb der Familie vorgeschlagen. Die Beziehung der Geschwister zu ihrer Schwester oder ihrem Bruder mit cerebralen Bewegungsstörungen wird weiter näher betrachtet. Was bedeutet es genau, ein Geschwisterkind in dieser familiären Konstellation zu sein? Welches ist seine Sichtweise auf die Schwester oder den Bruder mit einer Behinderung? Anschliessend wird die Familienresilienz beschrieben und am Ende des Kapitels wird auf die Bedeutung des Familienkohärenzgefühls und auf den Einfluss der Selbstwirksamkeit in der Entwicklung des Kindes eingegangen.

Im Folgenden wird der Prozess bei der Entwicklung des Produktes einer Informationsbroschüre für Familien von Kindern mit Cerebralparese beschrieben. Eine elterliche Einschätzung der Broschüre wird bei einer online-Umfrage anhand einem Fragebogen Daten erhoben. Abschliessend wird die Entwicklung der Broschüre evaluiert und diskutiert.

Diese Masterarbeit wird im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung verfasst, wo beide Begriffe *cerebrale Bewegungsstörungen* und *Cerebralparese* verwendet werden. «Der Begriff *Cerebrale Bewegungsstörungen* wird im pädagogischen Kontext häufig synonym zum medizinischen Terminus *Cerebralparese* verwendet» (Boenisch, 2015). In dieser Arbeit werden beide Begriffe synonym genutzt.

Es soll weiter darauf hingewiesen werden, dass das gewählte Thema der vorliegenden Arbeit sich nicht ausschliesslich auf Familien eines Kindes mit einer cerebralen Bewegungsstörung bezieht, sondern auch andere Beeinträchtigungsformen miteinschliesst.

2 Fragestellung und Zielsetzung

Im folgenden Kapitel wird die Hauptfragestellung, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, sowie die Entwicklung der Informationsbroschüre formuliert. Die daraus resultierenden Zielsetzungen werden dargelegt. Wie in der Einleitung beschrieben, soll bei der Befragung von Eltern herausgefunden werden, welche Bedürfnisse die Eltern in ihren besonderen Lebenssituationen haben. Weiter stellt sich die Frage, welche Informationen sie benötigen und wie der Inhalt des Produktes aufgebaut werden soll, sodass die Informationsbroschüre für die Eltern einen Nutzen bietet.

Hauptfrage:

Welche Informationen muss die Broschüre für Familien von Kindern mit Cerebralparese beinhalten, um die Eltern auf der Suche nach Informationen zu unterstützen?

Unterfragen:

- *Welche Angebote sind für das Zielpublikum (Eltern) hilfreich?*
- *Welche Bereiche sind inhaltlich für Eltern dieser Kinder relevant?*

Von den Fragestellungen abgeleitet werden die Zielsetzungen folgend definiert:

- Die Broschüre wird klipp und klar formuliert, der Umfang ist eine Doppelseite A4.
- Mit der Informationsbroschüre sollen die Eltern einen Wegweiser auf der Suche nach Informationen in die Hand bekommen.
- Inhaltlich sollen sich die Eltern angesprochen fühlen, die Broschüre wird mit Fragen und Zitaten ergänzt.
- In der Broschüre sollen Links zur weiteren Vernetzung zu finden sein.
- Die Unterstützungsmöglichkeiten sollen den Bedürfnissen der Eltern angepasst werden, mit dem Fokus auf *Familien von Kindern mit Cerebralparese*.
- Die Broschüre soll übersichtlich gestaltet und verständlich verfasst sein.

3 Theorieteil

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Begriffe rund um cerebrale Bewegungsstörungen vorgestellt und erläutert. Danach werden die Reaktionen von Familien, welche sich mit der Diagnose ihres Kindes auseinandersetzen, beschrieben. Es werden die Belastungen und Herausforderungen, die auf die Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung zukommen, thematisiert. Zusätzlich wird das Erleben der Geschwister von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen erläutert. Später wird die Resilienz in Familien, ihre Kräfte zur individuellen Bewältigung dieser Lebenssituation und Bedürfnisse aufgezeigt. Danach wird die erschwerte Interaktion zwischen Eltern und den betroffenen Kindern näher erklärt. Um den theoretischen Teil abzuschließen, wird die Bedeutung der Selbstwirksamkeit, sowie des sozialen Rückhalts erläutert.

3.1 Begriffsverständnis und Definition relevanter Begriffe

Die infantile Cerebralparese (ICP) dient als Überbegriff (umbrella term) für eine Mehrfachbehinderung die zu Veränderungen der Körperform und der Körperfunktionen führen kann. Diese Störungen betreffen das Skelettsystem, die Muskulatur und das Nervensystem (Döderlein, 2015).

Zum weiteren Begriffsverständnis der cerebralen Bewegungsstörung unterscheidet Boenisch (2015):

Cerebrale Bewegungsstörungen sind medizinisch gesehen zu unterscheiden; abgeleitet von infantil (frühkindlich), cerebrum (Gehirn) und Parese (Lähmung)...in Abgrenzung zur medizinischen Terminologie, die primär auf die hirnorganische Schädigung fokussiert ist, wird mit dem pädagogischen Begriff versucht, den Blick verstärkt auf die motorischen und psycho-sozialen Auswirkungen der Cerebralparese zu richten. (Hansen, 2015, S. 6)

Im Weiteren definiert Boenisch (2015), dass die cerebrale Bewegungsstörung gegen die Schwerkraft gerichtet ist und eine Beeinträchtigung der Haltungs-, Bewegungs- und Zielmotorik den Betroffenen in seiner Aktivität einschränkt. Dabei handelt es sich um eine Störung im Zusammenspiel von Sensorik und Motorik. Die sensorische Störung wird als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung beschrieben, welche vom Beginn der pränatalen Hirnentwicklung bis zum quantitativen Höchststand der Synapsenbildung im 4. Lebensjahr auftreten kann (Hansen, 2015).

Eine weitere umfassende Definition von Bax et al. (2005):

Der Begriff Zerebralparese beschreibt eine Gruppe von Entwicklungsstörungen der Haltung und Bewegung, die zur Aktivitätseinschränkung führen. Ursächlich liegt eine nicht progrediente Störung der fetalen oder frühkindlichen Hirnentwicklung vor. Die motorischen Probleme werden häufig durch weitere Störungen von Sensorik, Auffassung, Kommunikation, Perzeption, Verhalten, von Epilepsie und von sekundären Veränderungen des Bewegungsapparates begleitet. (Döderlein, 2015, S. 40)

Diese Definitionen zeigen, dass die Infantile Cerebralparese eine dauerhafte frühkindliche Hirnschädigung ist. Ein Normalzustand ist nicht wiederherzustellen und wegen der ständigen wechselnden Ausprägung ist eine langfristige Betreuung notwendig (Döderlein, 2015).

3.2 Cerebrale Bewegungsstörungen bei Kindern

Dieses Kapitel gibt Auskunft über die Ursachen und Formen des Schweregrades einer cerebralen Bewegungsstörung, ihre Auswirkungen und Folgeerscheinungen werden beschrieben.

Das folgende Zitat von Sarimski (2021) ist eine sehr verständliche Beschreibung, welche die cerebralen Bewegungsstörungen bei Kindern treffend zusammenfasst:

Bei einer cerebralen Bewegungsstörung handelt es sich um bleibende, aber nicht unveränderbare Haltungs- und Bewegungsstörung infolge einer prä-, peri- oder postnatalen cerebralen Funktionsstörung, die eingetreten ist, bevor das Gehirn seine Reifung und Entwicklung abgeschlossen hat. Die häufigste Form ist die spastische Bewegungsstörung, die eine Körperseite (Hemiplegie), vorwiegend die Beine (Diplegie) oder alle vier Extremitäten (Tetraplegie) betreffen kann. Der Schweregrad wird in fünf Stufen eingeteilt. Etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit einer spastischen Cerebralparese (CP) weisen auch eine intellektuelle Beeinträchtigung auf. (Sarimski, 2021, S. 44)

Wie in der Einleitung bereits beschrieben gehören Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen zu der grössten Gruppe der Kinder mit einem Förderschwerpunkt in der motorischen Entwicklung. Die cerebrale Bewegungsstörung tritt ein, bevor das Gehirn seine Reifung und Entwicklung abgeschlossen hat. Sie kann auch zu einem späteren Zeitpunkt in Folge eines Unfalls (Schädel-Hirn-Trauma) oder durch eine Schädigung des Gehirns (Enzephalopathie) entstehen. Zu den allgemeinen Merkmalen der cerebralen Bewegungsstörung zählen eine abnorme Muskelspannung, welche zu hoch oder zu niedrig, schwankend, abrupt wechselnd sein kann (Sarimski, 2019).

3.2.1 Ätiologie und Häufigkeit

Die Auftretungshäufigkeit liegt bei 0.2%. Das heisst, dass 1 von 500 Kindern an cerebralen Bewegungsstörungen betroffen sind (Sarimski, 2019).

Frühgeburten sind häufiger betroffen als Termingeborene. Bei 50% der Betroffenen hat es eine nachweisbare Ursache (Sacchi-Hollauf, 2020).

Die Ätiologie kann pränatal, perinatal und postnatal sein.

Pränatal /vorgeburtliche: 80% der Fälle weisen einen pränatalen Ursprung auf.

Die folgende Auflistung der Ursachen von von cerebralen Bewegungsstörungen stammen von einem unveröffentlichten Manuskript von Sacchi-Hollauf (2020, S. 2-5).

Tabelle 1: Ursächliche Faktoren für Cerebralparese

Ätiologie – Pränatal

- Genetische Störungen
- Angeborene Hirnfehlbildungen
- Stoffwechselstörungen
- Infektionen (Röteln, Toxoplasmose, HIV)
- Sauerstoffunterversorgung
- Blutungen
- Vergiftungen durch Medikamente, Alkohol oder Drogen

Ätiologie - Perinatal / kurz vor, während oder nach der Geburt:

- Risikogeburten: Frühgeburten, Mehrlingsgeburten, grosse und schwere Kinder
- Vorzeitige Ablösung der Plazenta
- Nabelschnurumschlingung (Minderdurchblutung des Hirns durch Strangulation)
- Geburtstraumatische Schädigung (Hirnblutungen, Verletzungen des zentralen Nervensystems)

Ätiologie – Postnatal

- Hirngefässverschlüsse (Thrombosen, Embolien)
- Blutgruppenunverträglichkeit
- Infektionskrankheiten (Meningitis)
- Spontane Hirnblutungen (Frühgeborene sind besonders gefährdet)
- Traumata (*Battered-Child*, das beinahe Ertrinken)

3.2.2 Formen und Schweregrad der Cerebralparese

Rosenkötter (2021) unterscheidet drei Unterformen der Cerebralparese (CP). Grundsätzlich ist die *spastische* Cerebralparese (in 75% der Fälle) die Häufigste. Seltener ist die *atheotische* CP und die *ataktische* CP (Rosenkötter, 2021).

Tabelle 2: Unterformen der Cerebralparese

• Spastik

- Störung der Haltung und der Bewegungsabläufe
- Erhöhte Muskelspannung (Hypertonus): in den Armen hoher Beugetonus, in den Beinen hoher Strecktonus, im Rumpf Überstreckung oder niedriger Tonus
- Gesteigerte Muskeleigenreflexe (MER), die jede Spontanbewegung derart verstärken, dass die Bewegungssteuerung gestört wird
- Verspätetes Abklingen der Neugeborenen-Reflexe: Kinder mit Spastik können einen Gegenstand nur schwer loslassen, weil der Greifreflex persistiert. Der Schluck- und der Würgereflex bleiben so stark bestehen, dass sie die Nahrungsaufnahme und die Mundmotorik behindern.

• Athetose

- unwillkürliche langsame ausfahrend schlängelnde Bewegungen von Händen und Füßen, oft mit Gelenküberdehnung

• Ataxie

- *überschiessende oder ruckartig verwackelte Bewegungen, die das Ziel nicht flüssig erreichen, abnorme Kraft und fehlende Genauigkeit.*

Im Folgenden wird nach Rosenkötter (2021), die Cerebralparese äusserlich in unterschiedlicher Verteilung, je nach Lokalisation der Hirnschädigung aufgeführt (S. 48):

Tabelle 3: äusserliche, unterschiedliche Verteilung der Cerebralparese

Im Weiteren werden 5 Stufen unterschieden, anhand derer der Schweregrad cerebraler Bewegungsstörungen definiert wird. Dies hat sich als *Gross Motor Function Classification System für Kinder mit Cerebralparese* bewährt (Hansen, 2015, S. 64-65).

Tabelle 4: "Gross Motor Classification System" (Palisano et al., 1997)

- **Stufe 1:** Gehen ohne Einschränkungen in den höheren motorischen Fähigkeiten (wie schnelles Rennen, Hüpfen).

- **Stufe 2:** Freies Gehen ohne Gehilfen, Einschränkungen beim Gehen ausserhalb der Wohnung und auf der Strasse.

- **Stufe 3:** Gehen mit Gehilfen, Einschränkungen beim Gehen ausserhalb der Wohnung und auf der Strasse.

- **Stufe 4:** Selbstständige Fortbewegung eingeschränkt; Kinder werden geschoben oder benutzen E-Rollstuhl auf der Strasse.

- **Stufe 5:** Selbstständige Fortbewegung, selbst mit elektronischen Hilfsmitteln stark eingeschränkt.

(Darstellung: in Hansen, 2015, S. 27)

3.2.3 Auswirkungen und sekundäre Beeinträchtigungen

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, wirken sich die cerebralen Bewegungsstörungen gemäss des Schweregrads verschieden aus. Dies wiederum wirkt sich auf die Kommunikationsbereitschaft des heranwachsenden Kindes aus und beeinflusst dessen soziales Verhalten. Daher sind die Folgeerscheinungen sehr unterschiedlich. Die ursprüngliche Schädigung hat immer Auswirkungen auf den Muskeltonus. Dieser ist oft gesteigert oder gesenkt oder kommt in einer Mischform des Tonus vor. Die motorische Störung (Bewegungsstörung) ist die auffälligste Komponente (Sacchi-Hollauf, 2020).

Die cerebralen Bewegungsstörungen werden von anderen Symptomen und von Folgeerscheinungen begleitet. Die neurologische Störung hat Auswirkungen auf die Sprachentwicklung (Dysarthrie). Dabei ist die Feinabstimmung der Artikulationsbewegungen erschwert. Da die Aussprache verlangsamt und schwer zu kontrollieren ist, wirkt sich dies auf die Kommunikationsbereitschaft aus (Sarimski, 2019).

Baumann et al. (2018) beschreiben die Gefahr einer eventuellen sozialen Isolierung. Die Zukunftserwartungen, was das Erlernen und Ausüben eines Berufs, das Gründen einer Familie und die Lebensqualität ganz allgemein anbelangt.

In Folge kann es in der Entwicklung zur Ablehnung oder verstärkter Bindung zum Kind kommen. Dabei kann in der psychosozialen Entwicklung eine spezielle Eltern-Kind-Interaktion entstehen. Der wechselseitige Dialog ist durch die schweren motorischen Einschränkungen erschwert. Bei sehr behütendem Verhalten seitens der Eltern kann es zu symbiotischen Beziehungen führen, welche die Autonomieentwicklung des behinderten Kindes erschweren.

Rosenkötter (2021) fasst die Begleiterscheinungen von cerebralen Bewegungsstörungen folgend zusammen (S. 49):

- Epilepsie (30- 50%)
- Psychische Störungen, Verhaltensstörungen
- Augensymptomen (Schielen), Störungen der zentralen Sehverarbeitung
- Hör-, Sprech- und Sprachstörungen
- Minderwuchs und Muskelschwund der betroffenen Körperteile
- Entwicklungsverzögerung, geistige Behinderung

3.2.4 Soziale Teilhabe

Im folgenden Kapitel wird auf die Entwicklung und die soziale Teilhabe von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen eingegangen. Sacchi-Hollauf (2020) meint, dass «der Schweregrad der Behinderung und die Kombination mit anderen Funktionseinschränkungen, sowie der individuelle und soziokulturelle Umgang mit der Behinderung die Aktivität und die Partizipation bestimmen. Erschwernisse, welche aufgrund der cerebralen Bewegungsstörung vorkommen, zeigen sich in Bewegung und Mobilität, Selbstversorgung, Spielverhalten wie auch auf soziale und kommunikative Fähigkeiten» (Sacchi-Hollauf, 2020, S. 3,4).

Sarimski (2019) meint, dass die Intensität der Teilhabe mit dem Schweregrad der Bewegungsstörung variiert. Die soziale Kompetenz spielt eine wichtige Rolle beim Gelingen sozialer Teilhabe. Die elterliche Belastung hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob sich Kinder an Freizeitaktivitäten beteiligen können. Hochbelastete Eltern pflegen erwiesenermassen weniger soziale Kontakte (Sarimski, 2019, S. 100).

Unterschiede zu Gleichaltrigen zeigen sich vor allem bei Jugendlichen, welche sich innerhalb der Schule häufiger sozial isoliert fühlen. Die soziale Unterstützung und Anerkennung, welche sie von ihren Eltern, Lehrkräften oder in der Gruppe erhalten wirken sich besonders auf ihre subjektive Lebenszufriedenheit aus. Im Vorschul- und Schulalter ist das Risiko für die Ausbildung psychischer

Auffälligkeiten - vor allem Emotionaler Probleme – wesentlich höher als bei Gleichaltrigen (Sarimski, 2019, S. 104).

Sarimski (2021) umschreibt, dass die Förderung der sozialen Teilhabe bei Kindern mit einer cerebralen Bewegungssteuerung einen hohen Stellenwert bekommt. Die soziale Teilhabe ist erschwert, da bei Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung die Mobilität und die Selbständigkeit eingeschränkt sind. Diese Einschränkungen ziehen sich über das gesamte Kindes- und Jugendalter hinweg, somit ist auch die soziale Teilhabe und die Entwicklung stabiler Beziehungen zu Gleichaltrigen erschwert. Die Freizeitgestaltung ist weniger vielfältig, da die Kinder und Jugendlichen mit Cerebralparese stärker an das Haus gebunden sind. Sie kommen seltener mit Klassenkameraden zusammen und werden seltener in Gemeinschaftsaktivitäten miteinbezogen. Dies ist vor allem bei Kindern mit schweren Bewegungsstörungen, sie stehen vor vielen Barrieren bei der Teilnahme von Freizeitaktivitäten und fühlen sich häufiger ausgegrenzt. Nur Eltern, die sich insgesamt durch die Situation als hoch belastet erleben, haben weniger Kräfte zu Verfügung, soziale Kontakte für ihr Kind zu schaffen (Sarimski, 2021, S. 47).

Sarimski (2019) meint, dass die soziale Teilhabe am Alltagsgeschehen sich bereits im Vorschulalter von derjenigen 'normaler' Kinder unterscheidet. Die soziale Partizipation im Alltag wurde mit verschiedenen Fragebögen bei Eltern von 85 Vorschulkindern mit cerebralen Bewegungsstörungen untersucht. Die häufigsten Aktivitäten in der Freizeit waren die Beschäftigung mit Spielsachen, TV schauen, Musik hören oder Vorlesen. Nur 10% nahmen an ausserfamiliären Aktivitäten wie einem Schwimmkurs oder einem Kurs in der Musikschule teil. Kinder mit Schweregrad IV oder V hatten kaum Gelegenheit zu freien Spielzeiten oder sozialen Kontakten (Sarimski, 2019, S. 100).

Dass die soziale Kompetenz eine wichtige Rolle beim Gelingen sozialer Teilhabe spielt, zeigt sich auch, wenn Jugendliche mit cerebralen Bewegungsstörungen selbst befragt werden. Als Hindernisse für die soziale Teilhabe nennen sie Einschränkungen ihrer Mobilität und kommunikativen Fähigkeiten, die Abhängigkeit von Familienmitgliedern bei der Selbstversorgung und beim Transport, aber auch fehlende soziale Fähigkeiten (Sarimski, 2019, S. 99).

Eine Förderung der sozialen Teilhabe bedeutet in der Arbeit mit Eltern:

- Beratung der Eltern bei der Wahl der Schulform (Inklusion vs. Sonderpädagogisches Förderzentrum).
- Unterstützung bei der Beratung von Integrationshilfen.
- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Freizeitangeboten.
- Unterstützung einer Erziehungshaltung, die die Selbstständigkeit der Kinder fördert und Überbehütung vermeidet.

(Sarimski, 2012, S. 47)

3.3 Familien von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen

Der Umgang mit einem Kind mit Behinderung stellt die Eltern vor grosse Herausforderungen. Die Eltern stellen sich vor allem zwei bedeutende Fragen (Largo, 1997, S. 141):

- *Wie wird die Behinderung die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen?*
- *Wie kann seine Entwicklung am besten gefördert werden?*

Largo (1997) meint, dass die Grundbedürfnisse von normal entwickelten und behinderten Kindern in etwa gleich sind, d.h. ein körperliches und physisches Wohlbefinden sind für das Wachstum und die Entwicklung Grundvoraussetzung. Für eine bestmögliche Entwicklung müssen die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes befriedigt sein. Ein Kind fühlt sich wohl, wenn ihm eine vertraute Person ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben kann.

Die kindliche Entwicklung wirken sich bei Behinderungen im Wesentlichen auf vier Arten aus (Largo, 1997, S. 141):

- Verzögerung des Zeitplans (ein Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen beginnt spät frei zu gehen)
- Herabgesetzte Leistung (es kann nur kurze Strecken gehen)
- Qualitative Veränderungen des Verhaltens (sein Gangbild ist auffällig)
- Dissoziationen zwischen den Entwicklungsbereichen (seine motorische Entwicklung ist langsamer als seine kognitive)

Folgende Fragen sind in der Auseinandersetzung mit Familie und Behinderung von Bedeutung und bilden die Grundlage für weitere Ausführungen (Eckert, 2014, S. 20):

- *Welche Besonderheiten lassen sich bei Familien von Kindern mit Behinderungen beschreiben?*
- *Was erleben die Familien in ihren Situationen als besondere Herausforderung, was wird als belastend erlebt?*
- *Wie reagieren die Eltern auf diese Belastungen/Herausforderungen?*
- *Was ist hilfreich im Umgang mit alltäglichen Herausforderungen?*
- *Was sind die Bedürfnisse im familiären Leben, das ein Kind mit einer Behinderung mit sich bringt?*

3.3.1 Die Besonderheiten in Familien mit einem beeinträchtigten Kind

Die Reflexion eigener Werte in der Auseinandersetzung mit den Besonderheiten, den Veränderungen der Gestaltung des familiären Lebens durch das Kind mit einer Beeinträchtigung kann die eignen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen in Frage stellen. Dies lässt sich oft anhand veränderter sozialer Beziehungen verdeutlichen. Eine Verdichtung der sozialen Netzwerke hin zu behinderungsbezogenen Kontakten z.B. über Gruppen von Eltern ähnlich betroffener Kinder. Dabei kann das Sammeln ähnlicher Erfahrungen, das Bewältigen von Schwierigkeiten und das Organisieren von Aufgaben im Alltag ausgetauscht werden (Eckert, 2014):

Das Gegenüberstehen besonderen Situation und des Unterstützungsbedarfs des eigenen Kindes mit den bestehenden gesellschaftlichen Normen und Erwartungen führt vielfach zu einem Hinterfragen gängiger Wertvorstellungen und kann eine eigene Neupositionierung zur Folge haben. (Sarimski, 2014, S. 21)

3.3.2 Die Bedeutung der Diagnose *cerebrale Bewegungsstörungen* für die Familien

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was es für die Eltern bedeutet, wenn eine Behinderung bei ihrem Kind festgestellt wird. Es werden darin die Herausforderungen und mögliche Belastungen, die für die, mit einer solchen Diagnose konfrontierten Familien, möglicherweise auftreten, beschrieben. Es werden auf mögliche Fragen eingegangen, welche sich Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung stellen. Im Weiteren werden die Erschwernisse, welche bei einer cerebralen Bewegungsstörung auf das Leben einer Familie wirken, aufgezeigt. Zusätzlich werden Unterstützungsmöglichkeiten in der familienorientierten Frühförderung aufgezeigt.

Ein behindertes Kind zu bekommen, trifft die Eltern in der Regel völlig unerwartet. Sie sind in keiner Weise darauf vorbereitet. Selten gibt es Vorerfahrungen in der Familie oder im Verwandtenkreis mit behinderten Kindern. Die Familien müssen sich erstmals neu orientieren. Sie können sich weder auf Erfahrungen aus ihrer eigenen Erziehung noch auf gesellschaftliche Vorbilder stützen. Bei einem nicht behinderten Kind wird das Kind über eine gewisse Zeit behütet, umsorgt und gepflegt. Mit steigendem Alter wird das Kind immer selbständiger und die Eltern erleben dadurch auch wieder mehr eigene Freiräume. Diese Entwicklung verläuft bei einem Kind mit Behinderung anders. Die Behinderung ist dauerhaft und kann nicht behoben werden, gerade bei schwerster Behinderung ist das Kind, oder aber der oder die Jugendliche abhängig von einer Betreuungsperson. Bei einer lebenslang erforderlichen Betreuung des behinderten Kindes, kann es bei den Eltern zu tiefgreifenden seelischen Belastungen führen.

Eine dauerhafte Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit eines Kindes hat einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Lebenssituation und die Lebensperspektive von Eltern und Familien. Die Diagnosemitteilung einer Behinderung kann als Krise im Eheleben der Eltern angesehen werden. Zu den Gefühlen von Bedrohung, Unsicherheit und Angst kann in der Folge Enttäuschung, Wut und Trauer erlebt werden, welche wiederum verarbeitet werden müssen. Die Auseinandersetzung mit belastenden Gefühlen kann z.B. vorhandene Kompetenzen, sowie die Erziehungsfähigkeit blockieren, so dass ein förderlicher Umgang mit dem Kind zunächst erschwert ist (Sarimski, 2009).

«Die Integration der Behinderung ihres Kindes in ihr Lebenskonzept und mithin in ihren Alltag, das ist es, was Eltern leisten müssen» (Hintermair, 2007, Sarimski, 2013).

Wie bereits schon erwähnt wurde, trifft die Diagnose einer Behinderung die Eltern in der Regel unvorbereitet. Falls nicht durch Ereignisse während der Schwangerschaft bzw. durch vorgeburtliche Diagnostik bereits Verdachtsmomente aufkommen, gehen Eltern davon aus, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen. Die Eltern müssen sich von der Hoffnung und Erwartung einer unbeschwernten Entwicklung ihres Kindes verabschieden. Zu den emotionalen Reaktionen gehören Schock, Trauer, Zukunftsängste, Schuldgefühle und Wut, welche in dieser Phase normal sind. Die Eltern fühlen sich erst hilflos und ohnmächtig dem Schicksal ausgeliefert, welches sie und ihr Kind getroffen hat. Die Diagnosemitteilung ist daher eine potenziell traumatisierende Erfahrung, welches ihr psychisches Gleichgewicht ins Wanken bringt (Sarimski, 2021, S. 18).

Finger (2000) beschreibt im Buch: *Ja, mein Kind ist anders* die Sichtweise von Eltern, welche den Wunsch verspüren, ihr Kind als ganz normales Kind anzunehmen. Die Tatsache, dass ihr Kind geistig behindert ist, kann Eltern derart schmerzen, dass sie glauben, sich dagegen schützen zu müssen. Dies können sie anfänglich noch nicht akzeptieren und müssen diesen Umstand vorerst verdrängen, selbst wenn sie von ihrem Verstand her wissen, dass die Diagnose zutrifft. Die neue Realität kann sich für Eltern dermassen schrecklich anfühlen, dass sie sich weigern, diese Tatsache als Wahrheit anzunehmen. Es ist von grosser Bedeutung, den Eltern so viel Zeit zu lassen, wie sie brauchen. Die Sichtweise auf das Kind z.B. der Heilpädagogischen Früherzieherin, soll sich mit der Sicht der Eltern weitgehend decken, ohne dass eine Seite herabgesetzt oder als falsch hingestellt wird.

Das Verhalten des Kindes wird z.B. nicht als *geistig behindert* festgelegt, sondern ganz einfach beschrieben. Es wird aufgezählt, was wir am Verhalten des Kindes beobachtet haben z.B., dass das Kind den Gegenständen nicht nachsieht, wenn sie auf den Boden fallen. Dass es keinen Blickkontakt halten kann, wenn man es ansieht oder dass es nicht immer reagiert, wenn es berührt wird. Diese Beschreibungen von Verhaltensweisen des Kindes können den Eltern helfen, eigene Beobachtungen ebenfalls einzubringen. Dies ist hilfreich, um den Entwicklungsstand des Kindes bestimmen zu können. Vielleicht können die Eltern bei dieser Gelegenheit über ihre Ängste und Sorgen sprechen und der lange Weg zur Anerkennung der Behinderung ihres Kindes kann beginnen (Finger, 2000, S. 56).

Die Autoren Sarimski, Hintermair & Lang (2013) erwähnen die Autorin Emily Perl Kingsley (1987), welche die Geschichte «Willkommen in Holland» erzählt. Kingsley (1987) erzählt darin von ihren Erfahrungen im Umgang mit der Behinderung ihres Kindes, indem sie den Ereignissen und ihren Gefühlen in Metaphern Ausdruck gibt. In der Geschichte wird erzählt, wie die Mutter sich auf eine

Reise nach Italien vorbereitet. Italien, das Land der Sonne, wo alle hinwollen, um den Urlaub zu verbringen (= der Wunsch nach einem Kind ohne Behinderung). Da es aber während des Fluges eine Flugplanänderung gibt, geht die Reise nach Holland. Das Flugzeug muss in Holland landen (= bei dem Kind wird eine Behinderung festgestellt). Die Mutter wehrte sich anfänglich dagegen, in Holland bleiben zu müssen, fing dann aber an, sich mit Holland anfreunden zu wollen (=sich auf die Behinderung einstellen). Sie stellte für sich und stellvertretend für viele andere Betroffene fest, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt (Sarimski et al., 2013, S. 17).

Übertragen auf die Entwicklung einer Informationsbroschüre sind es folgende Fragen, welche sich Sarimski et al. (2013) hinsichtlich der Aufgaben einer familienorientierten Frühförderung stellte. Es ist interessant, auf welche Antworten gefunden werden müssen:

- Was wissen wir über die inneren Prozesse, die bei Eltern ablaufen, nachdem sie in Holland gelandet sind?
- Was wissen wir darüber, welche Hilfen Eltern möglicherweise in besonderem Masse brauchen, um Holland attraktiv zu finden und um nicht ein Leben lang Italien nachzutrauern?
- Was wissen wir über die Kompetenzen, die Eltern vielleicht bereits mitbringen, um auch ein Leben in Holland zufriedenstellend gestalten zu können?
- Wie können Eltern diese Kompetenzen gewinnbringend in die Beziehungsgestaltung mit ihrem behinderten Kind einbringen?

(Sarimski et al., 2013, S. 17)

In der Auseinandersetzung mit dem Thema *Familien von Kindern mit Cerebralparese* wird in der vorliegenden Arbeit versucht, diese Fragen zu beantworten. Es wird versucht die Sichtweise von betroffenen Familien einzunehmen, um dann diese in der familienorientierten Arbeit z.B. in der Heilpädagogischen Früherziehung sich diesen Themen gemeinsam mit den Eltern anzunähern. Weiterführend soll herausgefunden werden, was für die Familien mit einem Kind mit einer Cerebralparese von Bedeutung ist:

Viele Eltern von Kindern, bei denen eine Cerebralparese diagnostiziert wird, vermissen klare Informationen zur Behinderung ihres Kindes und zu dessen Zukunftsperspektiven. Besonders unzufrieden waren Eltern von Kindern mit schwerer Bewegungsstörung und von Kindern, bei denen die Diagnose erst relativ spät gestellt wurde. (Sarimski, 2021, S. 18)

Die Erwartungen an Fachleute werden aus der Sicht der Eltern wie folgt gesehen:

Im Prozess der Diagnosefindung erwarten sie von den (ärztlichen) Fachleuten eine Kommunikation 'auf Augenhöhe' und Empathie für ihre Bedürfnisse nach Informationen zu dieser Art von Behinderung, sowie emotionale Unterstützung. Sie wünschen sich, dass die nötigen Schritte zur Klärung der Diagnose zügig erfolgen sie Informationen erhalten, die für sie verständlich sind, und die Empfehlungen der Fachleute zu den nächsten Handlungsschritten sich nicht nur den Defiziten der Kinder orientieren, sondern auch positive Ansätze und Entwicklungsschritte der Kinder wahrgenommen werden. (Sarimski, 2022, S. 93)

Gemäss der Aussagen von Eltern, ist der Wunsch nach mehr Informationen ein grosses Bedürfnis. Dies bildet die wichtige Grundlage, die es Eltern ermöglicht, über die Form der Behandlung und Förderung ihres Kindes entscheiden zu können. Die Behandlung von cerebralen Bewegungsstörungen richtet sich nach dem Schweregrad, der Beeinträchtigung des Alltagslebens und nach dem Leidensdruck des Kindes (Rosenkötter, 2021).

Das Erstellen einer Informationsbroschüre im Rahmen dieser Arbeit, bringt einen unmittelbaren Nutzen für die Betroffenen.

3.3.3 Herausforderungen und Belastungen mit einem Kind mit Behinderung

Familien von Kindern mit einer Cerebralparese sind mit vielen besondere Aufgaben, wie z.B. der Haushaltsführung, der Berufstätigkeit, der Freizeitplanung und der Neuorganisation des Familienlebens allgemein konfrontiert. Die Familienmitglieder müssen sich, wie dies in 'normalen' Familien auch der Fall ist, in der Erziehung vielfältigen Entwicklungsprozessen stellen. Besonders schwierig gestaltet sich der Familienalltag für Alleinerziehende. In einer Familie, die ein Kind mit Behinderung hat, ist die Bewältigung des Alltags herausfordernd. Ein zentraler Punkt ist die Pflege und Betreuung von einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Die Betreuung und Förderung des beeinträchtigten Kindes bedeutet einen erheblichen Mehraufwand. Bei der Alltagsplanung ist es anspruchsvoll, den besonderen Bedürfnissen des Kindes ständig Rechnung zu tragen. Dabei kommen die Interessen der Eltern oder das Pflegen sozialer Kontakte verständlicherweise oft zu kurz. Da auch Erholungsphasen dadurch knapp bemessen sind, können sich Erschöpfung und psychologische Symptome zeigen.

Als Belastung kann auch erlebt werden, dass es nur beschränkt möglich ist, das Kind ausserhalb der Familie betreuen zu lassen. Das familiäre Leben mit einem Kind mit Behinderung weist Besonderheiten in der Alltagsgestaltung auf. Eine bewusste Darstellung der Wahrnehmung von Belastungen sowie den Bedürfnissen der Familien sind in der Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung hilfreich (Eckert, 2008).

Was bedeutet grundsätzlich der Alltag für eine Familie mit einem Kind mit Behinderung? Die Autoren Munsch & Probst (2022) beschreiben: «So selbstverständlich vom Familienalltag gesprochen wird und davon ausgegangen werden kann, dass eine Vorstellung von Alltag existiert, so schwierig ist es, diesen bei genauerer Betrachtung zu fassen und zu definieren...So ist es die Leistung der in der Familie lebenden Personen, die konkreten Alltagsabläufe zu einem kohärenten Ganzen zusammenfügen...Alltag von Familien kann als der «Ort, an dem alles zusammenkommt (Jurczyk und Rerrich, 1993)» bezeichnet werden (Munsch & Probst, 2022, S. 57)». Im Alltag einer Familie mit einer Cerebralparese erfordert es ein hohes Mass an Routinen, es sind Anpassungsleitungen als auch Stabilisierungsleistungen erforderlich. Für die Erfassung des Alltags von Familien mit einem Kind mit Cerebralparese wurden dabei die Belastungen im Alltag der Familie nicht primär im Kind mit seinem besonderen Bedarf gesehen, sondern in den Bedingungen, unter denen Eltern die Sorge für das Kind leisten müssen (ebd.).

Es sind viele Untersuchungen wiederholt auftretender Belastungen und Herausforderungen im familiären Leben mit einem Kind mit Behinderung gemacht worden. Im Vordergrund steht das Stresserleben von Müttern und Vätern in ihrer aktuellen Lebenssituation. Erforscht worden ist, beispielsweise anhand der Stressbelastungsskala des Fragebogens zur sozialen Orientierung von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK) (Krause & Petermann 1997).

Eckert (2014), gibt einen Überblick über mögliche Belastungen und Herausforderungen, welche sich aus den Studienergebnissen herauskristallisieren. Im Folgenden eine Darstellung der vier Ebenen, mit den jeweils zugeordneten Aspekten. Diese sind im Einzelfall durch die Faktoren des Alters und der individuellen Besonderheiten des Kindes, der persönlichen Eigenschaften und Ressourcen der Eltern sowie deren aktueller Lebenssituation geprägt.

Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung:

- Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (z.B. fehlende Sprache, erschwerte Kommunikation)
- Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes
- Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes (z.B. Unruhe, Schlafstörungen, Aggressivität, Ängstlichkeit)

Belastungen und Herausforderungen der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung:

- Hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements
- Fehlen von bzw. Mangel an zeitlichen (und eventuell gedanklichen) Freiräumen, vor allem für die Paarbeziehung und Geschwisterkinder

Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene ausserfamiliärer Kontakte:

- Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes
- Erfahren sozialer Regelverletzungen im Sinne des Fehlens adäquater Anerkennung, Achtung und Unterstützung im sozialen Kontext
- Abnahme sozialer Kontakte
- Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfsangeboten
- Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten

Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere der emotionalen Ebene:

- Sorge um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaussichten und deren Auswirkungen auf die familiäre Situation
 - Nachdenken über die Behinderung (Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung, Sinnfragen, Schuldfragen)
 - Zweifel an der eigenen Handlungsfähigkeit und den persönlichen Kompetenzen
 - Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen
- (Eckert, 2014, S. 20)

Nebst den Ausführungen von Eckert (2014), welcher die Belastungen und Herausforderungen im familiären Leben von Kindern mit einer Behinderung beschreibt, wird weiter auf die Arbeit einer aktuellen Studie hingewiesen, wobei es um *Veränderungen im Alltag aus Sicht von Eltern von Kindern mit Cerebralparese* geht. Die Ergebnisse der Studie, stellt weiterführend ein Schaubild in einer grafischen Übersicht dar. Die Übersicht stellt weiter eine mögliche Orientierungshilfe im Alltag von Familien mit einem Kind mit Cerebralparese dar (Munsch & Probst, 2022).

Die Anpassung der Eltern an herausfordernde Situationen wird in der Abb. 1 als zentrale Kategorie *Leben lernen zwischen den erwarteten und den besonderen Anforderungen*, die der familiäre Alltag mit sich bringt, mit denen sich Eltern völlig unerwartet konfrontiert sehen, was wiederum einen umfassenden Reflexions- und Lernprozess auslöst. Wobei die Familie mit einer Auseinandersetzung der eigenen Sinnggebung und mit den Vorstellungen und Erwartungen der Gesellschaft konfrontiert wird. Dies wird in der Kategorie, der *Positionierungsarbeit* aufgezeigt (Munsch & Probst, 2022).

Das Leben mit einem Kind mit Behinderung bewegt die meisten Eltern dazu, ihre bisherige Lebensplanung neu zu Überdenken. Wie massiv die Abweichung des ursprünglichen Plans ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab wie z. B. von der Art und Schwere der Behinderung, den Betreuungs- und Pflegebedürfnissen, den familiären Entwicklungsprozessen, der beruflichen Situation der Eltern, und den ausserfamiliären Ressourcen (Eckert, 2002).

Abb. 1: Veränderungsprozesse im Alltag von Familien mit einem mit Cerebralparese

Nach Sarimski, Hintermair & Lang (2013), spielt eine bedeutende Rolle für elterliche Belastungsreduktion offensichtlich der Zeitpunkt der Diagnose sowie die Qualität des Frühförderangebots. Es konnte demnach Zusammenhänge angenommen werden zwischen dem elterlichen Belastungserleben und der Qualität entwicklungsförderlicher Interaktionen und Beziehungen im Alltag. Die Autoren meinen, dass Eltern mit hoher subjektiver Belastung weniger Ressourcen haben, um sich auf die kindlichen Hilfebedürfnisse einzustellen. Eltern mit hoher Belastung haben es schwerer ein förderrelevantes Wissen zu erwerben und dies in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind umzusetzen. Wie Eltern ihre Belastung empfinden, kann somit einen indirekten Einfluss auf den kindlichen Entwicklungsverlauf haben. Dabei zeigt sich die Notwendigkeit einer familienorientierten Zugangsweise früher Hilfen (Sarimski et al., 2013, S. 21). In der Abb. 1 beschreiben die Autoren Munsch & Probst (2022) die *Entwicklungs- und Teilhabearbeit* z.B. das *Mit-Handeln* in der Begleitung des Kindes im Alltagsgeschehen, dies zieht sich für die Familien durch den gesamten Tagesablauf. Kinder mit einer schweren Cerebralparese brauchen immer ein bisschen Unterstützung. Für eine Teilhabe wird von Seiten der Eltern viel unternommen z.B. in der Herausforderung komplizierte Interaktionssituationen zu bewältigen, wie das dörfliche Umfeld über die Behinderung des Kindes aufzuklären. Auch im Umgang mit den Expert:innen zu vermitteln, um diesen ein Verständnis dafür zu erleichtern, was das Kind ausdrücken möchte oder wie es tätig sein kann. Für eine soziale Teilhabe werden vielfältige Planungsschritte notwendig und besondere Adaptionen des Umfeldes oder die Anschaffung von Hilfsmitteln sind weitere Herausforderungen. Die Alltagsabläufe sind stark von Routinen geprägt, wobei die Eltern mit ihren Kindern auch selbst Lösungen für Alltagsituationen entwickelt haben, jedoch keine Unterstützung des Hilfesystems erwartet oder erfragt hatten (Munsch & Probst, 2022, S. 62,63).

3.3.4 Familienentlastende Hilfen

Für Familien mit einem Kind mit einer Behinderung ist es schwer, sich mit der neuen Situation auseinander zu setzen. Eltern fühlen sich oft überfordert und belastet. Der Umgang mit aussergewöhnlichen und belastenden Situationen erfordert viel Anpassung und Flexibilität. Die Eltern müssen lernen mit ihrem Kind zu leben, was auch eine Änderung in ihrem Leben bedeutet. Freunde, Verwandte oder Familienentlastende Hilfen können hierbei helfen. Die Hilfen können verschieden aussehen. Die Unterstützungen sollen sich nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasst werden. Für die Einen ist es wichtig, dass sie viele medizinische Informationen bekommen, andere möchten, dass man ihnen einfach zuhört, oder sie wünschen sich andere Menschen kennenzulernen, welche dasselbe erlebt haben. Da für die Eltern die Situation, ein Kind mit Behinderung zu haben, neu und ihnen fremd ist, können andere Eltern helfen Informationen über die Behinderungsform ihres Kindes zu vermitteln und sie dabei unterstützen das Verhalten des Kindes zu verstehen. Es kann den Eltern helfen ihre eigene Geschichte zu erzählen, indem sie einem teilnehmenden Gegenüber ihre Geschichte erzählen, dies kann schon entlastend für sie sein. In Worte zu fassen, was sie bewegt, kann helfen die Erlebnisse zu ordnen. Indem sie ein Gegenüber haben, welches ihnen zuhört, werden ihre Gefühle und Erfahrungen anerkannt und gewürdigt. Das Erlebte erhält so einen Sinn und einen Platz in ihrem Leben. Fachleute können die Eltern unterstützen eigene Fähigkeiten zu entdecken, um mit belastenden Situationen umzugehen (Finger, 2000, S. 58, 59).

Folgend eine Liste von familienentlastenden Hilfen, welche der Familie hilft, um mit den besonderen Anforderungen im Alltag zurechtzukommen:

- Assistentin
- Finanzielle Leistungen
- Krankenversicherung
- Fahrten zur Behandlung
- Medizinisch-therapeutische Leistungen
- Haushalt, Pflege
- Heilpädagogische Massnahmen – HFE
- Elternvereine, Elternorganisationen
- Kirchliche Verbände
- Soziale Netzwerke
- Internet, Informationsportal für Betroffene

3.3.5 Die Behandlung bei cerebralen Bewegungsstörungen

Die Behandlung von cerebralen Bewegungsstörungen richten sich nach dem Schweregrad, der Beeinträchtigung des Alltagslebens und nach dem Leidensdruck des Kindes. Folgend eine Aufzählung der Therapieformen und Fördermöglichkeiten sowie den Hilfsmitteln (Rosenkötter, 2021, S. 50,51):

1. Therapeutische Massnahmen:
 - Physiotherapie
 - Bobath-Therapie
 - Vojta-Therapie
 - Laufbandtraining
 - Constraint Induced Movement Therapy
 - Vibrationstherapie
 - Hippotherapie
 - Therapeutisches Schwimmen
 - Botox-Injektionen
 - Psychomotorik

- Ergotherapie
- Psychologische Behandlung
- Heilpädagogik

2. Hilfsmittel:

- Einlagen, Fussorthesen, Unter- oder Oberschenkelorthesen
- Nachtschienen, Handschienen, elastische Handschuhe
- Korsett, Stützapparate
- Therapiefahrrad
- Rollstuhl
- Walker

Hilfsmittel können auf vielerlei Weise wirken: durch Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten beim Spiel, durch Verbesserung der visuellen und akustischen Wahrnehmung bei aufrechter Körperhaltung, durch Modifikation einer erhöhten oder erniedrigten Muskelspannung, durch Verbesserung des Wohlbefindens infolge günstiger Lagerung (Schlack, 2007, S. 39).

Allgemein können folgende Ziele in der motorischen Förderung bei Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen beschrieben werden:

- Förderung der vorhandenen Fähigkeiten wie Stehen und Gehen, Haltungskontrolle
- Förderung der Aktivierung und Unterstützen von Muskelgruppen
- Förderung von Bewegungsübergängen
- Förderung der Bahnen gekoppelter Bewegungen der rechten und linken Körperhälfte
- Unterstützung unzureichender oder fehlender Kopf und Rumpfkontrolle
- Förderung der Alltagsfunktionen (ADL)
- Erleichterung des Hilfsmittelgebrauchs (Orthesen, Nachtschienen, Rollstuhl, Gehhilfen usw.)
- Förderung der Muskelkraft, Innervation geschwächter Muskeln
- Förderung der Hand- und Greiffunktionen
- Förderung der Raum- und Körperwahrnehmung
- Förderung/Ermöglichung der Kommunikation
- Förderung eigener Aktivitäten
- Förderung der sozialen Teilhabe (Partizipation)

(Döderlein, 2007, S. 165)

Diese Aufstellung lässt sich nach Sarimski (2022) auf drei wesentliche Punkte reduzieren. Das Hauptziel sollte in der *Steigerung der Lebensqualität des Kindes und der Familie* liegen. Dabei sollten die *Partizipationsmöglichkeiten des Kindes* so hoch wie möglich sein. Hierzu können funktionale Förderungen, wie z.B. der *selbständigen Fortbewegung*, hilfreich sein. Es geht weniger um die Normalisierung von Bewegungsabläufen, wie es früher durch die Fördermethoden bzw. Konzepte nach Bobath und Vojta angestrebt wurde, sondern vielmehr um das Erreichen einer möglichst grossen Selbständigkeit und Bewegungsfähigkeit (Mobilität) (Sarimski, 2022).

3.3.6 Familienorientierung in der Frühförderung

Aus dem im letzten Kapitel aufgezeigten Behandlungen und Zielen, die Familien mit einem Kind mit einer cerebralen Bewegungsstörung helfen, möglichst schnell wieder *Boden unter den Füßen zu bekommen*, bietet sich eine familienorientierte Philosophie in der Frühförderung gut an. In der Familienorientierung als Leitidee der Heilpädagogischen Früherziehung werden alle Familienmitglieder mit ihren Bedürfnissen im familiären Leben berücksichtigt. Auch die Besonderheiten, die Ressourcen der Familie werden miteinbezogen. Daraus lassen sich Massnahmen und Unterstützung in der

Beratung, in der Begleitung der Familien entwickeln. In Zusammenarbeit mit den Eltern werden die Prozesse der Behinderungsverarbeitung der Familien mitberücksichtigt. Mit dem Hauptziel: Eine Steigerung der Lebensqualität des Kindes und der Familie mit der Berücksichtigung einer hohen Partizipationsmöglichkeit (Eckert, 2008).

Das folgende Zitat von Sarimski beschreibt die Familienorientierung:

Das Angebot der Frühförderstelle darf sich nicht allein auf die Förderung der kindlichen Entwicklung beziehen, sondern muss die Bedürfnisse und Belastungen aller Familienmitglieder wahrnehmen und positive Familienbeziehungen stärken. (Sarimski, 2009)

Die Ebene der Haltung in der Zusammenarbeit mit den Eltern geht mit der Haltung der Heilpädagogik, der Leitidee einer Ressourcenorientierung einher. Im Folgenden wird ein weiterer wichtiger Ansatz in der familienorientierten Frühförderung aufgezeigt. Dieser findet sich in Form einer Checkliste wieder.

Die 7 Prinzipien der Familienorientierten Frühförderung:

- Das Übergeordnete Ziel familienorientierter Frühförderung ist es, die Familie bei der selbständigen Lösung ihrer Probleme zu unterstützen.
- Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikationsformen charakterisieren die Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern.
- Die Einbeziehung der Eltern als aktive Partner bei Entscheidungsprozessen. Sie bestimmen über die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird.
- Die Identifizierung von Stärken, Bedürfnissen, Zielen und Sorgen der Familien.
- Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachkräfte aller Fachrichtungen in Kooperation mit den Familien, um eine bedürfnisorientierte Mobilisierung von Ressourcen.
- Die Flexibilität und Individualität von Unterstützungsangeboten, welche sich nach den verändernden Bedürfnissen der Familien abstimmt.
- Die Beachtung kultureller Hintergründe und Einstellungen der Familie bei den Gesprächen und der Planung von Interventionen.

(Sarimski et al., 2013, S. 37)

Im Folgenden ein Zitat aus einem Interview mit Fachkräften unterstreicht den Kern der Familienorientierung in der Frühförderung:

Wir sind eigentlich diejenigen, die Anstösse geben.
Das Wesentliche läuft in den Familien.
Wir stärken die Eltern häufig dann auch in ihren Fähigkeiten,
von denen sie manchmal noch nicht mal ahnen, dass sie die haben.
Und halt absolut selbstbestimmt. Nicht wir bestimmen,
was mit dem Kind passiert, sondern die Eltern bestimmen.
Und wir unterstützen sie dabei nur. Und selbst die Unterstützung wird
Darauf angeglichen, was die Familie braucht, also da hat mein kein Rezept.
(Sarimski, 2014, S.70)

Gemäss der *FamFrüh-Studie*, eine Studie zur Erhebung von elterlicher Zufriedenheit mit der Frühförderung wurden die Einflussfaktoren auf elterliches Belastungserleben ermittelt. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Studie und haben besonderen Einfluss auf:

Tabelle 5: Einflussfaktoren auf elterliches Belastungserleben in der Fam-Früh-Studie

- Das Entwicklungsniveau des Kindes
- Das Vorliegen von Verhaltensauffälligkeiten
- Das Vorliegen einer Mehrfachbehinderung
- Ein instabiler Gesundheitszustand
- Das Zutrauen in die eigene Kompetenz der Eltern (Selbstwirksamkeitserwartung)
- Die Zufriedenheit mit sozialer Unterstützung
- Der regelmässige Besuch einer Einrichtung
- Der frühzeitige Beginn einer Frühförderung

(Sarimski, Hintermair & Lang, 2013)

Sarimski (2014) meint weiter, dass es zu den Aufgaben von Fachkräften in der Frühförderung z.B. der Heilpädagogischen Früherziehung gehört, die Eltern darin zu unterstützen, die Teilhabe ihres Kindes am Alltagsgeschehen sowie die Entwicklung seiner Fähigkeiten im familiären Kontext zu fördern. Dabei spielt eine zentrale Rolle, die erlebte Belastung der Eltern und ihr Zutrauen in ihre eigene Kompetenz, die Entwicklung ihrer Kinder fördern zu können. Im Verlauf dieser Arbeit wird immer wieder auf die Bedeutung der elterlichen Kompetenz eingegangen.

3.4 Eltern-Kind-Interaktion

Im folgenden Kapitel liegt der Fokus auf der frühkindlichen Mutter-Kind-Interaktion und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. *Das emotionale Band* und die Bindung des Kindes zu seinen Eltern werden eingehend beschrieben. Im Weiteren wird über entwicklungsförderliche Interaktionen von Eltern mit ihren Kindern eingegangen. Nachfolgend ein Zitat, welches die Bedeutung und Wechselwirkung von Bindungen beschreibt:

Bindungen sind zwar nur ein Teil des Beziehungsgefüges eines kleinen Kindes, aber der wichtigste. Sie haben von Anfang an und lange Zeit den grössten Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes und sein Verständnis für sich selbst und andere. (Grossmann & Grossmann, 2012, S. 71)

Der Aspekt der Eltern-Kind-Interaktion stellt einen wichtigen Einflussfaktor dar, der auf das heranwachsende Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen wirkt. Die Entwicklung von Interaktion ist ein dynamisches Wechselspiel zwischen Eltern und Kind (Sarimski, 1986). Dabei muss berücksichtigt werden, dass Eltern-Kind-Interaktionen und die Bindung zwischen Eltern und ihrem Kind stark miteinander verbunden sind. Bindung entsteht durch Interaktionen und entspricht einer Neigung des Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln. In der affektiven Zuwendung der Eltern mit ihren Kindern entsteht ein *emotionales Band*, welches in der Bindungsforschung als Voraussetzung für die Exploration der Umwelt gilt (Sarimski, 2022).

Die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth entwickelte in den 70er Jahren die sogenannte «Fremde Situation» (*Strange Situation Test*) (Ainsworth, 1970-1978) und erforschte damit das kindliche Bindungsmuster. Die Entwicklung des Bindungssystems im frühen Säuglings- und Kindesalter ist die Grundlage für die Fähigkeit, später im Erwachsenenalter, stabile soziale Beziehungen einzugehen. «*Bindung wird als imaginäres Band zwischen zwei Personen gedacht, das in den Gefühlen verankert ist und das sie über Raum und Zeit hinweg miteinander verbindet* (Ainsworth, 1979)» Grossmann & Grossmann, 2012, S. 71).

Sarimski (2022) beschreibt, dass das *emotionale Band* sich in der Eltern-Kind-Interaktion darin zeigt, dass sich in bindungsrelevanten Situationen, in denen es sich Schutz und Trost sucht, das Kind sich an seine Eltern wendet. Die Eltern und weitere Bezugspersonen erkennen die Bedürfnisse des Kindes und reagieren prompt und zuverlässig darauf.

In der klassischen Bindungsforschung wird nach wie vor die Bindungsqualität eines Kindes mit dem *Fremde-Situation-Test* beurteilt. Es wird dabei die Reaktion des Kindes beurteilt, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt. Diese *Trennung* wird als *Fremde Situation* beschrieben und dann als *Wiedervereinigung* beschrieben, wenn die Bezugsperson nach kurzer Zeit wieder zurückkommt. Je nachdem, wie sich das Kind verhält, lässt sich ein sicheres, unsicheres oder desorganisiertes Bindungsmuster erkennen. In Studien konnte bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer unsicheren Bindung festgestellt werden. Da bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung, aufgrund ihrer Einschränkungen, sie ihre Bedürfnisse weniger differenziert mitteilen konnten. Den Eltern fiel es daher schwerer, die Signale ihrer Kinder zu erkennen und prompt und zuverlässig darauf zu reagieren. Eine sichere Bindung zwischen Kind und seinen Eltern oder Bezugspersonen wird als fundamental für die sozial-emotionale, aber auch kognitive Entwicklung des Kindes gesehen (Grossmann & Grossmann, 2012).

Zur sicheren Bindung zählen die Feinfühligkeit, das Zusammenspiel von Mutter und Kind und die Annahme und Akzeptanz des Kindes. In der Mutter-Kind-Interaktion sind Mutter und Kind aktive Partner. In den ersten Lebensmonaten und im Kleinkindalter erlebt das Kind emotionale Lernprozesse, die mehrheitlich über Eltern-Kind-Interaktionen stattfinden (Pauli-Pott, 2006). Dabei entwickeln Eltern normalerweise intuitiv Verhaltensmuster, die dem Kind helfen in seiner kognitiven und emotionalen Entwicklung zu reifen z.B. auch beim Verarbeiten von Eindrücken, dem Finden vom Schlafrhythmus, beim Erwerb von Kommunikation. Die elterliche Bereitschaft sich auf das Kind einzustellen, auch *Responsivität* genannt, ist die Basis für eine vertraute und positive Beziehung zwischen Eltern und Kind. Bei Eltern von Kindern mit einer Behinderung ist dieser Anpassungsprozess auf vielfältige Weise erschwert (Sarimski, 1986).

Sarimski (2022) beschreibt, dass der Unterstützungsbedarf von Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung nicht nur Auswirkungen auf die Aktivitäten und die Strukturierung des familiären Alltags hat, sondern dass er zudem die Interaktionen zwischen den Eltern und ihrem Kind bestimmt. Er meint, dass eine sichere Bindung zwischen Kind und Eltern gefährdet ist, wenn besondere kommunikative Bedürfnisse des Kindes nicht durch vermehrten Blick- und Körperkontakt berücksichtigt werden (Sarimski, 2022, S. 30-35). Somit ist nebst einer motorisch orientierten Förderung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen, die Förderung und auch die Beratung der Eltern hinsichtlich der Eltern-Kind-Interaktion wichtig. Dies soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit, die sich der Förderung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen widmet, weiter ausgeführt werden.

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Merkmale von Interaktionsverhalten in der frühen Eltern-Kind-Beziehung eingegangen. Zunächst wird jedoch die Entwicklung der Interaktion beschrieben und dabei weitere Überlegungen, wie z.B. die Rolle und Bedeutung der Bezugsperson in Interaktionen mit dem Kind beschrieben. Weiterführend folgt ein kurzer Einblick in die vorsprachliche Entwicklung und auf die Entwicklungsstufen, die beim Erwerb der kommunikativen Kompetenz zum Tragen kommen.

3.4.1 Merkmale im Interaktionsverhalten in der frühen Eltern-Kind-Interaktion

Die Entwicklung der Interaktion

Allgemein wird eine Interaktion als das Geschehen zwischen zwei Menschen gesehen. Interaktion und Kommunikation sind wechselseitig miteinander verbunden, Interaktion kann Kommunikation auslösen und umgekehrt. Watzlawick et al. (1990) bezeichnen Interaktion als einen wechselseitigen Ablauf von Mitteilungen zwischen mindestens zwei Personen. Dabei hat jede Kommunikation immer einen

Inhalts- und Beziehungsaspekt. Zum einen werden immer sowohl verbale als auch nonverbale Informationen an das Gegenüber vermittelt, zum anderen sagt die Art und Weise der Kommunikation immer etwas über die Beziehung der beiden Partner aus (Watzlawick, 1990).

Laut Sarimski (1986) wird die Entwicklung der Interaktion als ein dynamisches Wechselspiel zwischen Eltern und Kind, in dem sich beide Interaktionspartner verändern und weiterentwickeln, verstanden: *«Es kommt zu einem fortlaufenden dynamischen Wechselspiel zwischen einem sich veränderten Individuum, dem Kind und einer sich verändernden Umwelt» (Sarimiski, 1986, S. 9).*

Nach Sarimski (1986), bestimmen die individuellen Eigenarten des Kindes und diejenigen der Eltern schon im ersten Lebensjahr den Verlauf der sozialen Interaktion. Der Interaktionsprozess, gesehen als komplexes dynamisches System, ist jedoch auch anfällig auf Störungen. Bei einer Analyse der Entwicklungsbedingungen von Kindern mit einer Behinderung werden daran beteiligte Faktoren mitberücksichtigt. Die Einflüsse der Störfaktoren sind komplex und müssen nicht ausschliesslich bei den Interaktionspartnern liegen. Sarimski (1986) fasst die verschiedenen beteiligten Faktoren in der Abbildung 2 zusammen.

Bereits der Säugling ist mit einem Spektrum an angeborenen Fähigkeiten ausgestattet. Hierzu zählen z.B. Blickverhalten, Mimik, Vokalisation und Motorik. Diese Fähigkeiten nutzt der Säugling zur Aufmerksamkeitsregulation, Handlungssteuerung, Reaktion und Informationsverarbeitung (Sarimski, 2000). Die Reziprozität wird nach Sarimski erst am Ende des ersten Lebensjahres erlernt. Es besteht am Anfang des ersten Lebensjahres noch keine wirkliche Abwechslung (Reziprozität) und Absicht (Intentionalität). Frühe Interaktionen zwischen Eltern und dem Säugling sind noch «Pseudo-Dialoge» (Sarimski, 1986, S.11). Die Eltern sind gefordert ihr Verhalten in Interaktionen in ein periodisches Muster des Kindes einzufügen, d.h. die Eltern reagieren so, als hätte das Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung. In der Interaktion passen die Eltern ihre Angebote dem Verhalten des Kindes an, reagieren auf Signale und imitieren das Verhalten des Kindes. Durch Vereinfachung, Variationen, Wiederholungen und Übertreibungen, versuchen sie die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich zu ziehen. Durch einen überschaubaren Rahmen der Interaktion und das prompte Reagieren auf die Signale und Aktivitäten des Kindes, schaffen sie optimale Lernbedingungen für die Entwicklung kognitiver und kommunikativer Kompetenzen (Sarimski, 1986).

In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ist es die primäre Aufgabe der Eltern einen angemessenen Rahmen für das Kind zu gestalten, in dem es die Regeln der Reziprozität entwickeln (Geben-Nehmen, Sprechen-Zuhören, Beobachten-Handeln) kann. Die Eltern-Kind-Interaktion nimmt die Struktur eines echten Dialoges an, indem das Kind Lautäußerungen und objektbezogene Handlungen intentional einsetzt. Ein Muster des Abwechslens (Turn-Taking) entsteht. Dies ist die Grundlage zur Entwicklung der kognitiven und kommunikativen Kompetenzen (Sarimski, 1986). Wie bereits erwähnt wird die Entwicklung der Interaktion als dynamisches Wechselspiel zwischen Eltern und Kind verstanden, in dem sich beide Interaktionspartner verändern und weiterentwickeln (Sarimiski, 1986).

Abb. 2: Einflussfaktoren der kommunikativen, emotionalen und sozialen Entwicklung des Kindes

Merkmale früher Eltern-Kind-Interaktion

Die Eltern-Kind-Interaktion weist verschiedene Qualitäten auf. Für eine Wechselbeziehungen braucht es ein gegenseitiges Ausmass von Abstimmungen. In der Interaktion ist es, wie bereits erwähnt bedeutend, auf die kindlichen Signale in der Interaktion angemessen zu reagieren. Für das Gelingen dieses Anpassungsprozesses hängt es weitgehend davon ab, ob es die Eltern schaffen, ihre Angebote sensibel auf die Interaktionen des Kindes abzustimmen oder ob sie mit übermässiger Aktivität die Interaktion kontrollieren (Sarimski, 1986, S. 47).

Die folgende Tabelle stellt ein Überblick über die vier Merkmale im Interaktionsverhaltens von Eltern und Kind dar, welche für die ersten drei Lebensjahre des Kindes bedeutsam sind:

Tabelle 6: Merkmale im Interaktionsverhalten von Eltern und Kind

1. **Direktivität:** Steuerung und Kontrolle der Interaktion
2. **Ausgestaltung:** Erweiterung der Initiativen des Kindes
3. **Die Sensitivität:** Orientierung an den kindlichen Signalen
4. **Anregungsgehalt:** Gestaltung einer optimalen Lernumgebung

(Sarimski, 1986, S. 20)

Die elterliche **Direktivität** bezieht sich auf die *Steuerung und Kontrolle der Interaktion*. Nach Sarimski ist der Grad der Lenkung abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes. Im ersten Lebensjahr sind die Handlungsmöglichkeiten noch gering, die Eltern werden daher mehr und mehr die Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken versuchen, indem sie die Spielsachen näherbringen oder auf etwas zeigen. Ein gewisses Mass an Direktivität ist für die Förderung der Entwicklung des Kindes günstig, daher soll sie nicht generell negativ bewertet werden. Je nach Kind kann es sich als förderlich erweisen, wobei die Gelegenheit zur Übernahme der Initiative und die Deutung der Signale, die vom Kindes ausgehen, beachtet werden. Zeigt sich ein direktives Verhalten im Säuglingsalter eher in Form von einer Steuerung der Aufmerksamkeit, besteht später eine Lenkung darin, auch sprachliche Aufforderungen oder Verbote auszusprechen.

Mit der **Ausgestaltung** ist das Ausmass gemeint, indem das kindliche Interesse an einem Objekt aufgegriffen wird und die Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erweitert werden. Dies hängt von der Häufigkeit der kindlichen Initiative ab.

Die **Sensitivität** meint das Ausmass, indem die Eltern ihr Verhalten nach den kindlichen Signalen ausrichten, seine Aufmerksamkeitsrichtung beachten und dem Kind Zeit für Reaktionen zu lassen. Und ihre Intentionen klar vermitteln und bereit sind, auf die Initiativen des Kindes einzugehen.

Mit dem **Anregungsgehalt** ist das Ausmass gemeint, indem die Eltern durch ihre soziale Interaktion und Beteiligung am Spiel des Kindes eine optimale Lernumgebung schaffen. Sarimski beschreibt weiter, dass ein ausgewogenes Mass an Direktivität, Sensitivität und Ausgestaltung der kindlichen Initiativen, Voraussetzung ist für einen hohen Anregungsgehalt der elterlichen Interaktion (Sarimski, 1986, S. 20).

In der aktuellen Literatur wird der Begriff der Responsivität häufig verwendet. An dieser Stelle wird nebst der Sensitivität, welche die Fähigkeit beschreibt, die kindlichen Bedürfnisse wahrzunehmen, die **Responsivität** erwähnt, wobei mit **Responsivität** mehr das Reagieren auf kindlichen Bedürfnissen gemeint ist.

Unter **Responsivität** versteht man die Reaktionsbereitschaft der Bezugsperson auf kindliche Signale/ Kommunikationsbeiträge einzugehen. In diesen Reaktionen zeigt sich ein Verständnis für das Kind und seine Situation und das elterliche Verhalten wird auf die Interessen und Initiativen, welche sich auf den Entwicklungsstand und Affektzustand des Kindes beziehen, eingestellt (Sarimski, 1993).

Tabelle 7: Merkmale der Responsivität

<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmen- Zu respektieren- Zuverlässig zu beantworten
--

*„Responsivität der Bezugsperson bedeutet, die Signale und Initiativen des Kindes abzuwarten.“
(Schlack, 2007, S. 40)*

Nebst der Sensitivität, der Responsivität ist die **Feinfühligkeit** als Begriff zu ergänzen. Die Feinfühligkeit der Bezugsperson ist ein zentraler Bestandteil der nonverbalen Eltern-Kind-Interaktion. Darunter wird die Fähigkeit gemeint, die Signale und Mitteilungen, die im Verhalten ihres Kindes enthalten sind, wahrzunehmen und richtig zu interpretieren und auf diese prompt und angemessen zu beantworten.

Ainsworth (2003) definiert mütterliche Feinfühligkeit für die Kommunikationen der Säuglinge durch vier Merkmale (Ainsworth, 2003, zitiert nach Ahnert, 2019):

Tabelle 8: Merkmale mütterlicher Feinfühligkeit

- *Das Kind aufmerksam im Blick haben*
- *Die richtige Interpretation der Äusserungen des Kindes*
- *Die prompte Reaktion*
- *Die Angemessenheit der Reaktion*

Es gilt bei den Äusserungen des Kindes, aus seiner Sichtweise heraus, diese zu interpretieren und nicht aus der eigenen heraus darauf zu reagieren. Dadurch erfährt der Säugling, dass er soziale Wirkung erzielen kann. Bei einer prompten Reaktion auf seine Signale, kann der Säugling eine Verbindung zwischen seinem Verhalten und der mütterlichen Handlung ableiten. Dabei wird ein erstes Gefühl der eigenen Effektivität im Gegensatz zur Hilflosigkeit vermittelt. Die Angemessenheit der Reaktion ist bedeutend, da der Säugling lernt die Wirksamkeit, der von ihm ausgesendeten Signale, differenziert einzusetzen. Diese Signale sind immer im Einklang mit seinen Bedürfnissen und auch mit seinem jeweiligen Entwicklungsstand. Die Umsetzung der Charakteristika der Feinfühligkeit verlangt eine hohe geistige Flexibilität und Kompromissbereitschaft der Bindungspersonen (Ahnert, 2019).

Inzwischen gibt es zahlreiche Belege für die Auswirkung unterschiedlicher mütterlicher Feinfühligkeit. Die Babys weinten seltener und zeigten eine ausgewogene und harmonische Balance zwischen selbständigem Spiel und Freude am Kontakt mit der Mutter (Ainsworth et al., 1978, Grossmann et al., 1985). Hohe Feinfühligkeit steht z.B. in enger Beziehung zu vielen positiven Verhaltensweisen der Säuglinge. In Untersuchungen äusserten sich die Säuglinge weniger mit Ärger, Aggressionen und Ängstlichkeit **in Interaktionen mit der Mutter** (Ahnert, 2019, S. 32).

Vorsprachliche Entwicklung

Der Prozess des Entstehens vorsprachlicher Entwicklung beginnt unmittelbar nach der Geburt. Erste kommunikative Fähigkeiten drücken Säuglinge durch Schreien bzw. Weinen aus. Je nach Bedürfnis kann sich die Intensität, Dauer des Schreiens verändern. In den ersten Lebenswochen entwickelt das Baby ein erstes Vokalisieren, welches sich zu einem Dialog mit der Mutter/Bezugsperson entwickeln kann. Das Kind kann sich mit ca. 3 Monaten durch Wegdrehen des Kopfes einer Interaktion entziehen und diese auch durch das Zuwenden des Kopfes initiieren. Ein wichtiges Element für die intentionale und wechselseitige Interaktion ist der Blickkontakt. Intuitiv wissend, sind Eltern darauf vorbereitet, wie sie Blickkontakt zu ihrem Baby herstellen, wie etwa das Baby auch aus Entfernung anzusprechen und dabei eine lebendige Mimik einzusetzen. Die Eltern und das Kind beginnen ihre Blickrichtung zu koordinieren und gegen Ende des ersten Lebensjahres ist auch das Kind in der Lage, durch Blickkontakt gemeinsame Aufmerksamkeit zu halten, dies geschieht parallel zur Entwicklung der *Sensomotorik* (Sarimski, 1986).

Die anfänglichen Kompetenzen des Säuglings zur Informationsaufnahme und deren Verarbeitung, seine Präferenzen für das menschliche Gesicht und die menschliche Stimme sowie seine kommunikativen Signale (Vokalisierungen, Mimik, Körperhaltung), rufen spezifische, intuitiv ausgelöste Verhaltensweisen bei den Eltern hervor (Ahnert, 2019, S. 167).

Eltern können in der Interaktion mit dem Baby das Sprechtempo verlangsamen und ihre Sprache modulieren, um die Aufmerksamkeit des Babys zu fesseln (Sarimski, 2022). Eine besonders charakteristische Ausprägung elterlicher Reaktionsbereitschaft auf die Wahrnehmungsfähigkeit und Präferenzen des Säuglings ist die Ammensprache, auch *motherese* genannt. Diese Sprechweise ist charakterisiert durch:

- einfacher Syntax
- einen höheren Tonfall
- beschränktes Vokabular
- geringe Sprachdichte
- reduzierte Satzlänge
- längere Pausen zwischen den Äusserungen
- viele Wiederholungen
- Übertreibungen der prosodischen Konturen
- hoher Prozentsatz an Fragewörtern
- Verwendung von onomatopoetischen Worten (z.B. wau-wau)

(Ahnert, 2019, S. 167)

Das Kontingente Reagieren auf das Verhalten des Kindes (=Following the child's lead) und die gute Abstimmung ihrer Handlungen und Äusserungen auf den momentanen Aufmerksamkeitsfokus des Kindes sind charakteristisch für *elterliche Responsivität*. Solche Interaktionen fördern bei Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen die Entwicklung von kognitiven, kommunikativen und sozial-emotionalen Kompetenzen (Sarimski, 2022, S. 48).

Entwicklungsstufen der kommunikativen Kompetenz

Im Weiteren wird in diesem Kapitel ein Stufenmodell zur Einschätzung der Entwicklung der kommunikativen Kompetenz dargestellt. Die Kompetenzen eines Kindes mit einer Beeinträchtigung die Erkundung der Umwelt betreffend, lassen sich durch differenzierte Beobachtungen bezüglich des Angebots an Spielzeug einschätzen. Vorteilhafterweise handelt es sich um Spielzeug, Gegenstände oder speziell geschaffener Situationen, welche die Aufmerksamkeit des Kindes wecken. Die Beobachtungen lassen sich dann in ein Stufenmodell der sensomotorischen Entwicklung einordnen, welches in Anlehnung an die Modellvorstellungen Piagets sich in fünf Stufen unterscheidet (Sarimski, 2022).

Tabelle 9: Stufen der sensomotorischen Entwicklung (Dunst & McWilliam, 1998)

Stufen der sensomotorischen Entwicklung (nach Dunst & McWilliam, 1998)		
Stufe	Fähigkeit	Beschreibung
I	Ungezielte Reaktion	Verhaltensweisen, die von sozialen und gegenständlichen Reizen ausgelöst werden
II	Einfache gezielte Interaktion	Verhaltensweisen, die das Kind einsetzt, um einfache Interaktionen mit der Umwelt zu initiieren und aufrecht zu erhalten
III	Koordinierte Interaktion	Verhaltensweisen, die das Kind kombiniert und je nach Erfolg modifiziert
IV	Repräsentationale Interaktion	Verhaltensweisen, bei denen das Kind vorab Alternativen auswählt, die zum Ziel führen
V	Symbolische Interaktion	Verhaltensweisen, bei denen das Kind Symbole für Objekte, Personen und Sachverhalten gebraucht

Sarimski (2022) weist darauf hin, dass es gilt die Reaktionen des Kindes auf unterschiedliche Sinneseindrücke sorgfältig zu beobachten, um herauszufinden, auf welche Reize ein Kind nicht, vermindert oder mit starker Irritation reagiert (Unter- oder Überreaktionen) (S.68).

3.4.2 Interaktionsverhalten bei Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung

Wie bereits im Kapitel 3.3 beschrieben, entwickeln sich nach Largo (1997) grundsätzlich behinderte Kinder nach den gleichen Gesetzmässigkeiten wie normal entwickelte Kinder und haben die gleichen entwicklungspezifischen Bedürfnisse. Unterschiede auf die kindliche Entwicklung können sich jedoch im Tempo des Interaktionsverhaltens zeigen. Auch kann der Prozess *des Sich-aufeinander-einstellen-könnens* länger dauern. Das Kind macht kleine Entwicklungsschritte, die Entwicklung ist verzögert und es kann zu Überforderungen kommen. Abhängig vom Schweregrad einer cerebralen Bewegungsstörung sind die Signale vom Kind schwer lesbar und feine Zeichen können übersehen werden, oder fehlinterpretiert werden, deshalb kann zu Missverständnissen in der Interaktion kommen (Largo, 1997).

Sarimski (2022) beschreibt im folgenden Zitat das Interaktionsverhalten von Kindern mit einer sehr schweren Beeinträchtigung:

Bei Kindern mit schwerster Behinderung können Signale manchmal schwer zu erkennen sein, zB. nur in einem Wechsel der Körperspannung oder des Atemrhythmus bestehen, oder durch motorische Beeinträchtigungen verzerrt sein (zB. kann eine Grimasse eines Kindes mit einer Cerebralparese ebenso Unmut wie Freude ausdrücken). (Sarimski, 2022, S. 49)

Einschränkungen im Interaktionsverhalten der Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen, können die Kinder blockieren und die Eltern in ihren intuitiven Kompetenzen verunsichern. Die Eigenaktivität der Kinder wird bei zu starker Kontrolle und Steuerung der Eltern eingeschränkt (Sarimski, 2022). Wie bereits beschrieben sind betroffene Eltern, welche aufgrund der schweren Beeinträchtigung ihres Kindes Schwierigkeiten haben die Signale zu erkennen, in hohem Mass gefordert auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Folgendes Zitat von Sarimski (1986) beschreibt eine mögliche Wechselwirkung eines ungünstigen Interaktionsverhaltens auf die Autonomieentwicklung des Kindes:

„Wenn eigene Initiativen nicht abgewartet und bekräftigt werden, kann sich kein Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten entwickeln“ (Sarimski, 1986, S. 52).

Wie bereits beschrieben, ist der Blickkontakt ein wichtiges Element für die wechselseitige Interaktion von Eltern und Kind. Sarimski (1986) meint:

„...die Blickausrichtung und das Drehen des Kopfes sind frühe Mittel des Babys, den Kontakt mit einem Erwachsenen zu steuern. Die Blickausrichtung des Kindes auf den Partner initiiert einen spielerischen Dialog, das Wegdrehen des Kopfes unterbricht oder beendet ihn“ (Sarimski, 1986, S. 49).

Haben Kinder keine ausreichende Kopfkontrolle oder entwickeln sie die Fähigkeit erst verspätet, sind Signale zum Teil weniger eindeutig und nicht so gut zu interpretieren. Die Beteiligung des Kindes an sozialer Interaktion kann durch die cerebralen Bewegungsstörungen vermindert sein. Dies erschwert dem Kind ein Spiel zu beginnen, da beim Versuch, sich auf Objekte zu orientieren die Kinder durch ihre Bewegungsstörungen beeinträchtigt sind. Erst später gelingt es den Kindern den Kopf in die entsprechende Richtung zu drehen, die Arme ausstrecken und den Gegenstand zu ergreifen, welcher gerade ihr Interesse weckt. Aufgrund mangelnder Bewegungskontrolle z.B. durch langsame oder überschießende Reaktionen werden die Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen oft leider nicht richtig verstanden. Die Signale der Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen sind für Erwachsene schlechter *lesbar* als bei Kindern ohne cerebralen Bewegungsstörungen. Die Kommunikation kann misslingen, da die Erwachsenen die vagen Gesten nicht richtig interpretieren. Wenn das Kind dann spricht, gelingt die Verständigung besser, solange das Kind nicht spricht, ist es auf alternative Mittel der Verständigung z.B. der unterstützenden Kommunikation angewiesen (Sarimski, 1986).

3.4.3 Die Bedeutung des Interaktionsverhaltens auf die Entwicklung des Kindes

Inwieweit ist die Entwicklung der frühen Eltern-Kind-Beziehung durch die Beeinträchtigung des Kindes betroffen?

Auf diese Frage wird in diesem Abschnitt näher eingegangen. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass die Auswirkungen einer cerebralen Bewegungsstörung sehr unterschiedlich sind. Je nach Schweregrad der Bewegungsstörung von relativ leichten bis zu sehr starken Behinderungen. Es ist schwierig einzuschätzen, wie die Folgen der cerebralen Bewegungsstörung sich entwickeln. Besonders in den ersten Lebensmonaten können diese nicht genau eingeschätzt werden, somit sind Prognosen auf die weitere und spätere Entwicklung schwierig abzugeben. Zu einem späteren Zeitpunkt etwa zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr ist es erst möglich, eine genauere Prognose zu stellen.

Wahrnehmungsstörungen können die Bewegungsentwicklung entscheidend beeinträchtigen. In der Kontaktaufnahme kann sich, aufgrund seiner Berührungsabwehr, das Kind verschliessen und entzieht sich damit möglichen motorischen und kognitiven Erfahrungen (Sarimski, 2022).

In verschiedenen Untersuchungen ist man der Frage nachgegangen, ob und welchen Einfluss das Interaktionsverhalten zwischen Bezugsperson und Kind, in den meisten Fällen Mutter und Kind, auf die Entwicklung des Kindes hat.

Sarimski (1986) meint, dass bei Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen, die Interaktion oft von den Müttern kontrolliert werden. Es besteht dabei die Gefahr, dass von den Kindern zuwenig Eigenaktivität gefordert wird, insbesondere, wenn ein verwöhnendes Erziehungsmuster sich bereits verfestigt hat, was wiederum die Passivität des Kindes verstärkt (Sarimski, 1986, S. 52).

Sarimski (2022) beschreibt, dass die Aufmerksamkeit und Kontaktbereitschaft von Kindern mit schwerster Behinderung als nur mässig ausgeprägt eingeschätzt wird. Die Kinder zeigten wenig Ausdauer in der Interaktion mit ihren Eltern, noch seltener Eigeninitiative (Sarimski, 2022, S. 34). Die Qualität des Interaktionsverhaltens, welches zwischen Mutter/Bezugsperson und Kind stattfindet, wirkt sich auf die Entwicklung des ersten sozial-emotionalen Bindungsverhalten aus.

Wie im Kapitel 3.4 beschrieben, spielt die frühe Eltern-Kind-Interaktion eine entscheidende Rolle für die spätere Entwicklung des Sozialverhaltens. Nach Bowlby (1975) ist Bindung das Produkt zahlreicher Verhaltenssysteme, deren Zweck und Ergebnisse die Nähe zwischen Mutter und Kind ist. In der Interaktion zwischen Mutter und Kind sind nach Langemeier und Matecjek (1977) vier psychische Grundbedürfnisse in der frühen Kindheit zu unterscheiden. Je zwei dieser Bedürfnisse stehen in einer polaren Beziehung zueinander, diese müssen in einer ausgewogenen Relation erfüllt werden, wenn sich ein Kind bestmöglich entwickeln soll (Schlack, 2007, S. 38).

Abb. 3: Essentielle psychische Bedürfnisse in früher Kindheit

Autonomie und Eigenaktivität, im Sinne von Selbstbestimmung ist ein Grundbedürfnis, wie auch Bindung und Sicherheit. Die Beziehung und Wechselwirkung dieser Grundbedürfnisse wurde von (Grossmann & Grossmann, 2004) in der Bindungsforschung beschrieben, dass eine *sichere Basis* auf der Grundlage einer sicheren Bindung gründet. Dies wird in der folgenden Abbildung nochmals deutlich, dass das Lernen und die Exploration blockiert sind, solange das Kind sich der Bindung an eine Bezugsperson vergewissern muss (Schlack, 2007, S. 39).

Abb. 4: Abhängigkeit des Explorationsverhalten von der Bindung

Bindungs- und Explorationsverhalten des Kindes stehen zueinander in einer reziproken Beziehung: Bei aktiviertem Bindungsverhalten (z.B. bei Angst, Sicherheitsbedürfnis) wird das Explorationsverhalten blockiert; dadurch besteht eine enge Beziehung zwischen emotionaler und kognitiver Entwicklung (ebd.).

Das Interaktionsverhalten kann, wie schon erwähnt, durch Verhaltenssysteme von Mutter und Kind beeinflusst sein und ist in ihren Grundzügen beim Kind und bei den Bezugspersonen angeboren. Schlack (2007) meint weiter, dass diese Verhaltenssysteme auf Seiten des Kindes durch Unreife (Frühgeburt) oder zentralnervöse Schädigungen beeinträchtigt werden. Auf Seiten der erwachsenen Bezugsperson können z.B. durch biographische oder aktuelle psychosoziale Belastungen, Bindungsstörungen auftreten, die dann auf die Interaktion wirken. In einer Metaanalyse von 20 Entwicklungsstudien, in denen untersucht wurde, ob und in welcher Weise der Fortschritt der funktionellen Entwicklung (Motorik, Sprache, Kognition) von definierten Merkmalen der Mutter-Kind-Interaktion abhängig ist, geht hervor, dass nicht-optimale Verhaltensweisen der Bezugsperson eine bedeutsam negative Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes haben. Folgend die Auswertung von 20 Studien (6 über gesunde Kinder ohne organische Risikobelastung, 6 über Frühgeborene, 8 über Kinder mit verschiedenartigen Behinderungen):

Tabelle 10: Auswirkungen mütterlicher Verhaltensweisen auf die Entwicklung des Kindes

Günstige Wirkung	Ungünstige Wirkung
- Responsivität	- Direktivität
- Emotionale und sprachliche Verstärkung	- autoritäre Kontrolle
- Angebot geeigneten Spielzeugs	- Überstimulation

(Schlack 2007, S. 34)

Auswirkungen zeigten sich bei gesunden, wie auch bei Kindern mit einer Behinderung. Schlack geht davon aus, dass dem ein gemeinsamer Wirkfaktor zugrunde liegen muss, da die Ergebnisse dieser Studie, unabhängig von den Ausgangsbedingungen bei den Kindern, gleich sind. Er meint, dass der Wirkfaktor die Eigenaktivität ist, da das Gemeinsame der *günstigen bzw. der*

ungünstigen Verhaltensmuster der Bezugspersonen eine Auswirkung auf die Eigenaktivität der Kinder hat. Interaktionsformen, welche die **Eigenaktivität** fördern sind:

- emotionales Interesse
- **prompte und regelmässige sprachliche Rückmeldungen**
- **altersangemessenes und interaktives Spielzeug**
- **und vor allem Responsivität**

Die beschriebenen Formen von *günstigen* Interaktionsverhaltens haben dabei die Funktion, dem Kind eine optimale Unterstützung von Kapazitäten und Selbstwert zu ermöglichen. Das Kind erlebt seinen *Wert* primär über die emotionale *Wertschätzung* von Seiten seiner wichtigsten Bezugspersonen. In einer günstigen fördernden Umgebung können sich die Kinder in ihrer Exploration frei entfalten. Durch die emotionale Verstärkung erfährt das Kind bei neuen Entwicklungsschritten Sicherheit und kann so von einer sicheren Basis aus, neue Erfahrungen machen (Schlack, 2007, S. 40).

3.4.4 Möglichkeiten in der Kommunikation in der frühen Eltern-Kind-Interaktion

Auch Pauli-Pott & Schneider (2006) stellen in ihrer Längsschnittstudie fest, dass die im ersten Lebensjahr beobachteten Merkmale der Bezugsperson, in der Eltern-Kind-Beziehung im Zusammenhang mit der emotionalen und kognitiven Entwicklung des Kindes steht. Untersuchte Merkmale des Interaktionsverhaltens sind **Echtheit/Kongruenz, Variabilität der Stimulation und Reaktivität/-Feinfühligkeit**. Nach Pott & Schneider finden *Emotionale Lernprozesse* überwiegend in der Eltern-Kind-Interaktion statt. Eine Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind, ist im ersten Lebensjahr eng an die emotionale Entwicklung des Kindes gebunden. Die Zusammenhänge sind jedoch differenziert zu betrachten, wie negative Emotionalität und Temperamentsmerkmale ist nicht auf Anhieb verständlich. Kinder mit hoher negativer Emotionalität sind für die Eltern schwerer zu betreuen, weil sie in der Interaktion häufig quengeln und weinen und schwer zu beruhigen sind. Jedoch gerade diese *empfindlicheren, vulnerableren* Säuglinge reagieren intensiv auf ungünstiges Elternverhalten. Die Autoren Pauli-Pott & Schneider (2006) gehen im Weiteren auf die Bedeutung des frühen Interaktionsverhalten von Eltern und Kind ein:

Daher ist es sinnvoll, den Blick der Eltern für die Besonderheiten ihres Säuglings zu schärfen, dass das Kind aufgrund seiner Empfindlichkeit hohe Anforderungen stellt, es aber lohnend ist, verstehen zu lernen, was dies spezielle Kind braucht, und den Eltern zu versichern, dass sie dabei in der Frühförderung unterstützt werden. (Pauli-Pott & Schneider, 2006, S. 35)

Auch Sarimski (2009) meint, dass es eine wichtige Aufgabe in der Frühförderung ist, die Eltern vom ersten Lebensjahr an darin zu unterstützen, ihr Interaktionsverhalten so auf die Bedürfnisse der Kinder abzustimmen, dass Lernprozesse gefördert werden können (Sarimski, 2009).

Sarimski beschreibt, dass es bei einem Kind mit schwerer Behinderung, welches eine sehr geringe Bereitschaft zum Kontakt mit dem Erwachsenen zeigt und sich in seine *eigene Welt* zurückzieht, ein vorrangiges Ziel ist, eine grundlegende Bereitschaft zum sozialen Kontakt anzubahnen. Eine zentrale Voraussetzung für eine systematische Förderung ist es, die kommunikativen Prozesse zu kennen. Die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und die individuellen Signale des Kindes, wie Wohlbehagen und Unbehagen zu erkennen (Sarimski, 2016).

Im Folgenden werden weitere Möglichkeiten aufgelistet, welche sich in der Kommunikation an der frühen Interaktion zwischen Säugling und Eltern orientieren:

- Auf das Kind einstellen (tuning-in)
- Persönlichen Raum und Nähe teilen (sharing personal space)

- Gemeinsame Aufmerksamkeit (joint-focus-activities)
 - Gemeinsame Handlungen (joint action)
 - Wechselseitiges Antworten durch Mimik, Augenkontakt, Imitation oder Spiegeln (turn-taking)
 - Stimmliches Echo (vocal echoing)
 - Körperkontakt oder Berührungen (physical contact or touch)
 - Interaktive Spiele (play and interactive games)
 - Wechselnde Aktivitätsrhythmen (burst-pause sequences)
- (Sarimski, 2016, S. 101).

Sarimski (2016) meint, dass es im Wesentlichen bei solchen intensiven Interaktionsmomenten darum geht, dass die Bezugsperson auf alle Verhaltensweisen antwortet, welche das Kind zeigt, diese spiegelt. Auf diese Weise gelingt es, Wechselspiele entstehen zu lassen und die Aufmerksamkeit des Kindes an seinem Gegenüber zu wecken. Verhaltensweisen, welche gespiegelt werden können, sind:

- Lautäusserungen (Brummen, Murmeln, Zischen, Johlen)
- Andere Laute, die mit dem Mund erzeugt werden (Klicken, Geräusche mit dem Speichel, Pusten, Lippenschmalzen, Zungenbewegungen)
- Bewegungen (der Hände und Arme, Schaukeln, Schwanken und andere Bewegungen des Rumpfes, der Füße und Beine; Kopfwippen; Bewegungen im Raum)
- Gesichtsausdrücke (Lachen, Grimassen, Mund öffnen und schliessen, Augenbrauenbewegungen, Blinzeln, Augenkontakt, Gesicht zum Partner drehen)
- Körperkontakt (Streicheln, Antippen, Auffordern zum Halten)
- Stereotype Verhaltensweisen (sich wiederholende, rhythmische Bewegungen)

Ahnert (2019) beschreibt folgend die Beachtung der Bindungsqualität, welche eine Grundlage für eine positive Förderung darstellt:

Die Beachtung der Bindungsqualität behinderter Kinder erlaubt weiterhin, die Frühförderungsziele nicht allzu einseitig auf die Verbesserung motorischer und kognitiver Kompetenzen der Kinder zu setzen. Auch die emotionale Situation der Kinder sowie das sich etablierte Bild von sich selbst und von der sozialen Umwelt können und sollten als wesentliche Merkmale der Lebensqualität einbezogen werden. (Ahnert, 2019, S. 331)

Schlack (2007) kommt in seiner Studie bezüglich der Interventionen zu folgenden Ergebnissen: nämlich dass Interventionen, welche nicht einer medizinisch-therapeutischen Therapie angehören, z.B. sensorisches Stimulationsprogramm aber auch die Anregung der Eltern-Kind-Interaktion, einen positiven Effekt auf die motorischen Entwicklung haben. Im Vergleich zu den medizinisch orientierten Therapiemassnahmen, die in der Regel auf kurze Zeiteinheiten am Tag begrenzt sind, haben pädagogische und psychologische Massnahmen, die sich im gesamten Tagesverlauf auswirken, wesentlich deutlicher nachweisbare Effekte. Schlack meint jedoch nicht, dass die Physiotherapie sinnlos ist, die Ziele der Physiotherapie (siehe, Kapitel 3.3.5) führen zu einer Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Vigilanz durch die Stimulation der Körperwahrnehmung und der Vitalfunktionen, sowie der Anregung der Eigenaktivität (Schlack, 2007, S. 35).

Das Kapitel Eltern-Kind-Interaktion wird mit den Sichtweisen von Schlack (1996) & Leyendecker (1998) abgerundet. Die Autoren finden in der Förderung und Therapie von Kindern mit Beeinträchtigungen ist hinsichtlich der Entwicklung folgendes zu beachten:

- *Es ist von grösster Bedeutung, dass Eltern vor allem Bezugspersonen für ihre behinderten Kinder sind und nicht Trainer.*
- *Entwicklung kann nicht direkt eingeübt werden. Es geht darum, für Kinder günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihre Entwicklung selbst tun können.*

- *Die Qualität der Beziehung zu den Kindern spielt für die Entwicklungsfortschritte eine grössere Rolle als die angewandte Methode.*
- *Kinder mit Behinderungen entwickeln sich nur dann gut, wenn sie ihre eigenen Impulse, ihre eigene Aktivität für ihre eigene Entwicklung einsetzen können.*

(Haupt, 2003, S. 8)

3.5 Geschwister von Kindern mit einer Behinderung

Geschwisterbeziehungen dauern bis ins hohe Alter und zählen zu den dauerhaftesten Beziehungen. In den Geschwisterbeziehungen von Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung, dürfen die Geschwister auch mal wütend auf ihr Geschwister sein.

Kinder mit einer Behinderung brauchen viel Aufmerksamkeit. Da sind die Eltern, wie auch die Geschwister sehr gefordert. Die Belastungen der Geschwisterkinder können gross sein, daher gehören auch sie in die Gruppe der Risikokinder. Die Aufmerksamkeit soll sich auch auf die Entwicklung des nichtbehinderten Kindes richten. Die Geschwister von Kindern mit Behinderungen brauchen das offene Gespräch mit den Eltern. Sie brauchen z.B. Informationen, falls sie auf die Behinderung des Geschwisters angesprochen werden, wie sie reagieren können, was für eine Antwort sie geben können. Auch mögliche Ängste sollen angesprochen und abgebaut werden (Achilles, 2013).

3.5.1 Die Situation der Geschwisterkinder

Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder sind schon früh mit menschlichem Leid und Unvermögen konfrontiert, mit Belastungen, mit Einschränkungen und veränderten Beziehungen zu ihren Eltern. Wie sie dies meistern, hängt von einer Vielzahl von Bedingungen ab. Die Behinderung eines Kindes kann die psychosoziale Entwicklung seiner Geschwister beeinträchtigen. Es kann aber auch eine Chance zur Entwicklung menschlicher Reife und Verantwortungsbewusstsein sein. Geschwister sind anders betroffen von einer Behinderung ihres Bruders oder ihrer Schwester als die Eltern des Kindes (Achilles, 2012, S.9). Das behinderte Kind fordert seine Bedürfnisse direkt und unmittelbar und lässt oft keine Vertagung der Erfüllung zu. Bedürfnisse und Wünsche der Geschwisterkinder werden oft zurückgestellt. Hohe Erwartungen sind an sie gerichtet. Es bleibt wenig oder keine Zeit für sie. Die Eltern missbilligen Zornausbrüche der nichtbehinderten Kinder. Sie müssen schon früh viel Verantwortung übernehmen und Rücksicht nehmen. Die Geschwisterkinder empfinden möglicherweise Scham (ebd.).

Auch die Autoren Müller & Meyer (2019) beschreiben das Hintenanstellen der Bedürfnisse der Geschwisterkinder und ihre Folgen:

Besonders folgenreich ist es, wenn Kinder das Gefühl haben, ihre Eltern schonen zu müssen, wenn sie lange Zeit negative und widersprüchliche Gefühle nicht offen und direkt aussprechen dürfen und es, wie es wenig Raum für ihre eigenen Bedürfnisse gibt. Diese Kinder übernehmen scheinbar viel Verantwortung. Sie helfen, unterstützen und funktionieren gut. Die gute Anpassung kann aber Folgen haben, dass die Geschwisterkinder ihre Bedürfnisse zurückstellen, und mit der Zeit verlernen diese wahrzunehmen. (Müller & Meyer, 2019, S.7)

Wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben, kann der Umgang mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung eine grosse Herausforderung und mit viel Belastungen verbunden sein. Es kann für die Eltern zu einer Dauerbelastung werden, auf die sie sich im Laufe der Jahre immer wieder neu einstellen müssen. Die folgende Abbildung bietet einen Überblick über die möglichen Belastungen des Geschwisters eines Kindes mit einer Behinderung (Möller, 2016, S. 69).

Abb. 5: Mögliche Belastungen des Geschwisterkindes

3.5.2 Was bedeutet es ein Geschwisterkind zu sein?

Wie ein Geschwisterkind die Krankheit oder Behinderung erlebt ist abhängig von der Art und dem Schweregrad der Beeinträchtigung, wie bedrohlich diese ist und wie sie verläuft, wie stark die Behinderung das Alltagsleben und die Alltagsorganisation in der Familie beeinflusst. Auch spielt es eine grosse Rolle, wie das soziale Umfeld mit der Behinderung umgeht, wie sichtbar die Einschränkungen sind und wie die Öffentlichkeit damit umgeht. Das Geschwisterkind ist in mehrfacher Hinsicht von der Beeinträchtigung oder Erkrankung seines Geschwisters betroffen. Gleichzeitig existiert in Geschwisterbeziehungen nebst der Sorge häufig eine grosse Zuneigung um das Geschwister mit einer Beeinträchtigung oder Erkrankung. Häufig möchte das gesunde Kind dem kranken Kind helfen, ihm nahe sein und Trost spenden. Für ein Geschwisterkind ist das Aufwachsen mit einem Geschwister mit einer Behinderung prägend auch im positiven Sinn. Viele Geschwisterkinder sind sozial kompetent und reifer. Können Familien mit den Herausforderungen gut umgehen, erwerben Geschwisterkinder spezifische Fähigkeiten und Stärken: Empathie, Abgrenzungsfähigkeit, Selbständigkeit, Differenziertheit, Bewältigungsstrategien im Umgang mit Schwierigkeiten. Geschwisterkinder erfahren durch den Umgang mit der Behinderung des Bruders oder der Schwester, dass auch *nicht normierte* Lebenswege wertvoll sind. Viele erwachsene Geschwisterkinder empfinden die Beziehung zu ihrem Geschwister mit Behinderung als tiefgreifend, als bereichernd und wichtig für ihr eigenes Leben (Müller & Meyer, 2019, S. 7).

3.5.3 Was brauchen Geschwisterkinder?

Müller & Meyer (2019) sehen die Einstellung der Eltern und die Beziehung der Familienmitglieder untereinander als wichtig. Geschwisterkinder brauchen: Unterstützung, Informationen, Wertschätzung und Zeit, welche sie mit den Eltern verbringen (Müller & Meyer, 2019, S. 9).

Auch Sarimski (2021) beschreibt, dass die Geschwisterkinder bei Informationen über die Behinderung des Geschwisters einbezogen werden müssen:

Die Geschwister müssen in altersgemässer Weise über die Art und Ursache der Behinderung sowie die erforderlichen Behandlungsmassnahmen und ihrer Erfolgsaussichten aufgeklärt werden. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung der medizinischen Aspekte der Behinderung, sondern darum, ihnen verständlich zu machen, in welcher Weise sich daraus die besonderen Unterstützungsbedürfnisse für ihren Bruder oder ihre Schwester im Alltag ergeben. Diese Aufklärung beugt irrationalen Vermutungen vor und fördert das Verständnis- und Verhaltensprobleme des Kindes mit einer Behinderung im Alltag. (Sarimski, 2021, S. 144)

Für Geschwisterkinder ist es wichtig, dass zumindest ein Elternteil ihnen *verlässliche Zeit* für gemeinsame Aktivitäten einräumt. Der Ablauf des Tages und des Wochenendes müssen organisiert werden, sodass die Bedürfnisse des Geschwisterkindes berücksichtigt werden. Zwischen den Eltern erfordert dies sehr konkrete Absprachen und eine verlässliche Tagesstrukturierung. Ein stützendes Netz von Personen, an welchem sich das Geschwisterkind mit seinen Wünschen und Sorgen wenden kann, schützt es vor psychischen Belastungen. Diese Unterstützung kann emotionaler Art sein, indem diese Bezugspersonen ansprechbar für Sorgen sind, oder auch praktischer Art, indem sie mit dem Geschwisterkind etwas unternehmen, wofür die Eltern nicht genügend Zeit haben. Grundsätzlich brauchen die Geschwisterkinder die Möglichkeit ihre eigenen emotionalen Reaktionen zum Ausdruck zu bringen. Gefühle, wie Ärger, Enttäuschung und Gefühle von Benachteiligung, dürfen und sollen die Geschwisterkinder zum Ausdruck bringen, ohne dabei Schuldgefühle zu erleben. Dies kann innerhalb der Familie mit einer offenen Kommunikation geschehen oder auch durch den Austausch mit anderen Kindern und Jugendlichen, welche in einer vergleichbaren Lebenssituation sind (ebd.).

3.6 Ressourcen

3.6.1 Begriffserklärung

Der Begriff Ressourcen wird von Autoren unterschiedlich definiert. So beschreiben Schemmel & Schaller (2003) die Ressourcen als:

„Bedingungen und Faktoren, die als Kraftquelle zur Gesundheit und zur Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen beitragen“ (Schemmel & Schaller, 2003, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 85).

In diesem Zitat wird auch schon die Funktion von Ressourcen angesprochen. Auch Retzlaff (2010) benennt eine Funktion von Ressourcen:

„Ressourcen helfen Familien bei der Bewältigung von Belastungen und haben eine protektive Wirkung gegen Stress“ (Retzlaff, 2010, S. 85).

Eckert (2008) führt aus, dass der Begriff der Ressource bzw. der Ressourcenorientierung in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat, sowohl in der Theoriebildung als auch in Praxisfeldern psychosozialer Arbeit. Exemplarisch stehen das Konzept der Salutogenese (Antonovsky, 1997), das Konzept des Empowerments (Rapport, 1985) sowie unterschiedliche systemische Ansätze als Theorien, in denen die Ressourcenorientierung einen zentralen Inhalt darstellt. Auch im heilpädagogischen Kontext erfolgt die Orientierung an den Ressourcen einer Person mit einer Abgrenzung von Begrifflichkeiten wie der *Problemorientierung* oder der *Defizitperspektive*.

Willutzki (2003) meint, *„dass Ressourcen für die Bewältigung alltäglicher und besonderer Anforderungen bzw. Lebensaufgaben von zentraler Bedeutung sind und somit letztlich unsere psychische und physische Gesundheit sowie unser Wohlbefinden von ihrer Verfügbarkeit und ihrem Einsatz abhängig sind (Willutzki, 2003)“.* (Eckert, 2008, S. 29).

Synonym wird zu dem Begriff der Ressourcen in fachlichen Publikationen häufig von Potentialen oder Stärken, in der englischsprachigen Literatur von *Strengths*, gesprochen. Ressourcen werden in ihrem

Verhältnis zu den Begriffen des Stressors, der Belastung oder des Problems betrachtet (Eckert, 2008, S. 29). Eine weitere interessante Sichtweise, welche möglicherweise eine positive Orientierung auf die Ressourcen und Belastungen im familiären Leben mit einem Kind mit Behinderung, ist die Perspektive nach Willutzki (2003), welcher die Gegenüberstellung dieser Konstrukte als „zwei Seiten einer Medaille“ (Willutzki, 2003) beschreibt. Im Folgenden beinhaltet diese Sichtweise sowohl ressourcen- als auch defizitorientierte Ansätze, die einander ergänzen (Eckert, 2008).

Es lassen sich unterschiedliche Annäherungen an den Ressourcenbegriff beschreiben. Eine erste Definition des Begriffes, wird von Nestmann (1996) beschrieben, welche die Relation zu einer Person darstellt: „*Letztlich alles, was von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource betrachtet werden (Nestmann, 1996)*“. (Eckert, 2008, S. 30).

3.6.2 Ressourcen für das Familienleben mit einem Kind, das Cerebralparese hat

Neben Risikofaktoren und Belastungen müssen auch Ressourcen beachtet werden. Die Familien-Stresstheorie (doppeltes ABCX-Modell nach Mc Cubin & Patterson, 1983) geht davon aus, dass Familien in Belastungssituationen Ressourcen mobilisieren, um sich neu zu organisieren und auf einer höheren Ebene eine neue Balance zu finden (Retzlaff, 2019, S. 92).

Wenn man Ressourcen im familiären Leben genauer betrachtet, kann grundsätzlich von drei Kategorien ausgegangen werden. Es lässt sich allgemein in personalen, familiären und familien-externen Ressourcen zuordnen (Eckert, 2014). Patterson (1991) unterscheidet Ressourcen auf individueller, familiärer und sozialer Ebene. Als eine übergeordnete Ressource gilt Zeit, welche beim Management von Anforderungen immens wichtig ist. Frei verfügbare Zeit wird in den Familien eine knappe und äusserst wertvolle Ressource (Retzlaff, 2019). Das Ressourcenkonzept ist gegen das Konzept der Resilienz abzugrenzen. Auf die Unterscheidung und Bedeutung von Resilienz wird in den weiteren Ausführungen noch näher eingegangen. Im Weiteren wird die Anwendung von möglichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung eingegangen.

Personale Ressourcen

Trösken & Grawe (2003) betrachten personale *Ressourcenpotenziale* auf konkrete Fähigkeiten der einzelnen Person. Im Rahmen der Vorstellung des *Berner Ressourceninventar* - ein Fragebogen zur Erfassung von Ressourcenpotenzialen - formulieren sie die folgenden vier übergeordneten Kategorien mit den zugeordneten Ressourcenskalen:

- **Soziale Fähigkeiten**
 - Offenheit in der Kommunikation
 - Soziale Kompetenz
 - **Kognitive Fähigkeiten und Problemlösen**
 - Handlungskompetenz
 - Fähigkeit zu autonomem Denken und Handeln
 - Intellektuelle Begabung
 - **Selbstregulation**
 - Optimismus/Sinnerleben
 - Selbstwerterleben
 - Selbstreflektion
 - **Selbstverwirklichung**
 - Hobbys und Interessen
 - Akzeptanz eigener Bedürfnisse
- (Eckert 2008, S. 33)

Bei der Familie von Kindern mit Behinderungen unterscheiden Marshak et al. (1999) zwischen **individuellen** – oder **personalen** - **Ressourcen** des betroffenen Kindes und denen der Bezugspersonen (Retzlaff, 2019, S. 85).

Individuelle Ressourcen **des Kindes** sind:

- Der Entwicklungsstand
- Das Kompetenzprofil
- Die Kommunikationsfähigkeit
- Persönliche Merkmale wie Charme

Individuelle Ressourcen **der Bezugspersonen** sind:

- Physische Gesundheit
- Problemlösefähigkeit
- Persönlichkeitsvariablen wie Optimismus
- Extraversion
- Humor
- Bildungsstand
- Sozioökonomischer Status
- Überzeugungen und Wertevorstellungen
- Positive Eigenschaften
- Selbstbewusstsein
- Emotionale Stabilität
- Überzeugungen und Handlungsmuster der Eltern

Weitere Ressourcen der Eltern beziehen sich darauf, wie sie mit der Beeinträchtigung des Kindes zurechtkommen, so formuliert Retzlaff (2019): „...eine gut angepasste Persönlichkeit vor der Geburt des behinderten Kindes, eine geringe Beschäftigung mit negativen Gedanken (Li-Tsang et al., Yau & Li-Tsang, 1999) und elterliche Kompetenzen, wie die Fähigkeit zu einer realistischen Einschätzung der Kompetenzen des Kindes, die dem Kind gerecht werden und es nicht idealisiert (Pollner & McDonald-Wikler 1985), sowie eine insgesamt positive Sicht des Kindes“ (Retzlaff, 2019, S. 86).

Familiäre Ressourcen

Familiäre Ressourcen beschreiben die innerfamiliäre Verbundenheit, erfolgreiche Kommunikationsstrukturen, familiäre Identität sowie der Pflege der sozialen Kontakte (Eckert, 2014). Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch die Familie als Ganzes verfügt über folgende Ressourcen. Es werden im Weiteren Faktoren genannt, welche zur Resilienz beitragen.

- Anpassungsfähigkeit
- Flexibilität
- Kohäsion
- Ausdruck von Emotionen
- Emotionale Verbundenheit
- Offene Kommunikation
- Qualität der Ehebeziehung

(Marshak et al., 1999, zitiert nach Retzlaff, 2019, S. 86)

Familienexterne Ressourcen

Familienexterne Ressourcen beschreiben die ausserfamiliären sozialen Netzwerke, zu denen der Bekanntenkreis, Selbsthilfegruppen und professionelle Unterstützungsangebote zählen. Auch gehören materielle, kulturelle, sozioökologische Ressourcen dazu (Eckert, 2014).

Zu den sozioökologischen Ressourcen zählen die verfügbare soziale Unterstützung, ein Arbeitsplatz und sozioökonomische Gegebenheiten. Soziale Ressourcen können den Eltern in primären

Netzwerken zur Verfügung stehen, also durch Partner und Familie, Freunde, Nachbarn, oder in sekundären Netzwerken wie z.B. in Elterninitiativen. Eine wichtige Rolle spielen dabei tertiäre Netzwerke durch professionelle Helfer und institutionelle Versorgungssysteme.

Zu den materiellen Ressourcen sind die finanzielle Lage, das verfügbare Nettoeinkommen und das Pflegegeld, zu nennen. Eine der grössten Belastungen stellen die Kosten für eine erforderliche Beaufsichtigung durch Betreuungspersonen dar. Eine finanzielle Entlastung kann zu einer Stressreduktion beitragen, vor allem, wenn diese für eine Entlastung durch eine Fremdbetreuung genutzt wird (Retzlaff, 2019):

Räumliche Gegebenheiten, die behindertengerechte Ausstattung der Wohnung und des Wohnumfeldes, die Erreichbarkeit von medizinischen und therapeutischen Einrichtungen und die Verfügbarkeit von Rückzugsmöglichkeiten in der Familie tragen wesentlich zur Lebensqualität oder umgekehrt zur Stressbelastung der Familie bei (Kaminski, 1976, Proshansky et al., 1970). (Retzlaff, 2019, S. 87)

Sarimski, Hintermair & Lang (2013) heben die Bedeutung der Ressourcen im Leben mit einem Kind mit einer Behinderung hervor. Für eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung erwähnen sie folgende relevante Faktoren: die elterlichen Ressourcen, die soziale Ressourcen und die Merkmale des Kindes. Die Autoren betonen, dass die Faktoren in ihrer Bedeutung nicht isoliert, sondern miteinander verknüpft sind und meist zusammenwirken (S. 23).

Auch Retzlaff (2010) stellt Ressourcen zusammen, welche basierend aus einer Analyse, aus mehreren internationalen Studien zu kompetenten Familien mit einem Kind mit einer Behinderung gemacht wurde. Folgende Ressourcen leisten einen besonders wichtigen Beitrag für eine effektive Bewältigungsstrategie:

- Ein hoher familiärer Zusammenhalt
 - Eine hohe Zufriedenheit mit der Partnerschaft
 - Gute soziale Unterstützungssysteme
 - Eine positive Bewertung der Besonderheiten des Kindes in der Familie / Reframing
 - Eine Balance familiärer Bedürfnisse
 - Gute personale Ressourcen, insbesondere: Problemlösungsfertigkeiten, emotionale Expressivität, Selbstreflexion, kommunikative Kompetenzen
- (Eckert, 2014, S. 21)

3.7 Bedürfnisse in der Familie mit einem Kind mit einer Behinderung

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln über die Belastungen und die Ressourcen innerhalb der Familien geschrieben wurde, soll die Aufmerksamkeit weiter auf die Bedürfnisse der verschiedenen Familien gerichtet werden. Wie oben beschrieben hat die Beachtung familiärer Bedürfnisse aus der ressourcenorientierten Perspektive einen wichtigen Stellenwert im Bewältigungsprozess.

Für die Familien stellt die Ausbalancierung der unterschiedlichen Bedürfnisse eine grosse Herausforderung dar. Auch kann das Aufwachsen mit einem Geschwister, das eine Beeinträchtigung hat, im Positiven prägend sein. Dennoch kann es mit verschiedenen Problemen verbunden sein, insbesondere, wenn Geschwisterkinder ihre Bedürfnisse, zurückstellen. Dies wird im Kapitel 3.8 näher beschrieben.

Im Hinblick auf die Betrachtung besonderer Bedürfnisse im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung lassen sich unterschiedliche Bedürfnisebenen benennen, welche die positive Gestaltung des familiären Lebens fördern.

Eckert (2008) beschreibt eine Darstellung von Bedürfnisebenen, welche sich in Weiterführung der Gedanken und Forschungsergebnisse von Speck & Peterander (1994), Sarimski (1996) und Eckert (2002) in einer Aufteilung familiärer bzw. elterlicher Bedürfnisse in die folgenden vier übergeordneten Kategorien:

- Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung
 - Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung
 - Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung
 - Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung
- (Eckert, 2008, S. 52)

Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung

Für Eltern mit einem Kind mit Behinderung ist es sehr wichtig, für ihre besondere Situation die passenden und verständlichen Informationen zu bekommen. Gerade bei einer ersten Konfrontation mit den Besonderheiten ihres Kindes bildet die Informationsgewinnung eine zentrale Ebene der familiären Bedürfnisse. In dieser Ebene gehören, Wünsche nach Information über die Behinderung des Kindes oder Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Formen (Infomaterial, mündliche Weitergabe, Internet etc.) (Eckert, 2008, S. 53).

Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung

Die Ebene der Beratung stellt eine Erweiterung der Informationsgewinnung dar. Diese umfasst über die Informationsweitergabe hinaus Bedürfnisse nach persönlichen Kontakten zwischen Eltern und Fachleuten. Dieser ermöglicht im persönlichen Austausch der stattfindenden Beratung zudem den Wunsch nach konkreten und individuellen Fragen zu stellen. In der Beratung ist ein gemeinsames Erörtern offener Fragen und eine am Einzelfall orientierte Themenbehandlung sowie die kooperative Entwicklung von Handlungs- oder Lösungsansätzen zentral. Dabei sind für Eltern im Besonderen auf erzieherische Fragen, Fragen zur familiären Beziehungsgestaltung oder dem Austausch über Entwicklungsperspektiven des eigenen Kindes relevant (ebd.).

Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung

Die Ebene der Entlastungsbedürfnisse bezieht sich in der Regel auf eine Unterstützung familiärer Bemühungen, die Belastungen zu reduzieren. Eine Balance von kindlichen und elterlichen, familiären Bedürfnissen zu finden. Für eine Umsetzung kann es zum einen das Bedürfnis nach Betreuungsangeboten für das Kind ausserhalb des familiären Umfeldes sein, zum anderen das Bedürfnis nach primär zeitlichen Freiräumen für unterschiedliche persönliche oder familiären Aktivitäten. Wünsche beziehen sich unter anderem auf das Angebot familienentlastender Dienste, Freizeitangebote für Kinder mit Behinderungen sowie Massnahmen der Kurzzeitunterbringung (ebd.).

Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung

Auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung wird von Eltern primär der Wunsch nach einer wertschätzenden und offenen Kommunikation mit Fachleuten benannt. In der besonderen Lebenssituation mit einem Kind mit Behinderung beziehen sich diese auf informelle, unterstützende soziale Kontakte im sozialen Netzwerk z.B. Elternvereinigungen oder Selbsthilfegruppen (ebd.).

An dieser Stelle wird auf eine Umfrage des Projektes von Procap Schweiz *Gleichstellung in der familienergänzenden Betreuung für Kinder mit Behinderungen* hingewiesen, wobei Lücken bei den Betreuungs- und Entlastungsangeboten aufgezeigt werden.

Bei der Befragung wurde das Bedürfnis der Eltern von Kindern mit Behinderungen erhoben. Die Autoren beschreiben, dass eine Mehrheit (54%) der Meinung ist, das bestehende Angebot in der Region decke den Bedarf an Betreuung des Kindes mit Behinderung nicht oder eher nicht ab (vgl. Abb. 6) (Fischer et al., 2021, S. 20).

Bemerkung: Angaben in Prozent, N=354 Eltern

Abb. 6: Bestehende Betreuungsangebote decken den Bedarf ab (Procap Schweiz)

Der Bericht zeigte, dass sich Kantone und teilweise sogar Gemeinden bezüglich des Angebots und den Finanzierungsmechanismen im Bereich familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen stark unterscheiden. Eine deutliche Mehrheit (72%) der Befragten gaben an, dass die Suche nach geeigneten Betreuungsangeboten aufgrund der Behinderung erschwert ist. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Entlastungsangeboten, welche eine Betreuung für den Abend, an Wochenenden und in den Ferien anbieten (vgl. Abb. 7) (ebd.).

Bemerkung: Angaben in Prozent, N=354 Eltern

Abb. 7: Suche nach Betreuungsangebot schwieriger als für Kinder ohne Behinderung (Procap Schweiz)

Im Weiteren wird für die Bedeutung der Wahrnehmung der familiären Zufriedenheit in der Familie im Zusammenhang von Kindern mit Behinderungen das „Modell zur Betrachtung potentiell hilfreicher Einflussgrößen im Prozess angestrebter familiärer Zufriedenheit im Zusammenleben mit einem behinderten Kind“ (Eckert, 2008) präsentiert. Dieses Modell stellt eine Grundlage für den Transfer einer ressourcen- und bedürfnisorientierten Sicht auf familiäre Lebenszusammenhänge in der besonderen Situation mit einem behinderten Kind dar. Im Vordergrund stehen dabei die Reflexion familienorientierter Konzepte, welches die Familie eines Kindes mit einer Behinderung konzeptionell und praktisch in den jeweiligen Arbeitskontext, insbesondere im heilpädagogischen Handeln, miteinbezieht (Eckert, 2008).

3.7.1 Potentiell hilfreiche Einflussgrößen im Prozess angestrebter familiärer Zufriedenheit

Das Zentrum dieses Modells bildet die Auseinandersetzung mit möglichen Einflussgrößen im familiären Entwicklungsprozess. Es werden dabei vorrangig die potentiell hilfreichen Faktoren betrachtet, welche einen Beitrag zu einer positiven Gestaltung der familiären Lebenssituation leisten können. Sie bilden die Basis für Handlungsansätze, z.B. die Bereitstellung von hilfreich erscheinenden Ressource-Ergänzungen oder Unterstützungsangeboten zur Befriedigung von Bedürfnissen.

Der Entwicklungsprozess einer Familie wird dabei fokussiert, beginnend mit einer näher beschreibenden Ausgangssituation. Diese kann z.B. die erste Begegnung von Eltern und Fachleuten im Rahmen eines Erstgesprächs in der Frühförderung oder bei einem ersten Kennenlernen vor dem Schuleintritt des Kindes sein. Eine intensive Auseinandersetzung mit der individuellen familiären Lebenssituation, inklusive möglicher Belastungen und Anforderungen, stellt einen ersten Schritt zum Verstehen der Familie, ihrer Strukturen und Besonderheiten dar. Von diesem Wissen ausgehend, bietet sich in einem zweiten Schritt eine Betrachtung der Einflussgrößen an, die einer Familie auf dem Weg der Gegenwartsgestaltung, verknüpft mit der Zielvorstellung einer individuell näher zu formulierenden Zukunftsperspektive (Eckert, 2008, S. 55).

Ein Wissen um die Bedürfnisse der Familie und den Grad der Befriedigung dieser Bedürfnisse kann helfen, entsprechende Ressourcen zu erkennen bzw. adäquate Ressourcen zu ergänzen. Eine differenzierte Betrachtung der Ressourcen, der Belastungen und der Bedürfnisse von Eltern in Familien mit einem Kind mit Behinderung kann Fachleuten in der Frühförderung auf unterschiedlichen Ebenen wichtige Informationen und Hilfestellungen geben. In der Beratung kann das Verstehen einer Familie, ihrer aktuellen Lebenssituation und angestrebten Zukunftsgestaltung erleichtern eine Passung der Angebote an die einzelne Familie zu finden (ebd.).

Abb. 8: Modell potentieller hilfreicher Einflussgrößen

3.8 Resilienz

Im Folgenden wird das Konzept der Resilienz vorgestellt, es werden grundlegende theoretische und empirische Erkenntnisse präsentiert, welche für die Bedeutung für die Familien dienen. Aus der Literatur wird deutlich, dass eine Resilienzförderung von grosser Bedeutung für die Entwicklung eines Familienkohärenzgefühls ist, welches im Weiteren vorgestellt wird.

3.8.1 Begriffserklärung

Das Wort Resilienz findet seinen Ursprung im englischen *resilience*. Der Begriff stammt aus der Physik und bezeichnet die elastische Widerstandskraft eines Materials (lat. Resilire-zurückspringen/ abprallen). In der Humanwissenschaft wurde der Begriff übernommen, welcher das Phänomen einer positiven Persönlichkeitsentwicklung trotz hemmender respektive schlechter Entwicklungsbedingungen zum Ausdruck bringt (Kühl, 2008, S. 87).

Walsh (1998) versteht unter Resilienz die «*Fähigkeit, angesichts belastender Lebensherausforderungen zu bestehen und zu wachsen, d.h. neue Kraftquellen zu entdecken und zu nutzen* (Walsh, 1998)». (Retzlaff, 2010, S. 93). Eine Krise kann die Familie aus dem Gleichgewicht bringen, besitzt aber auch ein Potenzial bei Veränderungen der einzelnen Personen und ihren Beziehungen. Familien von Kindern mit Beeinträchtigungen berichten, dass sie neue Prioritäten setzen, bewusster miteinander umgehen und in einer anderen Weise Sinn und Erfüllung im Leben finden (Retzlaff, 2010).

Im Weiteren umschreibt Fröhlich-Gildhoff (2022) eine umfassendere Definition von Resilienz:

Wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz. Damit ist keine angeborene Eigenschaft gemeint, sondern ein variabler und kontextabhängiger Prozess. In verschiedenen Langzeitstudien auf der ganzen Welt wurden schützende (protektive) Faktoren festgestellt, die dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen zu unterstützen. (Fröhlich-Gildhoff, 2022, S. 10)

Nach Emmy Werner, eine Pionierin der Resilienzforschung, welche über 40 Jahre eine Longitudinalstudie auf der Hawaii-Insel Kauai durchführte, wird *Resilienz* auch als ein Oberbegriff bezeichnet, welcher sich auf entwicklungsfördernde Schutzfaktoren bezieht. Diese *protektiven* Faktoren entfalten sich in einem Prozess, in welchem sich die kindlichen Reaktionen gegenüber einer Stress-Situation oder länger dauernden belastenden Lebensumständen abpufferten oder verbesserten, so dass die Anpassung des Kindes erfolgreicher war, als sie es bei Abwesenheit dieser protektiven Faktoren gewesen wäre (Kühl, 2008).

In der Studie, wie auch in anderen späteren Longitudinalstudien wurden die Schutzfaktoren auf drei Ebenen identifiziert:

1. An die Persönlichkeit des Kindes gebundenen Ressourcen,
2. als Ressourcen innerhalb der Familie
3. und solche im weiteren sozialen Umfeld.

In der Fülle der einzelnen Faktoren werden drei besonders wichtige Aspekte herausgegriffen, welche insbesondere im Bereich der Frühförderung entscheidend sind. Auf den Seiten des Kindes die Erfahrung der *Selbstwirksamkeit*, welche als Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl als bedeutsam beschrieben wird. Aufseiten der Beziehung, in einer *Unterstützung in der Entwicklung* durch eine Bezugsperson. Und aufseiten des weiteren Umfeldes in der *sozialen Unterstützung* (Kühl, 2008).

Das folgende Zitat von Wustmann (2016) betont im Weiteren die Bedeutung sozialer Beziehungen, welche eng mit der Umwelt zusammenspielen: «*Resilienzfaktoren sind Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle* (Wustmann, 2016)». (Fröhlich-Gildhoff et al., 2022, S. 41).

In den verschiedenen Resilienzstudien z.B. der Kauai-Studie, konnten mehrere Faktoren identifiziert werden, die eine schützende Wirkung entfalten und die die Resilienz einer Person unterstützen:

Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, adaptive Bewältigungskompetenzen und Problemlösen. Die Resilienzfaktoren unterscheiden sich also von den weiteren personalen Faktoren darin, dass sie erworben werden können und nicht angeboren oder genetisch bedingt sind (ebd.).

3.8.2 Resilienzförderung und Vernetzung

Fröhlich-Gildhoff & Rünna-Böse (2020) beschreiben, dass eine Vielzahl von Studienergebnissen darauf hinweisen, dass soziale Unterstützung ein Schutzfaktor ist und in Krisen und Belastungssituationen als *Puffer* wirken kann. Wobei fehlende soziale Unterstützung hingegen ein Risikofaktor ist. Es zeigten sich bei fehlender sozialer Unterstützung negative Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit sowie der Verhaltensebene (Fröhlich-Gildhoff & Rünna-Böse, 2020, S. 171). Netzwerkbasierter Unterstützung kann resilienzförderlich wirken, wenn sie wahrgenommen wird und im Krisenfall zur Verfügung steht. Aus Erfahrungen von Projekten zur Resilienzförderung in Kitas und Schulen lassen sich Voraussetzungen zur wirkungsvollen Netzwerkbildung, im Besonderen zur Kooperation mit *externen* Institutionen und Organisationen, ableiten:

- Es muss kooperativ eine gemeinsame Zielerklärung erfolgen. Dabei ist es hilfreich, einfache, überschaubare, handhabbare Ziele festzulegen, die auch gut *beobachtbar* und damit zu überprüfen sind.
- In regelmässigen Abständen muss die Sinnhaftigkeit und Zielerreichung überprüft bzw. reflektiert werden.
- Netzwerkbildung muss Reziprozität herstellen. Die Beziehungen der Netzwerkpartner sind ausbalanciert, sodass nicht nur eine Seite das Gefühl hat zu *geben*.
- Netzwerke brauchen Organisation und Verantwortliche, damit Verbindlichkeit entsteht.
- Die Arbeit in und am Netzwerk benötigt auch zeitliche Ressourcen.
- Netzwerkarbeit und Netzwerkinterventionen benötigen Methodenwissen und Moderationskompetenz.

(Opp, Fingerle & Suess, 2020, S. 182)

Die Beachtung dieser Voraussetzungen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer positiven und zufriedenstellenden Kooperation in Netzwerken und trägt zu einer Sicherung positiver gesundheits- und resilienzförderlichen Bedingungen bei.

Im Hinblick auf weitere Potenziale zur Resilienzförderung wird im Folgenden auf zwei weitere *Felder* von sozialer Unterstützung eingegangen.

3.8.3 Resilienz in Familien

Das Thema Resilienz in Familien kann unter zwei Perspektiven betrachtet werden: zum einen hinsichtlich der Möglichkeiten der Förderung der Resilienz einzelner Familienmitglieder – mit dem Schwerpunkt der Kinder – durch das System bzw. die Familieninteraktion.

Es werden zwei relevante Ansätze beschrieben:

- Für Walsh (2007, 2016) bestimmt sich Familienresilienz aus *Kern- bzw. Schlüsselprozessen*, die Familien im Besonderen im Umgang mit stressigen Situationen und länger andauernden Herausforderungen und Belastungen aktivieren.

Wobei das Realisieren dieser Kernprozesse in jeder Familie unterschiedlich ist. Diese kommen aus den Potenzialen oder Ressourcen der einzelnen Familienmitglieder und ihren Interaktionsformen hervor.

- MacPhee et al. (2015) verstehen *Resilienz als Regulationsprozess*, innerhalb dessen ein Familiensystem, das durch eine Krise aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, dieses Gleichgewicht wieder herstellt.

Als wichtigste Regulationsfaktoren beschreiben MacPhee et al. (2015):

- Generelle Anpassungsfähigkeit (*adaptability*): hierunter werden vor allem Rollenflexibilität sowie die Fähigkeit gefasst, in neuen Situationen auch ungewohnte Bewältigungsstrategien zu entwickeln und einzusetzen.
- Zusammenhalt (*cohesion*) umfasst emotionale Bindungen, Verlässlichkeit, geteilte Interessen, gemeinsames Problemlösen und geteilte Normen.
- Emotionsregulation und Flexibilität im emotionalen Ausdruck (*the ability to enhance or suppress emotional expression*).

(Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2020, S. 174)

Retzlaff (2016) befasst sich mit den Stärken und Ressourcen von Familien, die mit einem Kind mit einer Behinderung zusammenleben und dadurch in besonderer Weise herausgefordert und auch belastet sein können. Er meint, dass für die positive Bewältigung dieser Lebensherausforderung, vor allem eine Sinnfindung und -gebung (*wir sind anders als andere Familien*) bedeutend ist. Diese Erkenntnis schafft eine positive familiäre Überzeugung. Es kann helfen, die Fähigkeit und Bereitschaft zu haben, sich als Familie Unterstützung zu holen und somit auch eigene Grenzen anzuerkennen (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2020, S. 175).

3.8.4 Resilienz in Gemeinde und Nachbarschaft

Im angloamerikanischen Raum werden die Effekte der *community resilience* seit längerem erforscht. Es wurde die Bedeutung von gesellschaftlichen (*society*) und Gemeinde- (*community*) Faktoren mitberücksichtigt, welche stabilisierende Funktionen übernehmen können. In einer grossangelegten Studie (www.resilienceprojekt.org) wurde die Bedeutung dieser Faktoren durch Ungar et al. (2008) miteinbezogen. Ungar (2011) versteht Resilienz als *Überlebensstrategie innerhalb eines Kontextes*. „Resilienz stellt...mehr als nur das Charaktermerkmal eines Kindes dar. Sie resultiert vielmehr aus der Interaktion zwischen dem Kind und seiner Umwelt (Ungar, 2011)“. (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2020, S. 176).

Die Autoren Richter & Wächter (2009) belegen in einer Studie die Bedeutung von *Nachbarschaft und Nachbarschaftsnetzwerken für seelische und körperliche Gesundheit*. Ihre Studie zeigte, dass die Herstellung positiver sozialer Interaktion und der Erreichbarkeit dieser Ressource von Bedeutung ist. Zudem bewirkt die Einbindung in nachbarschaftliche Strukturen einen niederschweligen Zugang zu Unterstützungsstrukturen (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2020, S. 177).

3.9 Das Familienkohärenzgefühl

Eine Ressourcenorientierung und Verarbeitung einer Diagnose der Behinderung durch die Eltern stehen in einem engen Zusammenhang. Bedeutend dabei ist das „Kohärenzgefühl“ (Antonovsky, 1997), das Kernkonstrukt von Antonovskys Denkmodell der *Salutogenese*.

Das Kohärenzgefühl ist eine Einstellung, eine Sicht der Welt, die beeinflusst, wie eine Situation wahrgenommen wird. Unsere innere Haltung und unsere globale Orientierung beeinflussen die Wahrnehmung und die Herangehensweise an neue, ungewohnte, positive und negative Situationen in allen Lebensbereichen.

Nach Antonovsky setzt sich das Kohärenzgefühl aus drei Komponenten zusammen:

- Gefühl der **Verstehbarkeit** (kognitiver Aspekt):
das Vertrauen, dass Dinge, die geschehen, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind.
- Gefühl der **Handhabbarkeit** (pragmatischer Aspekt):
die Überzeugung, dass die Ressourcen verfügbar sind, um den aus den Ereignissen stammenden Anforderungen gerecht zu werden.
- Gefühl der **Sinnhaftigkeit** (emotional-motivationaler Aspekt):
die Zuversicht, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Einsatz und Engagement lohnen.

(Retzlaff, 2010, S. 113)

Sarimski (2017) meint, dass Eltern mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl z.B. die Diagnose *Cerebralparese* mehr als Herausforderung denn als Bedrohung erleben, sie betrachten die Probleme aus verschiedenen Perspektiven und finden geeignete Copingstrategien. Die Eltern entwickeln dann Kompetenzen zur Förderung ihres Kindes, wenn sie die Entwicklungsprobleme ihres Kindes verstehen und das Gefühl haben, dass sie für ihr Leben eine Bedeutung haben und zu bewältigen sind (Sarimski, 2017).

3.9.1 Die Bedeutung des Familienkohärenzgefühls

Das Familienkohärenzgefühl wird als motivationale und kognitive Grundhaltung verstanden, die das Bewältigungsverhalten und die Anpassung an Stresssituationen und an belastenden Ereignissen im Familienkontext moduliert. Konkret wirkt sich das Familienkohärenzgefühl auf das Stress-Verarbeitungsgeschehen von Familien mit einem Kind mit Behinderung aus, indem es die Wahrnehmung der Situation und der Bewältigungsressourcen beeinflusst und familiäres Bewältigungshandeln auslöst. Ein hohes Familienkohärenzgefühl führt dazu, dass in Familien vorhandene Ressourcen aktiviert und langfristig Stress erzeugende Situationen verhindert werden (Antonovsky, 1997). (Retzlaff, 2010, S. 115).

Wie bereits in Kapitel 3.8.3 beschrieben, bestimmt sich die Resilienz in Familien nach Walsh (2016) aus *Kern- bzw. Schlüsselprozessen*, welche die Familien im Umgang mit Stresssituationen und Belastungen aktivieren.

Im Rahmenmodell der Familienresilienz nennt Walsh (1998, 2003) drei Ebenen von Schlüsselprozessen:

- Familiäre Glaubenssysteme
- Familiäre Organisationsprozesse
- Kommunikations- / Problemlösungsprozesse

Auch im Modell von Rolland (1993) welches folgend beschrieben wird nehmen bei der Bewältigung von Stresssituationen und Belastungen die familiären Glaubenssysteme eine Schlüsselrolle ein:

Welcher Sinn der Behinderung auf einer globalen Ebene angesichts der Lebenssituation der Familie und ihren Familiengeschichten gegeben wird, hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie mit den Belastungen umgegangen wird. Als zentrales Glaubenssystem sieht Rolland das Familienkohärenzgefühl an. (Retzlaff, 2019, S. 38)

Das Modell der familiären Anpassung an Behinderung

Dieses von Rolland (1993) entwickelte Modell, welches aus der systemischen Familienmedizin stammt, befasst sich mit der Wechselwirkung von Faktoren, die für den Anpassungsprozess an Krankheiten massgeblich sind (Müller, 2007, S. 4).

Die Anforderungen, die sich aus einer Behinderung ergeben, variieren nach Rolland mit behinderten-übergreifenden Faktoren. Im Folgenden eine Auflistung der Faktoren in der Auseinandersetzung und familiärer Anpassung an Behinderung und chronische Krankheit:

- Auftreten der Behinderung
 - Verlaufscharakteristika
 - Prognose
 - Merkmal der Behinderung (Schweregrad, spezifische Einschränkungen)
 - Ungewissheit
 - Zeitphasen der Anpassung
 - Zeitphasen im Lebenszyklus (Familienprozesse, Familienstruktur)
 - Konfliktmuster
 - Generationsübergreifende Erfahrungen im Umgang mit Krankheiten
 - Kumulation von Belastungsereignissen
 - Balance von Stressoren und Ressourcen
 - Krankheitsbezogene Glaubenssysteme
- (Retzlaff, 2019, S. 38)

Nach dieser Auflistung der Faktoren, welche beim Anpassungsprozess bei Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung variieren, wird noch auf eine Studie hingewiesen, welche den Zusammenhang zwischen Familienkohärenzgefühl und Schlüsselfaktoren im Bewältigungsprozess von Eltern mit Kindern mit Rett-Syndrom untersucht wurde. Aus dieser Studie geht unter anderem hervor, dass viele betroffene Familien über ihr eigenes erfahrungsbasiertes Expertenwissen verfügen, was ihnen in ihrer ganz besonderen Lebenssituation am besten geholfen hat. Dies ist in der Beratung bedeutend, da die Familien grundsätzlich als kompetent zu behandeln sind. In der Beratung soll an vorhandenen Familienstärken angeknüpft werden. Es soll auch vermittelt werden, dass eine bestimmte, offene kohärente Haltung Familien hilft, sich mit der Zeit zu reorganisieren, um eine neue Balance zu finden (Müller, 2007, S. 13).

3.10 Der Einfluss von Selbstwirksamkeit in der Entwicklung des Kindes

Wie bereits beschrieben, gelten für normal und behinderte Kinder die gleichen Grundbedürfnisse. Das physische und psychische Wohlbefinden, die Eigenaktivität und die Selbstwirksamkeit unterstützen das Lernbedürfnis und die Motivation des Kindes. Bei der Förderung der Selbstwirksamkeit werden die Erfahrungsdefizite klein gehalten. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist für das psychische Wohlbefinden und für das Selbstwertgefühl von grosser Bedeutung (Largo, 1997, S. 144).

Das freie Gehen ist für die Förderung der Selbstwirksamkeit von grosser Bedeutung. Die Fähigkeit zu Gehen ist eng mit einem Entwicklungsschritt in der Autonomieentwicklung des Kindes verknüpft. Bereits im Krabbelalter bekommen die Kinder die Möglichkeit, die Distanz und Nähe zur Bezugsperson selbständig zu bestimmen. Bisher waren sie abhängig, dass die Bezugsperson ihre Signale wahrnimmt und richtig interpretiert. Das Gehen ist ein Ereignis in der Entwicklung des Kindes und bringt viel Veränderung in der Interaktion mit der Bezugsperson und in der Eltern-Kind-Bindung.

In der Entwicklung des Kindes geht es erst von einer Ansprechbarkeit auf soziale Zuwendung und soziale Reize beim Neugeborenen, auf eine Unterscheidung von fremden und vertrauten Personen weiter zur Vorstellung von dem andauernden Vorhandensein der primären Bezugsperson

(Personenpermanenz). Auch wenn die Bezugsperson nicht sichtbar und hörbar für das Baby ist, besteht zwischen dem Kind und der Bezugsperson ein *emotionales Band* und schafft ein Band des tiefen Vertrauens. Dieses Band wird wirksam, sobald sich das Kind im Raum fortbewegt. Nebst der Nähe- und Distanzregulation mit der Bezugsperson kommt mit der Entwicklung des Kindes die gegenseitige emotionale Regulation hinzu. Diese emotionale-soziale Bindung zur Bezugsperson, ist wie bereits im Kapitel 3.4.3 beschrieben, eine wichtige Grundlage für das Erkunden des Kindes und seiner kognitiven Entwicklung. Wie auch für den Aufbau seiner Vorstellung von der Umwelt und von sich selbst in der Welt (Ahnert, 2019, S. 317).

3.11 Autonomie des Kindes

Die Autonomieentwicklung dauert bei einem Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen länger, da es meist auf Hilfe angewiesen ist. Die Betreuung und Pflege kann für die Eltern eine grosse Herausforderung sein und erfordert viel Geduld. Ein Kind mit Beeinträchtigungen will auch eigene Erfahrungen machen. Das Einüben von Fähigkeiten fällt ihm jedoch viel schwerer und es muss dabei viel Energie und Zeit aufwenden. Dabei soll es nach seinen Möglichkeiten entsprechend gefördert werden. Einer der wichtigsten Aufgabe der Erziehung ist die Stärkung des Selbstwertgefühls, dies soll auch bei einem Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen so sein. An dieser Stelle soll nochmals auf die Kriterien der Responsivität (s. Kapitel 3.4.3, Tab. 10) hingewiesen werden.

Die Responsivität der Bezugspersonen ist für die Anregung der Eigenaktivität von gesunden wie von beeinträchtigten Kindern entscheidend. Für das Kind ist das Reagieren des Erwachsenen auf seine Initiativen ein Erfolgserlebnis (ein *Verstärker* im Sinne der Verhaltenstherapie) und führt zur Erhöhung seiner Aktivität. Eine Aktivität kann jedoch auch nachlassen, wenn die spontanen Initiativen des Kindes nicht abgewartet und nicht durch eine angemessene Reaktion verstärkt werden (Schlack, 2007). Bei Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen ist das Tempo bei der Wahrnehmungsverarbeitung und den motorischen Reaktionen verlangsamt und erfordert besonders viel Responsivität. Die Responsivität erfordert daher viel Geduld und wird nach Schlack (2007), als notwendige Voraussetzung beschrieben, das Kind wirklich *dort abzuholen, wo es steht* (S. 46).

Die folgende Abbildung zeigt die negative Auswirkung auf die Eigenaktivität des Kindes. Dies z.B. bei Überaktivität von Eltern oder Therapeuten, was nach Schlack (2007) ein häufiges Phänomen ist. Der Grund liegt durch gut gemeinten Eifer und nicht ausreichende Einfühlung in die Situation des Kindes, was jedoch nicht zu einem Erfolg in der Frühförderung führt, sondern dass im Gegenteil eine Überstimulation zu einem geringeren Effekt führt. Schlack (2007) betont, dass in jedem Fall entscheidend ist, was das Kind von den angebotenen Anregungen in sein Handlungsrepertoire übernehmen kann (Schlack, 2007, S. 46,47).

Abb. 9: Häufige Auswirkung verminderter motorischer Aktivität behinderter Kinder auf die Interaktion

In diesem Abschnitt liegt die Betonung in der Eigenaktivität und spontanem Antrieb. Und in der Erfahrung eigener Kompetenz, welche die entscheidende Quelle des Selbstwertes darstellt. Sich kompetent fühlen heisst nicht, genau das Gleiche zu leisten wie andere Kinder gleichen Alters, sondern vielmehr die aktuell vorhandenen Fähigkeiten erfolgreich auszuüben (Largo, 1998, zitiert nach Schlack, 2007, S. 42).

Selbstbestimmtes Handeln des Kindes soll bei Förderangeboten der Ausgangspunkt sein. Eine therapeutische Massnahme kann zur Verbesserung der funktionellen Fertigkeiten beitragen, dabei soll die spontane Aktivität und Neugier des Kindes bei der Gestaltung der Massnahme mitberücksichtigt werden. Wird diese angeregt, kann darauf aufgebaut werden, ganz im Sinne des Leitsatzes von Maria Montessori: *Hilf mir, es selbst zu tun*. Bei Kindern mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen, sowie einer ausgeprägten Muskelhypotonie und Bewegungsarmut, kann allerdings auch passiv erfahrene Stimulation dazu beitragen, ihre Aktivität anzuregen. Da körperbehinderte Kinder nur über eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, selbst über die Motorik ihre Vigilanz (Wachheit) zu regulieren und zu ihrer eigenen Aktivierung beizutragen. Bei Kindern mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen besteht die Gefahr, dass durch die Bewegungs-einschränkung die Vigilanz absinkt, damit auch der Antrieb nachlässt und in der Folge die Motorik noch weiter reduziert. Eine Stimulation der Körperwahrnehmung durch verschiedenartige kinästhetische und taktile Reize, in der sensorischen Integration und der basalen Stimulation, kann geeignet sein das Defizit an Reizen aus spontaner Motorik auszugleichen und dadurch die Voraussetzungen für eine aktive Rolle des Kindes bei der Förderung zu verbessern. Bei der Frühförderung von Kindern mit einer cerebralen Bewegungsstörung spielt auch die frühzeitige Versorgung von geeigneten Hilfsmitteln eine wichtige Rolle. Der Grundsatz, die Eigenaktivität des Kindes zu begünstigen, steht dabei ganz im Vordergrund (Schlack, 2007, S. 47).

3.12 Autonomie der Eltern

Wie im vorausgegangenen Abschnitt beschrieben wird der Eigenaktivität des Kindes eine zentrale Bedeutung in der Entwicklung des Kindes beigemessen. Die Rolle der Fachleute ist weniger eine führende, sondern eher eine dienende. Die Fachkompetenz liegt wie bereits beschrieben im Wissen, vor allem auf dem Gebiet der Entwicklung von Kindern, an Einfühlungsvermögen und Selbstreflexion. Die fachliche Kompetenz der Fachperson erfordert auch viel Respekt vor der Kompetenz der Eltern, welche eine ganz andere aber gleich wichtige ist, welche sich aus dem unmittelbar Betroffenen ergibt und der Kompetenz des Kindes selbst als *Akteur seiner Entwicklung* (Schlack, 2007, S. 49). Aus systemischer Sicht sind die Eltern die eigentlichen Experten im Umgang mit ihrem Kind. Die betroffene Familie selbst, weiss was das Beste für ihr Kind ist. In der Begleitung und Unterstützung von Familien mit einem Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen gilt es die elterliche Selbstwirksamkeit zu stärken. Die Eltern in ihrem Zutrauen in die eigenen Kompetenzen zu unterstützen. In der FamFrüh-Studie, bei welcher in Bezug auf die vorhandenen Ressourcen der Eltern zum einen, die von der Behinderung des Kindes unabhängig allgemeine Selbstwirksamkeit der Eltern untersucht wurde und zum anderen das Zutrauen der Eltern in ihre spezifische, auf das Kind bezogene Kompetenz erfasst. Es zeigte sich, dass bei Familien, welche sich in erhöhtem Mass, sowohl an den Bedürfnissen ihres Kindes als auch ihren eigenen Bedürfnissen ausrichten, häufiger den Anforderungen in der Erziehung ihres behinderten Kindes gerecht werden konnten. Eltern mit hohem Zutrauen in ihre Kompetenzen erleben ein Jahr später weniger familiäre Belastungen. Für die familienorientierte Frühförderung ergibt sich die Aufgabe zu prüfen, welche Erfahrungen, Kompetenzen, Vorstellungen, Wünsche etc. die Eltern haben und welche Potenziale vorhanden sind, an welchen *angedockt* werden kann (Sarimski, 2013). In der Beratung ist es daneben die Aufgabe der Fachpersonen, Wissen über die Besonderheiten einer Behinderung zu vermitteln. Die Eltern zu unterstützen, die Bedürfnisse ihrer Kinder durch die Beobachtung im gemeinsamen Alltag zu erkennen und somit Zutrauen zu gewinnen in ihre eigenen Kompetenzen zur Erziehung, auch unter erschwerten Bedingungen einer Behinderung. Der Prozess, welche die Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit erfahren *ich kann etwas bewegen* ist enorm

wichtig (Sarimski, 2021). In der Literatur wird dieser Prozess auch mit dem Begriff *Empowerment* erklärt. Im Folgenden wird im nächsten Abschnitt auf Empowerment in der Arbeit mit Familien eingegangen.

3.13 Empowerment in der Arbeit mit den Eltern

Eine prägnante Definition von *Empowerment* wurde von Keupp aus dem Jahr 1992 geschrieben und trifft den Kern dessen, was Empowerment ausmacht:

„...innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbsterarbeiteter Lösungen zu lernen (Keupp, 1992)“. (Sarimski, 2017).

Der Begriff **Empowerment** wird von Eckert (2002), als **Selbstbefähigung** übersetzt.

Theunissen (1996) beschreibt diesen in den Sozialwissenschaften als einen Prozess:

„...in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihre eignen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen“ (Theunissen 1996, S. 153).

Den Ursprung findet der Begriff Empowerment in sozialen Zusammenhängen und liegt in der amerikanischen Bürgerrecht- und Selbsthilfebewegung der frühen 70er Jahre. Seit Beginn der 90er Jahre erhält der Begriff in der deutschen Heilpädagogik, in der Diskussion zur **Selbstbestimmung** behinderter Menschen und der Übertragung auf unterschiedliche heilpädagogische Arbeitsfelder (Theunissen 1997, Weiss 1992). (Eckert 2002, S.107).

Sarimski (2017), beschreibt den Begriff des Empowerments eng verbunden mit dem **Prinzip der Familienorientierung**, indem Eltern von behinderten Kindern in diesem Prozess des Empowerments zu unterstützen. Die Eltern sollen in diesem Förderprozess aktiv miteinbezogen werden, um ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und zu stärken (ebd.).

Eckert (2002) beschreibt als zentrales Charakteristikum des Empowerment-Ansatzes die Perspektive in der Orientierung an den individuellen Kompetenzen und Ressourcen eines Menschen.

Eckert (2002) meint weiter, dass *„dem Verständnis durch die eigene Behinderung z.B. durch die eigene Behinderung, die Behinderung des Kindes oder anderweitig betroffener Menschen als „**Experten in eigener Sache**“* (Theunissen, 1999) kommt in diesem Sinne für die Gestaltung des Systems sozialer Hilfen sowie der Zusammenarbeit mit diesen Menschen ein hoher Stellenwert zu“ (Eckert, 2002, S. 109). Sogenannte Wachstumspotenziale können darin bestehen, dass Eltern zu einem gemeinsamen, eigenverantwortlichen, sinnerfüllten Handeln und zu einer inneren Verbundenheit sowie zu einem kritischen Engagement (auch Selbst-Hilfe) gelangen.

Das Empowered Family Modell (Mc Callion & Toselan) soll in Form der Stärke-Perspektive als Wegweiser stehen. In diesem Modell geht es um die Schaffung eines Bezugsrahmens, der zu neuen Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten führen soll. Dabei sollen die erfolgreichen Bewältigungsstrategien miteinbezogen werden. Auch durch die Konzentration auf Situationen und Verhaltensweisen die unproblematisch sind. Dies im Sinne von Empowerment bieten diese Situationen, in denen es gut läuft Anhaltspunkte an denen angeknüpft werden kann. Dies kann z.B. im Falle von frühen Interaktionsstörungen bedeuten, dass Eltern zu einer *verfeinerten Fortführung* ihres bisherigen kompetenten Erziehungsverhalten ermutigt werden. Dies kann z.B. in Form einer videogestützten Anleitung der Eltern, nachdem Marte-Meo-Konzept gemacht werden. Ganz im Sinne des grossen Slogans von Marte-Meo *zur eigenen Kraft verhelfen*. Mit Hilfe von Videoaufnahmen können die Eltern auf gelungene Interaktionsmomente aufmerksam gemacht werden und dazu angeregt werden ihre Signale (Blickkontakt, Laute, Gestik, körperliche Berührung) für eine wesentlich längere Zeitspanne beharrlich anzubieten, als dies bei nicht behinderten Kindern der Fall ist (Theunissen, 2013).

Im Folgenden einen Überblick über Empowerment-orientierte Massnahmen in der Frühförderung, um die Teilhabe der Eltern am Förderprozess zu stärken (Sarimski, 2017, S. 387).

Abb. 10: Empowerment-orientierte Massnahmen in der Frühförderung

Aus Empowerment-Geschichten betroffener Eltern und Familien erschlossen, sind die 12 Qualitätsmerkmale der Prüfsteine für die Funktionsfähigkeit familiärer Systeme in folgender Tabelle aufgelistet, welche im Rahmen der Eltern- und Familienarbeit reflektiert werden sollten (Theunissen, 2013, S. 181):

Tabelle 11: Qualitätsmerkmale der Prüfsteine für die Funktionsfähigkeit familiärer Systeme

1. Der Glaube an das Gefühl von Verpflichtung (commitment)
2. Würdigung (appreciation)
3. Zeit zusammen verbringen und Dinge gemeinsam tun (spend time)
4. Das Gefühl von Entschlusskraft, Zuversicht und Zielorientierung (sense of purpose)
5. Ein Gefühl der Übereinstimmung (sense of congruence)
6. Die Fähigkeit zur Kommunikation (ability to communicate)
7. Ein festes Set familialer Rollen, Werte und Überzeugungen (rules, values and beliefs)
8. Ein breites Repertoire an Coping-Strategien (coping strategies)
9. Die Fähigkeit Probleme zu lösen (problemsolving activities)
10. Die Fähigkeit positiv zu denken (ability to be positive)
11. Rollenflexibilität und Anpassungsbereitschaft (flexibility and adaptability)
12. Eine Balance (balance) zwischen internalen und externalen Ressourcen zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen.

Mit dem folgenden Zitat wird die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen abgeschlossen:

Ausgehend von den vielfältigen Stärken jedes Menschen und der Annahme, dass Menschen in ihrem Handeln immer dann, wenn ihre positiven Fähigkeiten unterstützt werden, auf ihre Stärken zurückgreifen. (Eckert, 2002, S. 109)

4 Planung des Produktes

In diesem Kapitel steht die Planung des Produktes im Zentrum. In Zusammenarbeit, mit der *Vereinigung Cerebral Schweiz* und der Hochschule für Heilpädagogik wird eine Informationsbroschüre für *Familien von Kindern mit Cerebralparese* entwickelt, welche über die Website der *Vereinigung Cerebral Schweiz* zugänglich sein soll. Die Broschüre soll Eltern auf der Suche nach Informationen unterstützen. Der Inhalt der relevanten Informationen stützt sich auf die theoretischen Grundlagen und die Situationsanalyse. Die Informationen des Broschüreninhalts werden in Textform gehalten und mit Elternaussagen ergänzt. Die Aussagen und Zitate stammen aus der Perspektive von Eltern mit einem Kind mit Cerebralparese. Der Entwurf der Broschüre wird mittels einer online-Umfrage ausgewertet und überarbeitet. Allgemeine Überlegungen zum Printmedium Broschüre werden kurz erläutert.

4.1 Schlussfolgerungen aus der Theorie

Die kindliche Entwicklung eines Kindes mit Cerebralparese verläuft in einem anderen Tempo und nicht nach Zeitplan. Kinder mit Cerebralparese beginnen spät frei zu gehen. Aufgrund der Bewegungskontrolle ist es für Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen schwieriger, in Interaktion mit den Eltern oder Bezugspersonen zu kommen. Für die Erwachsenen sind die Signale des Kindes schwerer zu deuten. In der Eltern-Kind-Beziehung stellt der Aufbau verlässlicher Bande eine weitere Herausforderung dar. Eine sichere Bindung, das Gefühl der Sicherheit wirkt sich auf die Exploration, in der Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt aus. Ein Kind fühlt sich wohl, wenn ihm eine vertraute Person (Mutter, Vater, Bezugsperson) ein Gefühl der Nähe und Geborgenheit sowie der Zuwendung geben kann. Nach Largo (1997) wandelt sich die Eltern-Kind-Interaktion im Verlauf der Entwicklung, das Kind wird räumlich und zeitlich immer unabhängiger von seinen Bezugspersonen. Bei Kindern mit Behinderungen ist die Autonomieentwicklung zumeist verzögert und die emotionale Abhängigkeit dauert länger als bei nicht behinderten Kindern. Largo (1997) meint, dass das sozial-emotionale Verhalten bei Kindern mit einer Behinderung nach Nähe und Zuwendung viel länger andauert. Die emotionale und körperliche Abhängigkeit des Kindes kann für die Eltern und Bezugspersonen zu einer grossen Herausforderung werden (S. 141).

In der theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich, dass die Stärkung der elterlichen Kompetenzen sehr zentral für den Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist. Um mit den Folgen belastender Lebensumstände umzugehen, sind Strategien zur Bewältigung dieser gefragt, welche erst erworben werden müssen. Es braucht Fachpersonen, Unterstützungsangebote sowie Hilfsstellen, wo sich betroffenen Eltern hinwenden können. Die Broschüre soll eine Orientierungshilfe schaffen für Eltern, die auf der Suche nach Unterstützung sind. Die Entwicklung einer Informationsbroschüre soll dazu beitragen, dass die Angebote für die Eltern überschaubarer sind. Mit einem Überblick der Angebote und einer Verlinkung zur jeweiligen Internetseite soll der Suchende einen direkten Zugang zu familienentlastenden Hilfen bekommen, ohne lange nach Informationen suchen zu müssen. Der Schritt zu sozialen Netzwerken soll damit einfacher werden, was wiederum die innere Zuversicht der Eltern stärken kann.

4.2 Situationsanalyse

Aus den auf der Theorie basierenden Schlussfolgerungen, zeigte sich, dass die Eltern-Kind-Interaktion eine wichtige Bedeutung für die Bindung, wie auch Auswirkungen auf die sozial-emotionalen, kommunikativen und kognitiven Entwicklung des Kindes hat. Dies bedeutet für die vorliegende Arbeit, dass Inhalte der Broschüre darauf hinweisen müssen, dass sich eine gute Eltern-Kind-Interaktion positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Wie in der Schlussfolgerung erwähnt, kann die Eltern-Kind-Interaktion zwischen den Eltern und einem Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen auch erschwert

und belastet sein, weshalb Unterstützungsangeboten eine wichtige Rolle zukommt. Familienorientierte Hilfen können die Eltern im Aufbau von Interaktionen zum Kind unterstützen. In der Beratung können die Eltern Hinweise bekommen, wie sie ihr Kind in der Kommunikation anregen und fördern können. Weiter sind Überlegungen anzustellen, welche relevante Bereiche ausgewählt werden müssen, welche für die Informationsbroschüre hilfreich für die Eltern sind.

Weiterführend soll herausgefunden werden, was für die Familien mit einem Kind mit einer Cerebralparese von Bedeutung ist.

- Was sind die Bedürfnisse der Eltern in Alltagssituationen mit ihrem Kind?
- Was hilft den Familien mit ihrer besonderen Situation klar zu kommen?
- Wie können die Eltern sinnvoll unterstützt werden?

Die Überlegungen zu diesen Fragen soll bei der Planung des Produktes helfen, das Zielpublikum, d.h. die Eltern zu erreichen. Im Weiteren wird das Vorgehen, das für das Erfassen der Informationen angewandt wurde, beschrieben.

4.2.1 Mündliche Befragung von Eltern

Dank offener Fragestellung sollen Eltern die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen zu berichten. Wie sie den Umgang, wie auch die Alltagsherausforderungen mit einem Kind mit Cerebralparese erleben. Der Autorin dieser Arbeit ist es ein grosses Bedürfnis sich mit Menschen auszutauschen, welche Erfahrungen im Alltag mit einem Kind mit cerebralen Bewegungsstörungen gesammelt haben.

Die Suche nach Familien mit einem Kind mit Cerebralparese, welche bereit waren, an einer mündlichen Befragung teilzunehmen, stellte sich als schwierig heraus. Es konnten mit Hilfe der *Vereinigung Cerebral Schweiz* und dem *Frühberatungsdienst Luzern* doch noch zwei Familien gefunden werden, welche sich bereit erklärten. Die Erstbefragung fand mit einer alleinerziehenden Mutter statt, welche Zwillinge hat, im Alter von 7 Jahren. Der Junge weist einen hohen Schweregrad einer Cerebralparese auf, die Zwillingsschwester ist nicht behindert. Die Befragung wurde bei der Mutter zu Hause durchgeführt. Die Befragung der zweiten Familie fand online statt, mit einem Elternpaar eines 2-jährigen Mädchens mit einem leichteren Schweregrad von Cerebralparese.

Anhand der Befragung zeigte sich, dass die Bedürfnisse beider Familien sehr unterschiedlich sind, auch was ihre Belastungen, die aus dem Umgang mit ihrem Kind hervorgehen, betrifft. Durch die Elternbefragung wurde deutlich, dass sowie der Schweregrad der Bewegungsstörung, wie auch der Zeitpunkt der Diagnoseeröffnung in der Auseinandersetzung und Verarbeitung der Behinderung des eigenen Kindes eine bedeutende Rolle spielt.

Im Gespräch mit den betroffenen Eltern wurde der Autorin bewusst, dass das Alter des betroffenen Kindes einen grossen Einfluss auf die Art der Belastung und die Bedürfnisse der Eltern hat. Diese Erkenntnis spielte für die weitere Planung des Produktes eine entscheidende Rolle und zeigt den Aspekt der Vielfalt im Bezug auf die betroffenen Familien auf.

Genau wegen der Vielfalt der Fragestellung, gilt es sich gut zu überlegen, welche Informationen die Eltern grundsätzlich anspricht. Die Bedürfnisse der Eltern verändern sich im Laufe der Entwicklung ihres Kindes. Ein entscheidender Faktor bei der Planung, welches Endprodukt diese Arbeit beinhalten soll. Es stellte sich während des Entwickelns der Broschüre heraus, dass die Broschüre mehr auf Eltern ausgerichtet sein soll, welche auf der Suche nach Erstinformationen sind. Für den Inhalt der Informationsbroschüre sollen zusätzlich Aussagen der Eltern, welche aus der Eltern-Befragung stammen, als Zitate verwendet werden.

4.2.2 Broschüre

Die Form und Gestaltung der Broschüre wurde nicht vorgegeben und somit der Autorin überlassen. Die Idee eines Printmediums (Flyer, Broschüre) tauchte auch rasch in den Überlegungen der anderen beiden Autorinnen auf. Somit wurde beschlossen, dass alle zusätzlichen Broschüren in dieser Form erscheinen sollten.

Das Produkt dieser Arbeit soll eine Broschüre über Familien - für Familien sein. Damit das Produkt für das Zielpublikum ansprechend daherkommt, ist es einerseits wichtig, dass es übersichtlich gestaltet ist, andererseits gut lesbar und verständlich formuliert. Broschüren lassen sich beidseitig drucken und haben den Vorteil, dass sie gefaltet werden können, d.h. sie müssen nicht geheftet werden. Das Format A4 kann gut zu Hause ausgedruckt werden und bei einem doppelseitigen A4 Ausdruck ist der Flyer schnell zur Hand. Ein Flyer oder eine Broschüre kann gut verteilt werden oder z.B. an einer Frühförderstelle als Infomaterial aufgelegt werden. Eine Broschüre ist schnell zu lesen, um sich mit der Thematik erstmals vertraut zu machen und kann einen Anstoss geben, sich mit dem Thema auch tiefgreifender auseinanderzusetzen.

4.3 Entwicklung des Produktes

4.3.1 Schritte zur Entwicklung der Broschüre

Nach der Situationsanalyse werden Überlegungen zur Auswahl der Themenbereiche für die Broschüre angestellt. Der Themenschwerpunkt ist so worden, dass eine Orientierung mit Erstinformationen in der Auseinandersetzung mit einer Cerebralparese vereinfacht werden soll. In der Auswahl der Themenbereiche soll mitberücksichtigt werden, dass der Umfang der Broschüre sich auf eine A4 Doppelseite beschränken soll. Auf der Titelseite wird als Einstieg auf die Alltagsherausforderungen der Familien von Kindern mit einer Cerebralparese eingegangen.

4.3.2 Inhalte der Broschüre

Nachdem Literatur und Studien zum Thema gelesen und zusammengefasst wurden, musste für den weiteren Arbeitsprozess bei der Entwicklung der Broschüre darauf geachtet werden, dass das Thema eingegrenzt wird und relevante Themenbereiche ausgewählt werden. Wichtige Erkenntnisse aus der Theorie, welche für die Entwicklung der Broschüre aufschlussreich erschienen, wurde aufgeschrieben. In einem weiteren Durchlauf wurden weniger relevante Themen aus dem Theorieteil gelöscht. Durch dieses Verfahren konnte die Auswahl der Themenbereiche eingegrenzt werden. Die ausgewählten Bereiche *Bedürfnis nach Informationen*, *Bedürfnis nach Beratung* und *Bedürfnis nach Entlastung* sind aufgrund der Theorie von Eckert, (2008) für die Broschüre wichtig (vgl. Kapitel 3.7). Im Inhalt der Broschüre konnten die Zitate der Eltern, welche bei der mündlichen Befragung aufgezeichnet wurden, in den Text miteinfließen, mit dem Zweck, die Bedeutung und Aussagekraft der gewählten Bereiche zu unterstreichen.

Folgende drei Fragen sollen auf der Frontseite der Broschüre den Leser der Broschüre auf Fragen aufmerksam machen, mit denen sich Eltern möglicherweise auch schon auseinandergesetzt haben.

- ***Was bedeutet die Beeinträchtigung für mein Kind?***
- ***Wie fühlt sich eine Cerebralparese an?***
- ***Wie kann die Entwicklung am besten gefördert werden?***

Eigene Gedanken und Erfahrungen können dabei auftauchen und das Interesse wecken und die Neugier auf weitere Informationen wecken, welche auf der zweiten Seite, als Doppelseite folgen.

Auswahl der Bereiche / Text in der Endfassung:

Bedürfnis nach Informationen

«Ich will verstehen, wie es meinem Kind geht.»

Das familiäre Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung weist mögliche Besonderheiten auf. Was sind diese Besonderheiten?

Eine bewusste Wahrnehmung von Belastungen sowie das Erfassen der Bedürfnisse der Familien, fördert eine positive Gestaltung des familiären Lebens mit einem Kind mit Beeinträchtigung.

Eltern, die von der Diagnose einer Beeinträchtigung erfahren, sind nicht darauf vorbereitet. Nebst der Sorge um das Kind und seiner Entwicklung sind viele Veränderungen in der Lebensgestaltung zu bewältigen. Die Eltern werden mit neuen, unbekanntem Problemen konfrontiert. Die Neuorganisation beginnt mit der Strukturierung des Alltags z.B. die zeitliche Strukturierung und Organisation von Tagesabläufen.

Für Eltern ist es sehr wichtig, für ihre besondere Situation verständliche Informationen zu bekommen. Oft wird die Gelegenheit, sich mit anderen Familien auszutauschen, als äusserst hilfreich erlebt.

«Die Elterngruppe gab mir Halt.»

Was ist Selbsthilfe?

Die Selbsthilfe ist gegenseitige Hilfe von ähnlich betroffenen Eltern.

Wie gehen andere Familien mit dem Alltag um? In Elterngruppen können Gespräche und wertvolle Informationen ausgetauscht werden. Auch über das Internet können sich Familien in Foren oder per Chat austauschen. Eltern, die eine ähnliche Situation durchgemacht haben, können anderen besonders gut helfen. Sie erzählen anderen Betroffenen, wie es Ihnen ergangen ist, welche Schritte sie als erstes unternommen haben und wo sie jetzt stehen. Der Austausch von Erfahrungen kann Kraft und Zuversicht für die eigene Zukunft geben.

Bedürfnis nach Beratung

«Jedes Kind so nehmen wie es ist.»

Aufgrund der Bewegungskontrolle ist es für Kinder mit Cerebralparese schwieriger in Interaktion zu kommen. Die Signale von Kindern mit Cerebralparese sind für Erwachsene oft schwerer zu deuten. Der Beziehungsaufbau in der Eltern-Kind-Beziehung kann als besonders belastend und herausfordernd erlebt werden.

In der Beratung ist das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt zwischen Eltern und Fachleuten möglich. Individuelle Fragen können in einem direkten Austausch gemeinsam besprochen werden. Dabei ist das Vermitteln von Handlungs- oder Lösungsansätze zentral. Besonders erzieherische Fragen und solche zur familiären Beziehungsgestaltung sind für Eltern von Bedeutung.

Bedürfnis nach Entlastung

«Lernen, Hilfe anzunehmen und Entlastungsangebote breitgefächert ausprobieren...das behaltet mich gesund.»

Kinder mit Beeinträchtigungen brauchen in der frühen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Deshalb ist es sehr anspruchsvoll, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. Das Zeitmanagement ist straff, was einen Mangel an Freiräumen mit sich bringt. Dies wiederum wirkt sich

auf die Balance der Paarbeziehung der Eltern und der Beziehung zu den Geschwisterkindern aus. Gelegenheiten zu Kommunikation und Interaktion können hier unterstützend wirken.

Für die einen sind Betreuungsangebote ausserhalb des familiären Umfeldes entlastend, für andere erweisen sich Angebote beispielsweise familienentlastender Dienste als hilfreich. Dies sind etwa Freizeitangebote für Kinder mit Beeinträchtigungen oder Massnahmen zur Kurzzeitunterbringung. Es ist für Eltern in dieser Situation gut zu wissen, dass es Stellen mit Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten gibt.

4.3.3 Illustration

Um das Zielpublikum visuell anzusprechen, war geplant, die Titelseite mit einer passenden Illustration zu ergänzen. Der Wunsch, eine Illustration für die Titelseite der Broschüre gestalten zu lassen, bestand von Anfang an. Die intensive Suche nach einem ansprechenden Foto im Internet erwies sich jedoch als erfolglos. Es wurde klar, dass die Lösung in Form einer Grafik, auf welchem eine Familie mit einem Kind mit Cerebralparese abgebildet ist, daherkommen sollte. Die Anforderungen an das Bild waren, eine Familie in einer entspannten Alltagssituation zu zeigen und das Interesse der Betrachter zu wecken.

Mit Tanja di Maria, einer Kollegin der Autorin, konnte eine Illustratorin für das Titelbild gefunden werden. Im folgenden Unterkapitel wird beschrieben, wie die Auswahl der Bilder erfolgte und welche Anpassungen es im Laufe des Schaffensprozesses gebraucht hat.

4.3.4 Prozess Illustration

Im Weiteren wird der Prozess der Illustration beschrieben, welcher in der Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit und der Gestaltung des Produktes einen bedeutenden Einfluss hatte.

1. Im Atelier der Illustratorin Tanja di Maria fand ein Treffen statt, bei dem die Autorin von der Broschüre erzählte. Anschliessend ist ihr der Auftrag zum Entwerfen des Titelbildes erteilt worden. Die Illustration sollte eine Familienszene mit einem Kind mit einer Cerebralparese darstellen. Im Gespräch wurden Überlegungen zu möglichen Szenen des Familienlebens angestellt. Die Darstellung der Szene konnte von der Illustratorin frei gestaltet werden und es wurde vereinbart, dass ein weiterer Austausch nach einer bestehenden Skizze stattfinden soll.
2. Die Illustratorin hat daraufhin zwei Familienszenen entworfen und diese online der Autorin zur Beurteilung zugestellt. Auf der einen Skizze A ist eine Familie mit drei Kindern zu sehen, eines davon im Rollstuhl. Auf der anderen Skizze B ist eine vierköpfige Familie am Spielen. Beide Illustrationen wirken lebendig und ansprechend und erfüllten die Vorgabe eines unbelasteten Moments in der Familie. Doch auf Anhieb hat der Autorin die Skizze B besser gefallen. Dies auch aufgrund dessen, dass das Kind mit der Cerebralparese ohne Rollstuhl dargestellt wird. Es scheint ihr geeigneter für das Titelbild der Broschüre, da es unterschiedliche Schweregrade, Formen von cerebralen Bewegungsstörungen gibt und somit nicht davon ausgegangen werden soll, dass alle Kinder mit einer Cerebralparese einen Rollstuhl brauchen.
3. Die Skizze B wurde von der Autorin als eine visuelle Darstellung des *Familienkohärenzgefühls* empfunden. Die Szene zeigt eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion *sich Zeit nehmen und gemeinsam Spass haben*, die einen hohen Stellenwert im Familienalltag hat und zeigt, die Selbstwirksamkeit des Jungen, die eine positive Reaktion beim Vater auslöst. Das Bild veranschaulicht auch, wie bedeutsam eine bewusste Wahrnehmung und das Erkennen und Würdigen kleiner Erfolgsschritte für die kindliche Entwicklung sind. Dies kommt in der Gestik des Vaters deutlich zum Ausdruck, indem er die Spielhandlung des Kindes *ganz gross* macht. Die

Kinderpsychologin Anne Alvarez betont in ihrer Arbeit mit autistischen Kindern die Wichtigkeit alles *grösser zu machen*, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu wecken: *«sich bewusst darum zu bemühen, dramatisch zu sein, zu übertreiben, bei dem was wir tun oder sagen, und zwar bis ins kleinste Detail. Indem wir unsere Reaktionen übertreiben, machen wir unsere Kommunikationen für das Kind «grösser», und erleichtern es ihm damit, darauf einzugehen»* (Janert, 2000, S. 65). Die Illustratorin fragte nach, ob es ein Bild mit weissem Hintergrund oder farbig sein soll. Der weisse Hintergrund in Kombination mit den petrol-blau Tönen fand die Autorin passend und gefiel ihr sehr.

Abb. 11: Skizzen-Entwürfe einer Familienszene

4. Als etwas befremdend empfand die Autorin den müden, leicht abwesenden Blick der Mutter, der ihr beim genauen Betrachten des Bildes aufgefallen war. Man könnte dies so deuten, dass die Mutter sich einen Moment der Erholung im normalerweise anstrengenden gönnt. Die Künstlerin hat damit die Alltagsherausforderungen realistisch zeigen wollen. Dennoch hat sich die Autorin gegen die Darstellung dieser Figur ausgesprochen, da sie ihr für das Titelbild wenig passend erschien. Die Autorin besprach mit der Illustratorin, dass der Blick der Mutter mehr auf das Kind gerichtet sein sollte. Darauf konnte die Illustratorin eine neue Variante entwerfen, welche bei der Autorin Gefallen fand. Durch die veränderte Pose der Mutter und durch ihre Gestik, scheint es, als

ob die Mutter leise in die Hände klatsche und damit die Handlung des Jungen mit einem Bravo kommentiere. Die neue Version wurde im Weiteren zur definitiven Illustration.

Abb. 12: Familienszene: Skizze A

Abb. 13: Familienszene: Skizze B (definitive Illustration)

4.3.5 Definitiver Entwurf der Broschüre

Der Entwurf der Broschüre wurde an mehrere Personen zur ersten Beurteilung verteilt. Von zwei Personen bekam die Autorin eine konkrete Rückmeldung bezüglich Gestaltung und Inhalt der Broschüre.

Vor dem Start der online-Umfrage wurde bei zwei Personen ein Probedurchlauf getestet. In der Planung wurde im Vorfeld mit der Vereinigung Cerebral vereinbart, dass diese die Testpersonen für die online-Umfrage zur Verfügung stellt.

Im Folgenden der definitive Entwurf der Broschüre, welcher für die Evaluation an die Vereinigung Cerebral weitergeleitet wurde.

Der Entwurf der Broschüre ist in Originalgrösse im Anhang beigefügt.

1. Seite / Front

2. 3. Seite / Innenseiten

4. Seite / Rückseite

Abb. 14: Definitiver Entwurf der Broschüre

5 Evaluation des Produktes

In folgendem Kapitel liegt der Fokus auf die Evaluation. Es soll erhoben werden, ob die Broschüre den erwarteten Nutzen für die Zielgruppe erreicht hat. Anhand der online-Umfrage soll die Broschüre ausgewertet werden, so z.B. ob die Inhalte der Broschüre angemessen waren. Im ersten Schritt werden die Ergebnisse mittels der Antworten des Fragebogens beschrieben. Mit Hilfe der quantitativen Einzelerhebung wird die Datenauswertung erhoben. Für die Weiterentwicklung der Broschüre sollen die gewonnenen Erkenntnisse für eine Anpassung des Produktes der Vereinigung Cerebral Schweiz durch einen Evaluationsbericht weitergegeben werden.

5.1 Forschungsdesign

Das Ziel dieser Arbeit ist es hilfreiche Informationen für Familien von Kindern mit einer Cerebralparese zur Verfügung zu stellen. Dies soll in Form einer Informationsbroschüre realisiert werden, welche die Vereinigung Cerebral Schweiz als Download Material auf ihrer Website nutzen kann.

Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess des gewählten Forschungsdesigns dargestellt.

Abb. 15: Forschungsdesign (eigene Darstellung)

5.2 Erhebungsverfahren

Für das Erhebungsverfahren wird ein online-Fragebogen für diese Arbeit genutzt. Als Forschungsmethode kommt in dieser Arbeit grundsätzlich ein quantitatives Erhebungsverfahren in Frage. Da bei den meisten Fragen, welche beantwortet werden sollen, der quantitative Weg gewählt wurde. Die Teilnehmenden haben am Ende der Umfrage die Möglichkeit ihre eigenen Gedanken zu teilen, sie können im Kommentarteil ihre Mitteilungen anbringen, diese werden qualitativ ausgewertet.

5.3 Entwicklung des Fragebogens

In diesem Abschnitt wird auf die Fragegruppen des Fragebogens eingegangen. Die Umfrage wurde erst an einer Testperson für einen Probedurchlauf geschickt.

Im Fragebogen werden folgende Fragegruppen gebildet:

- Einführung in die Umfrage: es wird über den Zweck der Broschüre informiert, es wird auf die Anonymisierung der Antworten hingewiesen.
- Der erste Eindruck der Broschüre (Kategorie 1-4): die Handlichkeit der Broschüre wird erfragt. Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten des Titelbildes. Passt das Titelbild zum Thema, ist es ansprechend?
- Inhalt und Information (Kategorie 5): eine Einschätzung über die Verständlichkeit der Texte. Ist der Inhalt informativ und aktuell? Welche Informationen werden vermisst, fehlen in der Broschüre? Entspricht der Inhalt den Erwartungen?
- Verwendung der Broschüre (Kategorie 6,7): der Nutzen der Broschüre für die Eltern und Fachpersonen wird erfragt und ob die Broschüre hilfreich eingeschätzt wird. Die Teilnehmenden können ihren eigenen Kommentar einbringen.
- Abschluss (Kategorie 8): eigene Meinungen, Einstellungen und Rückmeldungen können in einer Mitteilung angebracht werden.

Der vollständige Fragebogen ist im Anhang beigelegt.

5.4 Durchführung der online-Umfrage

In diesem Abschnitt wird kurz der Ablauf der online-Umfrage beschrieben. Die Teilnehmer wurden von der Vereinigung Cerebral Schweiz angefragt, ob sie bereit sind an der online-Umfrage teilzunehmen. Der Link zur online-Umfrage, wie auch der Entwurf der Broschüre in pdf.Datei wurde per Mail verschickt. Die Umfrage bleibt etwa 4 Wochen offen für die Umfrage, dann werden die Daten exportiert und ausgewertet. Im Vorfeld wurde eine Person angefragt, welche auch bei der persönlichen Befragung vor einem Jahr teilnahm, ob sie bereit ist an der Umfrage teilzunehmen. Von dieser Person stammen auch die Zitate in der Broschüre. Die Person erklärte sich sofort bereit und hat den Umfragelink auch noch an zwei weitere Personen weitergeleitet.

5.5 Auswertung der Umfrage

In diesem Kapitel wird beschrieben wie die gewonnenen Daten ausgewertet werden. Für einen Überblick werden alle Fragen in folgende Kategorien aufgelistet. Im folgenden Abschnitt werden die Antworten der Teilnehmer quantitativ erhoben und die Ergebnisse werden dargestellt. An der Umfrage haben 5 Personen teilgenommen, davon haben 4 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt. 1 Person hat bis zur Fragegruppe 6 teilgenommen. Da die Fragegruppen 1-6 zur zu einer quantitativen Einzelerhebung zählen wurde auch die letztgenannte Person für die Auswertung mitberücksichtigt.

Tabelle 12: Kategorien für die Quantitative Einzelerhebung

Kategorie 1	Der erste Eindruck der Broschüre
Kategorie 2	Themenbezug zum Bild
Kategorie 3	Bilder lösen Gefühle aus
Kategorie 4	Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte?
Kategorie 5	Inhalt und Information
Kategorie 6	Verwendung der Broschüre
Kategorie 7	Wie soll die Broschüre zugänglich sein?
Kategorie 8	Zum Abschluss

5.5.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse wird im nachfolgend in Textform beschrieben.

Kategorie 1: Der erste Eindruck der Broschüre

Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?
 3 Personen sagen zur Handlichkeit der Broschüre, dass ihnen die Broschüre gefällt, dass sie sich angesprochen fühlen, 2 Personen äussern sich neutral.

Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?
 3 Personen sagen, dass der Textumfang ihnen zusagt. 1 Person äussert sich neutral und 1 Person findet den Umfang nicht ansprechend.

Kategorie 2: Themenbezug zum Bild

Passt das Titelbild?
 1 Person sagt aus, dass das Titelbild gut passt. 2 Personen äussern sich neutral. 2 Personen sind der Ansicht das Titelbild passt nicht.

Kategorie 3: Bilder lösen Gefühle aus

Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?
 2 Personen sagen aus, dass sie Interesse haben. 3 Personen äussern sich neutral/entspannt.

Kategorie 4: Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte?

Die Textmenge auf dem Titelbild ist..
5 Personen finden die Textmenge richtig gut.

Die Textmenge im Inhaltsteil ist...
4 Personen finden die Textmenge im Inhaltsteil richtig gut. 1 Person findet es zu wenig.

Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...
4 Personen finden die Textmenge im Informationsteil richtig gut. 1 Person findet es zu wenig.

Kategorie 5: Inhalt und Information

Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.
2 Personen sagen aus, nein/stimmt nicht. 3 Personen stimmen mit ja zu.

Bei den folgenden Fragen stimmen alle 5 Teilnehmer mit ja.
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.
Der Inhalt ist informativ.
Der Inhalt ist aktuell.
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.

Welche Informationen vermissen Sie?

3 Personen haben keinen Kommentar geschrieben. 1 Person sagte: „Kurze Information im Allgemeinen, welche Auswirkungen kann CP auf das betroffene Kind haben. Entwickelt sich das Kind verzögert, altersgerecht, in welchen Bereichen (motorisch, sprachlich,...) mit Link auf Internetseiten mit genauen Beschreibung der Beeinträchtigung“.

1 Person sagte: „Auf der letzten Seite würde ich die wesentlichen Wörter fett markieren z.B. bei www.vereinigung-cerebral.ch „Information“, bei www.procap.ch „Rechtsberatung“, bei www.cerebral.ch „Finanzierung“, bei www.entlastungsdienst.ch „Pflege und Betreuung“. Bei www.cerebral.ch fehlt mir die Hilfsmittelbeschaffung z.B. Windeln – ich finde den Shop eine wesentliche Entlastung, ich kann online bestellen und cerebral schickt die Windeln, rechnet mit der IV ab und zeigt mir in meinem Profil immer wie hoch mein Jahreskontingent noch beträgt. Für mich fehlt alles zum Thema „Ferien“: Ferien für das behinderte Kind, finanzielle oder materielle Unterstützung für gemeinsame Ferien (Cerebral-Wohnwagen) oder Ferien mit dem behinderten Kind mit Unterstützung z.B. Aladdin Stiftung. Für mich fehlt ein Hinweis auf Spielsachen, welche ein behindertes Kind nützen könnte z.B. Ariadne.de „adaptierte Spielsachen“ *hiki.ch fehlt für mich, ist recht wichtig in Bezug auf die Familienhilfe, Zivildiensteinsätze, finanzielle Hilfe.“

Kategorie 6: Verwendung der Broschüre

Die Broschüre ist für Eltern geeignet.

5 Personen sagten ja.

Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.

4 Personen sagten ja. 1 Person beantwortet die Frage nicht.

Kategorie 7: Wie soll die Broschüre zugänglich sein?

Hinweis: es können bei dieser Kategorie mehrere Antworten ausgewählt werden und bei Bedarf mit einem Kommentar ergänzt werden.

2 Personen wählten: *Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.* Von den 2 Personen kommentierte 1 Person: „hier würde ich v.a. eine Verlinkung der letzten Seite zu allen Internetseiten begrüssen“.

Keine Person wählte die Antwort: *Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.*

4 Personen wählten: *Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.* Von den 4 Personen kommentierte 1 Person: „zusätzlich machbar, sollte aber nicht der einzige Kanal sein“. Es wählten 4 Personen: *Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.* 1 Person kommentierte: „z.B. auf Spitalseiten (Epiklinik, Kinderspital etc.)“. 4 Personen wählten die Antwort: *Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?* 1 Person kommentierte: „Deutsch, Englisch“. 1 Person kommentierte: „alle gängigen Landessprachen und den wichtigsten Ausländergruppen entsprechend (als online Angebot)“.

Kategorie 8: Zum Abschluss

1 Person teilte ihre Mitteilung zum Abschluss: „Auf Seite 1 würde ich nicht schreiben „stellt die Eltern vor grosse Alltagsherausforderungen...“ sondern „kann die Eltern vor grosse ... stellen“. Natürlich ist das Geschriebene wahr, ich fände etwas „Hoffnung“ dass es bei uns nicht so ist, für Eltern mit einer neuen Diagnose CP aber schön. Auf Seite 1 würde ich die erste aufgezählte Frage ergänzen... „für mein Kind?/meine Partnerschaft?/unsere Familie und Freunde? (um klar zu machen, dass ALLE betroffen sind. Seite 2 würde ich das Wort „Probleme“ ersetzen durch „Herausforderungen“. Letzte Seite hat es einen Schreibfehler bei der Internetseite www.vereinigung-cerebral.ch.

5.5.2 Interpretation und Schlussfolgerungen der Ergebnisse

Nachdem im ersten Schritt alle Daten dargestellt und vorgestellt wurden. Folgt im zweiten Schritt die Interpretation der Ergebnisse, welche für die Schlussfolgerung bei der Bearbeitung der Broschüre von Bedeutung sind.

Kategorie 1: Der erste Eindruck der Broschüre – kein Überarbeitungsbedarf

Die Rückmeldungen zur Handlichkeit sind durchaus positiv, weshalb am Format der Broschüre nichts mehr verändert worden ist. Der erste Eindruck zum Umfang der Broschüre fand eine Person nicht zufriedenstellend, da jedoch alle anderen Teilnehmenden sich positiv oder neutral geäußert hatten und der Umfang von der *Vereinigung Cerebral Schweiz* vorgegeben war, sind keine weiteren Änderungen am Broschürenumfang vorgenommen worden.

Kategorie 2: Themenbezug zum Bild – Überarbeitungsbedarf ist zu überlegen

Da zwei Personen der Ansicht gewesen sind, das Titelbild sei unpassend, gilt es zu überlegen, ob das eventuell nochmals angepasst werden müsste. Es ist aus der Umfrage nicht ersichtlich erkennbar, warum das Titelbild nicht passt, falls es ein geeignetes Titelbild wäre. Der Autorin dieser Arbeit ist bewusst, dass das Bild, das in der Broschüre als Titelbild gewählt wurde nicht repräsentativ für alle Kinder mit einer Cerebralparese ist. Demzufolge kann mit einem einzelnen Bild nicht alles abgebildet werden.

Kategorie 3: Bilder lösen Gefühle aus – kein Überarbeitungsbedarf

Bei drei Personen, die die Umfrage ausgefüllt haben, weckt das Bild Interesse und zwei Personen äussern, dass sie beim Betrachten des Bildes sie sich entspannt/neutral fühlen. Die Gefühle zum Bild sind bei den Teilnehmenden positiv oder neutral, weswegen die Autorin keinen Handlungsbedarf sieht, das bestehende Bild nochmals verändern zu lassen.

Kategorie 4: Wie ist der erste Eindruck im Hinblick auf die Texte? – kein Überarbeitungsbedarf

Zur Textmenge auf dem Titelbild sind alle die die Umfrage ausgefüllt haben der Ansicht, dass die Textmenge genau richtig ist. Daher ist kein Überarbeitungsbedarf der Textmenge auf der Titelseite nötig. Bezüglich der Textmenge im Inhaltsteil (2./3. Seite) und der Rückseite fand Einer den Umfang nicht in Ordnung, aber aufgrund der Vorgabe der Vereinigung Cerebral, dass sich der Umfang auf eine A4 Seite beschränken muss, ist es nicht möglich weitere Inhalte hinzuzufügen.

Kategorie 5: Inhalt und Information – Überarbeitungsbedarf

Alle an der Umfrage Teilnehmenden, waren der Ansicht, dass der Inhalt verständlich verfasst und informativ sei. Die Kontaktangaben auf der letzten Seite fanden alle hilfreich. Auf Grund der positiven Bewertung braucht es im Prinzip keine Überarbeitung des Inhalts, jedoch sind die zusätzlichen Hinweise der Teilnehmenden zu überprüfen (s. Kategorie 8). Aufgrund deren sind kleinere Anpassungen im Inhaltsteil und Ergänzungen bei den Kontaktangaben auf der Rückseite nicht auszuschliessen. Bezüglich des Titels braucht es aufgrund der Ansicht von zwei Personen, welche den Titel nicht passend zum Text fanden, weiterführende Reflexionen, ob der Titel so belassen oder überarbeitet werden soll.

Kategorie 6: Verwendung der Broschüre – kein Überarbeitungsbedarf

Alle die die Umfrage ausgefüllt haben sind der Ansicht, dass die Broschüre geeignet für Eltern ist.

Kategorie 7: Wie soll die Broschüre zugänglich sein?

Alle vier Personen, welche die Frage ausgefüllt haben sind der Ansicht, dass die Broschüre auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz zugänglich sein sollte und die Broschüre als Download verfügbar sein sollte, damit sie bei Bedarf individuell ausgedruckt werden kann. Eine Person erbrachte den Hinweis, dass die *Vereinigung Cerebral Schweiz* nicht den einzigen Zugang zum Informationsmaterial darstellen sollte. Die Broschüre sollte auch auf anderen Internetseiten, wie zB. Spitalseiten (Epiklinik, Kinderspital) zugänglich sein. Alle Personen sind der Ansicht, dass die Broschüre in verschiedenen Sprachen erhältlich sein soll, es wurde dabei Deutsch und Englisch aufgezählt. Von einer Person kam der Hinweis, dass die Broschüre online in den gängigen Landessprachen und den bedeutendsten Gruppen von Zuwanderern vertreten sein sollte.

Kategorie 8: Zum Abschluss

Eine Person teilte ihre Mitteilung bezüglich des Inhalts und der Informationen mit. Die Hinweise werden in der Kategorie 5 überprüft und allenfalls angepasst.

Die Autorin hat die Verbesserungsvorschläge bei der Überarbeitung der Broschüre mitberücksichtigt und eine veränderte Version des Erstentwurfes der Broschüre *Familien von Kindern mit Cerebralparese* im Anhang beigefügt.

6 Diskussion und Fazit

Abschliessend werden die Arbeit, das Forschungsdesign und das Erhebungsverfahren diskutiert, um die Vorteile oder Stärken und Schwächen des Designs, wie auch der Vorgehensweise beim Entwickeln der Broschüre aufzuzeigen.

Die vorliegende Arbeit hat dazu beigetragen, in der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen, detaillierte Erkenntnisse über Familien von Kindern mit einer Cerebralparese und Kindern mit einer anderen Art von Beeinträchtigung, zu gewinnen. Es wurden Beobachtungen wie zur Bedeutung des Interaktionsverhalten von Kindern mit einer Cerebralparese zu ihren Eltern/Bezugspersonen angestellt. Auf Grund dieser und weiterer Erkenntnisse, ist diese Broschüre entwickelt worden.

Die online-Umfrage, welche für diese Arbeit zur Auswertung der Broschüre durchgeführt worden ist, wird durch folgende Faktoren beeinflusst: Zum einen konnte anhand der geringen Teilnehmerzahl nur beschränkte Auskünfte über den Nutzen und den Inhalt der Broschüre gegeben werden. Zum anderen war das Vorgehen beim Anfragen von Teilnehmer für die online-Befragung nicht optimal, da die Anfragen nur von der *Vereinigung Cerebral Schweiz* ausgingen. Hierfür müsste bei einer erneuten Durchführung der Befragung die Suche nach Teilnehmer früher begonnen werden. Das Erheben der Daten via online-Fragebogen wurde als geeignet betrachtet, da die Teilnehmer:innen bequem von zu Hause ausfüllen konnten. Auch ist es mit einer online-Umfrage möglich, diese ortsunabhängig auszufüllen. Ein möglicher Kritikpunkt ist beim Durchgehen der ausgefüllten Fragebögen auszumachen: Fünf von neun Teilnehmer haben die Fragen nicht vollständig beantwortet, was den Rückschluss zulässt, dass ein Teil von ihnen nur kurz den Link angeklickt hatten und gar nicht bereit waren, den Fragebogen ganz auszufüllen. Jedoch ist es zu überlegen, wie in Zukunft ein breiteres Zielpublikum gefunden werden könnte. Indem man Fachpersonen, welche direkt mit den Familien arbeiten, miteinbezieht, könnten zu einem früheren Zeitpunkt, mehr Teilnehmer motiviert werden, sich an der Umfrage zu beteiligen. Dies wäre für die Datenerhebung im Rückblick möglicherweise erfolgreicher gewesen. Eine quantitative Erhebungsmethode zeigte sich für eine Auswertung der Daten mit einer online-Befragung als praktisch, da sie nicht allzu aufwendig ist. Im Nachhinein kann gesagt werden, dass ein online-Fragebogen, unter Berücksichtigung von einer höheren Teilnehmerzahl (min. 10 Personen) geeigneter wäre als Ausgangspunkt zum Erstellen einer Broschüre.

Aus dem bisher Dargestellten und den Schlussfolgerungen der Evaluation lässt sich das Fazit ziehen, dass die entwickelte Informationsbroschüre für Familien von Kindern mit Cerebralparese geeignet ist. Es konnten hilfreiche Informationen für Familien von Kindern mit einer Cerebralparese zur Verfügung gestellt werden.

Nachfolgend werden die eingangs formulierte Hauptfrage und die Unterfragen beantwortet und zentrale Erkenntnisse vorgestellt.

Hauptfrage:

Welche Informationen muss die Broschüre für Familien von Kindern mit Cerebralparese beinhalten, um die Eltern auf der Suche nach Informationen zu unterstützen?

Die mehrheitlich erreichten Ziele, sowie die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer an der online-Umfrage bestätigen den Nutzen dieser Informationsbroschüre.

Unterfragen:

- *Welche Angebote sind für das Zielpublikum (Eltern) hilfreich?*
- *Welche Bereiche sind inhaltlich für die Eltern relevant?*

Mit den Unterfragen wurde zum einen hilfreiche Angeboten für das Zielpublikum und zum anderen inhaltlich relevante Bereiche untersucht. Mit der offenen Fragestellung in der online-Umfrage wurden weitere Bereiche, wie *Ferien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung und geeignetes Spielmaterial* als zusätzlich relevante Bereiche definiert. Auch wurde die Broschüre durch weitere hilfreiche Angebote ergänzt. Deshalb kann nun davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich die wichtigsten Angebote und Bereiche in der Broschüre berücksichtigt werden. Um die Broschüre für alle Eltern zugänglich zu machen, wäre es sinnvoll die Broschüre in verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Einfach zugänglich sein und es ist einer Überlegung wert, welches die geeigneten Orte zum Auflegen der Broschüre sein könnte.

7 Ausblick

Im letzten Kapitel wird nach dem Fazit ein Ausblick in die Zukunft gemacht. Es folgen einige weiterführende Überlegungen hinsichtlich der Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Wie in Kapitel 3.3.4 beschrieben, ist der Zugang zu familienentlastenden Hilfen, welche die Familien entlasten und ihnen helfen, mit den besonderen Herausforderungen zurechtzukommen, wichtig. Dabei können Fachleute die Eltern dabei unterstützen, ihre persönlichen Fähigkeiten zum Bewältigen dieser Situation zu entdecken und zu entwickeln (Finger, 2000, S. 58). In der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit werden allgemein Überlegungen hinsichtlich der Zugänglichkeit der Angebote für Familien von Kindern mit Beeinträchtigungen angestellt. Die aus der vorliegenden Arbeit resultierenden Erkenntnisse verdeutlichen, dass Informationen, Beratungsstellen und unterstützende Angebote, dem Bedürfnis von Familien mit einem beeinträchtigten Kind sehr entsprechen. Für die Familien sollte es in Zukunft mehr Angebote geben z.B. Betreuungsangebote für Kinder mit einer Beeinträchtigung. Um soziale Teilnahme zu ermöglichen, sollten notwendige Unterstützung und zusätzliche Angebote verfügbar sein, mit betroffenen Familien Erholung und Auszeiten zu ermöglichen. Dies wurde in der Analyse des Angebots im Bereich für Kinder mit Behinderung, im Bericht von *Procap Schweiz*, mit deutlicher Mehrheit belegt (vgl. Kapitel 3.7).

Familien brauchen manchmal auch Zeit für sich selbst, für einen Urlaub oder anderen Interessen nachzugehen, wie es aus der online-Umfrage hervorgeht (auch wenn dies von nur einer Person vorgebracht wurde). Deshalb gilt es diesem Bereich weitere Aufmerksamkeit zu widmen. Um dieses Bedürfnis der beanspruchten Eltern zu berücksichtigen, sollte die Broschüre mit dem Link zu *Aladdin-Elternentlastung* ergänzt werden. Es braucht mehr solche Angebote, welche die Familien entlasten und es Kindern ermöglicht, am allgemeinen Gesellschaftsleben teilzunehmen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Begleiterin Prof. Melanie Willke herzlich bedanken, für ihre positive und wegweisende Unterstützung.

Einen besonderen Dank geht an Tanja Di Maria für das Illustrieren des Titelbildes für die Informationsbroschüre.

Ein weiterer Dank gilt Herr Stokar von der *Vereinigung Cerebral Schweiz*, welcher das Projekt unterstützte und die Kontakte zu den Teilnehmer:innen für die online-Umfragen weiterleitete. Einen herzlichen Dank geht an die beiden Familien, welche an der mündlichen Befragung teilgenommen haben.

Einen herzlichen Dank geht an Dorothea Siegrist, für das Gegenlesen und die Korrektur dieser Arbeit. Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an meine Familie für ihre Geduld und ihre verständnisvollen, motivierenden Worte, welche mich in meiner Arbeit sehr unterstützt haben.

Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2013). «... und um mich kümmert sich keiner!». Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Ahnert, L. (2019). Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Ainsworth, M. (1978). Bindungsqualitäten am Ende des ersten Lebensjahres. Die Mutter als sichere Zuflucht und als sichere Basis – ein Indikator für die Bindungsqualität zur Mutter. In: Grossmann, K. & Grossmann, K. (2004/2012). Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta.

Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (2018). Zerebralparese. Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). Körperbehindertenpädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Braun, U. (2015). Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Unterstützte Kommunikation. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Döderlein, L. (2015). Infantile Zerebralparese. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Eckert, A. (2002). Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen. Rieden: Klinkhardt.

Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. In: Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, Nr. 1/2007, Thema: Eltern behinderter Kinder, 40-53.

Eckert, A. (2008). Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung - Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. In: Frühförderung interdisziplinär, 27. Jg., 3-10. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. In: Teilhabe: die Fachzeitschrift der Lebenshilfe, Jg. 53, 19-23. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe.

Fischer, A., Häflinger, M. & Pestalozzi, A. (2021). Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen. Ein Bericht von Procap Schweiz – Bereich Sozialpolitik. Verfügbar unter: https://www.procap.ch/fileadmin/files/procap/Angebote/Beratung_Information/Politik/Downloads/KI_TA/2

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2020). Resilienz, Resilienzförderung und Vernetzung. In: Opp, G., Fingerle, M. & Suess, G. (2020). Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T. & Rönnau-Böse, M. (2021). Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen – PRIK: Ein Förderprogramm. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2022). Resilienz (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hansen, G. (2015). Grundwissen cerebrale Bewegungsstörung im Kindes- und Jugendalter. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär, 33. Jg., 219-229. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Janert, S. (2000). Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2009). Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden. Dortmund: Borgmann Media.
- Kühl, J. (2008). Resilienz. In: Frühförderung interdisziplinär, 2/2008., 87-88. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Largo, R. (1997). Wie entwickeln sich behinderte Kinder? Kinderärztliche Praxis, Nr. 3. Kirchheim Verlag Mainz.
- Möller, B., Gude, M., Herrmann, J. & Schepper, F. (2016). Geschwister chronisch kranker und behinderter Kinder im Fokus. Ein familienorientiertes Beratungskonzept. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Müller, B., Hornig, S. & Retzlaff, R. (2007). Kohärenz und Ressourcen in Familien von Kindern mit Rett-Syndrom. In: Frühförderung interdisziplinär, 26. Jg., 3-14, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Müller, B. & Meyer, A. (2019). Geschwisterkinder. Geschwisterkinder von Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit. Verfügbar unter: https://www.geschwisterkinder.ch/_files/ugd/d72077_24c8140b255f4b189d4c66a45cc317c1.pdf
- Munsch, K. & Probst, A. (2022). Veränderungen im Alltag aus Sicht von Eltern von Kindern mit Cerebralparese. Eine qualitative Studie. In: Frühförderung interdisziplinär, 41. Jg., 55-66, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Opp, G., Fingerle, M. & Suess, G. (2020). Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pauli-Pott, U. & Schneider, A. (2006). Frühe Kommunikation in der Mutter-Kind-Interaktion und Entwicklungsverläufe im Säuglings- und Kleinkindalter. In: Frühförderung interdisziplinär, 25. Jg., 26-36. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Retzlaff, R. (2016). Familien – Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rosenkötter, H. (2016). Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sacchi-Hollauf, M. (2020). Infantile Cerebrale Bewegungsstörung. (o. O.: o. V.) Unveröffentlichtes Skript.

- Sarimski, K. (1986). Interaktion mit behinderten Kleinkindern. Entwicklung und Störung früher Interaktionsprozesse. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (2006). Frühförderung behinderter Kleinkinder. München: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2009). Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. In: Frühförderung interdisziplinär, 33. Jg., 68-79. Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (2016). Soziale Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita. Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Band 18. München. Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (2017). Handbuch interdisziplinärer Frühförderung. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2017). Sozial-emotionale Kompetenzen von Kleinkindern mit einer allgemeinen Entwicklungsstörung aus Sicht der Mütter. Frühförderung interdisziplinär, 36. Jg., 12-24. Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (2019). Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2021). Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2022). Frühförderung bei schwerster Behinderung. Ein familienorientiertes Konzept für die Praxis. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schlack, H. (2007). Brennpunkte der Frühförderung. Notwendige Korrekturen überkommener Konzepte. In Haupt, U. & Wieczorek, M. (Hrsg.), Brennpunkte der Körperbehindertenpädagogik (S. 32-49). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2013). Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und sozialer Arbeit. Freiburg in Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Unabhängiger Monitoringausschuss. (2016). Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen. Wien: <http://monitoringausschuss.at/stellungnahmen/unterstuetzung-angehoeriger-30-01-2016/>
- Viehbrock, H. (2009). Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Eine Einführung. Bd. 1 & 2. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
- Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (2017). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Hogrefe Verlag.
- Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (2014). Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden. Stuttgart: Kohlhammer.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Veränderungsprozesse im Alltag von Familien mit einem mit Cerebralparese	18
Abb. 2: Einflussfaktoren der kommunikativen, emotionalen und sozialen Entwicklung des Kindes.....	25
Abb. 3: Essentielle psychische Bedürfnisse in früher Kindheit.....	30
Abb. 4: Abhängigkeit des Explorationsverhalten von der Bindung.....	31
Abb. 5: Mögliche Belastungen des Geschwisterkindes	35
Abb. 6: Bestehende Betreuungsangebote decken den Bedarf ab (Procap Schweiz)	41
Abb. 7: Suche nach Betreuungsangebot schwieriger als für Kinder ohne Behinderung (Procap Schweiz)	41
Abb. 8: Modell potentieller hilfreicher Einflussgrössen.....	42
Abb. 9: Häufige Auswirkung verminderter motorischer Aktivität behinderter Kinder auf die Interaktion	48
Abb. 10: Empowerment-orientierte Massnahmen in der Frühförderung.....	51
Abb. 11: Skizzen-Entwürfe einer Familienszene	57
Abb. 12: Familienszene: Skizze A	58
Abb. 13: Familienszene: Skizze B (definitive Illustration)	58
Abb. 14: Definitiver Entwurf der Broschüre.....	59
Abb. 15: Forschungsdesign (eigene Darstellung).....	60

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ursächliche Faktoren für Cerebralparese	7
Tabelle 2: Unterformen der CerebralpareseTabelle.....	8
Tabelle 3: äusserliche, unterschiedliche Verteilung der Cerebralparese	9
Tabelle 4: "Gross Motor Classification System" (Palisano et al., 1997).....	10
Tabelle 5: Einflussfaktoren auf elterliches Belastungserleben in der Fam-Früh-Studie	22
Tabelle 6: Merkmale im Interaktionsverhalten von Eltern und Kind	25
Tabelle 7: Merkmale der Responsivität.....	26
Tabelle 8: Merkmale mütterlicher Feinfühligkeit.....	27
Tabelle 9: Stufen der sensomotorischen Entwicklung (Dunst & McWilliam, 1998)	28
Tabelle 10: Auswirkungen mütterlicher Verhaltensweisen auf die Entwicklung des Kindes.....	31
Tabelle 11: Qualitätsmerkmale der Prüfsteine für die Funktionsfähigkeit familiärer Systeme.....	51
Tabelle 12: Kategorien für die Quantitative Einzelerhebung.....	62

Weitere Angebote im Überblick

www.vereinigung-cerebral.ch

Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt Menschen mit Cerebralparese auf der Suche nach Informationen und hilft bei der ersten Orientierung.

www.procap.ch

Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen. Verschiedene Angebote, Informationen u.a. Hilfe bei der Rechtsberatung.

www.cerebral.ch

Die Stiftung unterstützt Menschen mit Cerebralparese mit Hilfsangeboten und bietet Unterstützungsmöglichkeiten in der Finanzierung.

www.selbsthilfeschweiz.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
www.dasanderekind.ch

Im Internet gibt es Foren zum Thema Behinderung. Die Eltern können dort die Beiträge lesen und austauschen.

www.sternschnuppe.ch

Stiftung Sternschnuppe unterstützt Kinder, die mit einer Behinderung oder Krankheit leben.

www.entlastungsdienst.ch

Auf der Internetseite kann nach einer Betreuung vor Ort gesucht werden.

www.kinder-spitex.ch

Kinder-Spitex bietet Informationen, Beratung, Angebote zur Pflege und Betreuung von Kindern.

www.geschwisterkinder.ch

Der Verein Raum für Geschwisterkinder bietet Angebote rund um das Thema Geschwister von Kindern mit einer Krankheit oder Behinderung.

Cerebral klipp und klar

Familien von Kindern mit Cerebralparese

Abb. mareidmarich

Der Umgang mit einem Kind mit Cerebralparese stellt die Eltern vor grosse Alltags Herausforderungen für Betreuung und Förderung. Diese Broschüre soll Eltern auf der Suche nach Informationen unterstützen. Man stellt sich vielleicht folgende Fragen:

- **Was bedeutet die Beeinträchtigung für mein Kind?**
- **Wie fühlt sich eine Cerebralparese für mein Kind an?**
- **Wie kann die Entwicklung am besten gefördert werden?**

Bedürfnis nach Informationen

«Ich will verstehen, wie es meinem Kind geht.»

Das familiäre Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung weist mögliche Besonderheiten auf. Was sind diese Besonderheiten? Eine bewusste Wahrnehmung von Belastungen sowie das Erfassen der Bedürfnisse der Familien, fördert eine positive Gestaltung des familiären Lebens mit einem Kind mit Beeinträchtigung.

Eltern, die von der Diagnose einer Beeinträchtigung erfahren, sind nicht darauf vorbereitet. Nebst der Sorge um das Kind und seiner Entwicklung sind viele Veränderungen in der Lebensgestaltung zu bewältigen. Die Eltern werden mit neuen, unbekannteren Problemen konfrontiert. Die Neuorganisation beginnt mit der Strukturierung des Alltags z.B. die zeitliche Strukturierung und Organisation von Tagesabläufen. Für Eltern ist es sehr wichtig, für ihre besondere Situation verständliche Informationen zu bekommen. Oft wird die Gelegenheit, sich mit anderen Familien auszutauschen, es als äusserst hilfreich erlebt.

«Die Elterngruppe gab mir Halt.»

Was ist Selbsthilfe?

Die Selbsthilfe ist gegenseitige Hilfe von ähnlich betroffenen Eltern.

Wie gehen andere Familien mit dem Alltag um? In Elterngruppen können Gespräche und wertvolle Informationen ausgetauscht werden. Auch über das Internet können sich Familien in Foren oder per Chat austauschen. Eltern, die eine ähnliche Situation durchgemacht haben, können anderen besonders gut helfen. Sie erzählen anderen Betroffenen, wie es ihnen ergangen ist, welche Schritte sie als erstes unternommen haben und wo sie jetzt stehen. Der Austausch von Erfahrungen kann Kraft und Zuversicht für die eigene Zukunft geben.

Bedürfnis nach Beratung

«Jedes Kind so nehmen wie es ist.»

Aufgrund der Bewegungskontrolle ist es für Kinder mit Cerebralparese schwieriger in Interaktion zu kommen. Die Signale von Kindern mit Cerebralparese sind für Erwachsene oft schwerer zu deuten. Der Beziehungsaufbau in der Eltern-Kind-Beziehung kann als besonders belastend und herausfordernd erlebt werden.

In der Beratung ist das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt zwischen Eltern und Fachleuten möglich. Individuelle Fragen können in einem direkten Austausch gemeinsam besprochen werden. Dabei ist das Vermitteln von Handlungs- oder Lösungsansätze zentral. Besonders erzieherische Fragen und solche zur familiären Beziehungsgestaltung sind für Eltern von Bedeutung.

Bedürfnis nach Entlastung

«Lernen, Hilfe anzunehmen und Entlastungsangebote breitgefächert ausprobieren...das behaltet mich gesund.»

Kinder mit Beeinträchtigungen brauchen in der frühen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Deshalb ist es sehr anspruchsvoll, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. Das Zeitmanagement ist straff, was einen Mangel an Freiräumen mit sich bringt. Dies wiederum wirkt sich auf die Balance der Paarbeziehung der Eltern und der Beziehung zu den Geschwistern aus. Gelegenheiten zu Kommunikation und Interaktion können hier unterstützend wirken.

Für die einen sind Betreuungsangebote ausserhalb des familiären Umfeldes entlastend, für andere erweisen sich Angebote beispielsweise familienlastender Dienste als hilfreich.

Dies sind etwa Freizeitangebote für Kinder mit Beeinträchtigungen oder Massnahmen zur Kurzzeitunterbringung. Es ist für Eltern in dieser Situation gut zu wissen, dass es Stellen mit Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten gibt.

i Die Selbsthilfezentren sind Anlauf-, Informations- und Beratungsstellen für und zu Selbsthilfegruppen. www.selbsthilfeschweiz.ch

Auf der Internetseite der Vereinigung Cerebral Schweiz können Eltern von Kindern mit Cerebralparese nach Selbsthilfegruppen in der Region suchen. www.vereinigung-cerebral.ch

Umfrageantwort	
Antwort ID	7
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	8
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	2037413705
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	ansprechend / gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	neutral
Passt das Titelbild?	passt gut
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	Interesse
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	richtig / gut
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	nein / stimmt nicht
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	ja / stimmt
Der Inhalt ist informativ.	ja / stimmt
Der Inhalt ist aktuell.	ja / stimmt
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	Kurze Information im Allgemeinen, welche Auswirkungen kann CP auf das betroffene Kind haben. Entwickelt sich das Kind verzögert, altersgerecht, in welchen Bereichen (motorisch, sprachlich, ...) mit link auf Internetseiten mit genauen Beschreibung der Beeinträchtigung
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	ja
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Nein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die	Nein

gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt. [Kommentar]	

Umfrageantwort	
Antwort ID	8
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	8
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	1617999263
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	neutral
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	nicht ansprechend / gefällt mir nicht
Passt das Titelbild?	passt nicht
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	Interesse
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	zu wenig
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	zu wenig
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	nein / stimmt nicht
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	ja / stimmt
Der Inhalt ist informativ.	ja / stimmt
Der Inhalt ist aktuell.	ja / stimmt
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	ja /stimmt
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	<p>*Auf der letzten Seite würde ich die wesentlichen Wörter fett markieren z.B. bei www.vereinigung-cerebral.ch "Information", bei www.procap.ch "Rechtsberatung", bei www.cerebral.ch "Finanzierung", bei www.entlastungsdienst.ch "Betreuung vor Ort", bei www.kinder-spitex.ch "Pflege und Betreuung". *Bei www.cerebral.ch fehlt mir die Hilfsmittelbeschaffung z.B. Windeln - ich finde den Shop eine wesentliche Entlastung, ich kann online bestellen und cerebral schickt die Windeln, rechnet mit der IV ab und zeigt mir in meinem Profil immer wie hoch mein Jahreskontingent noch beträgt. *für mich fehlt alles zum Thema "Ferien": Ferien für das behinderte Kind, finanzielle oder materielle Unterstützung für gemeinsame Ferien (Cerebral-Wohnwagen) oder Ferien mit dem behinderten Kind mit Unterstützung z.B. Aladdin Stiftung. *für mich fehlt ein Hinweis auf Spielsachen, welche ein behinderte Kind nützen könnte z.B. Ariadne.de "adaptierte Spielsachen" *hiki.ch fehlt für mich, ist recht wichtig in Bezug auf die Familienhilfe, Zivildiensteinsätze, finanzielle Hilfe</p>
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	ja
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	ja

Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	hier würde ich v.a. eine Verlinkung der letzten Seite zu allen Internetseiten begrüßen
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	zusätzlich machbar, sollte aber nicht der einzige Kanal sein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	z.B. auf Spital-Seiten (Epiklinik, Kinderspital etc.)
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen.	Ja

[Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	Deutsch, Englisch
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.	Meine Mitteilung zum Abschluss
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt. [Kommentar]	<p>*Auf Seite 1 würde ich nicht schreiben "stellt die Eltern vor grosse Alltagsherausforderungen..." sondern "kann die Eltern vor grosse ... stellen". Natürlich ist das Geschriebene war, ich fände etwas "Hoffnung" dass es bei uns nicht so ist, für Eltern mit einer neuen Diagnose CP aber schön. *Auf Seite 1 würde ich die erste aufgezählte Frage ergänzen ... "für mein Kind?/meine Partnerschaft?/unsere Familie und Freunde? (um klar zu machen, dass ALLE betroffen sind. *Seite 2 würde ich das Wort "Probleme" ersetzen durch "Herausforderungen"</p> <p>*letzte Seite hat es einen Schreibfehler bei der Internetseite www.vereinigung-cerebral.ch</p>

Umfrageantwort	
Antwort ID	11
Datum Abgeschickt	
Letzte Seite	6
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	711055487
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	ansprechend / gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	ansprechend / gefällt mir
Passt das Titelbild?	neutral
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	neutral / entspannt
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	richtig / gut
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	ja / stimmt
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	ja / stimmt
Der Inhalt ist informativ.	ja / stimmt
Der Inhalt ist aktuell.	ja / stimmt
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	ja / stimmt
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	ja
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	N/A
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	N/A
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	N/A
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	N/A

Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	N/A
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt. [Kommentar]	

Umfrageantwort	
Antwort ID	12
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	8
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	643881665
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	ansprechend / gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	ansprechend / gefällt mir
Passt das Titelbild?	neutral
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	neutral / entspannt
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	richtig / gut
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	ja / stimmt
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	ja / stimmt
Der Inhalt ist informativ.	ja / stimmt
Der Inhalt ist aktuell.	ja / stimmt
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	ja / stimmt
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	ja
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Nein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	

Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.	Meine Mitteilung zum Abschluss
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt. [Kommentar]	

Umfrageantwort	
Antwort ID	14
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	8
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	1989715534
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	neutral
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	ansprechend / gefällt mir
Passt das Titelbild?	passt nicht
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	neutral / entspannt
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	richtig / gut
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	richtig / gut
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	ja / stimmt
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	ja / stimmt
Der Inhalt ist informativ.	ja / stimmt
Der Inhalt ist aktuell.	ja / stimmt
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	ja / stimmt
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	ja
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre	

kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen. [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	alle gängigen Landessprachen und den wichtigsten Ausländergruppen entsprechend (als online Angebot)
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.	
Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt. [Kommentar]	

Statistiken

Berücksichtige: Alle Antworten

Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?

nicht ansprechend / gefällt mir nicht

neutral

ansprechend / gefällt mir

Keine Antwort

Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?

nicht ansprechend / gefällt mir nicht

neutral

ansprechend / gefällt mir

Keine Antwort

Passt das Titelbild?

passt nicht

neutral

passt gut

Keine Antwort

Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?

Die Textmenge auf dem Titelbild ist...

Die Textmenge im Inhaltsteil ist...

positiv
berührt

Interesse

neutral /
entspannt

unangenehm

Keine
Antwort

zu
viel

richtig
/ gut

zu
wenig

Keine
Antwort

zu
viel

richtig
/ gut

zu
wenig

Keine
Antwort

**Die Textmenge im
Informationsteil auf
der letzten Seite ist...**

zu
viel

richtig

**Der Inhalt der Texte
entspricht dem Titel.**

nein /
stimmt
nicht

neutral

**Der Inhalt ist
verständlich
geschrieben.**

nein /
stimmt
nicht

/ gut

zu
wenig

Keine
Antwort

/
weiss
nicht

ja /
stimmt

Keine
Antwort

neutral
/
weiss
nicht

ja /
stimmt

Keine
Antwort

Der Inhalt ist informativ.

nein /
stimmt
nicht

neutral
/
weiss
nicht

ja /
stimmt

Keine
Antwort

Der Inhalt ist aktuell.

nein /
stimmt
nicht

neutral
/
weiss
nicht

ja /
stimmt

Keine
Antwort

Der Inhalt ist logisch aufgebaut.

nein /
stimmt
nicht

neutral
/
weiss
nicht

ja
/
stimmt

Keine
Antwort

Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.

nein /
stimmt
nicht

neutral
/
weiss
nicht

ja /
stimmt

Keine
Antwort

Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Antwort

Keine
Antwort

Die Broschüre ist für Eltern geeignet.

nein

neutral
/
weiss
nicht

ja

Keine
Antwort

Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.

Sie können mehrere Antworten auswählen. Bei Bedarf können Sie ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen.

Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.

nein

neutral
/
weiss
nicht

ja

Keine
Antwort

Mit einer online Broschüre können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.

Ich würde mir die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.

Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.

Die Broschüre ist als Download zugänglich.

Meine Mitteilung zum Abschluss

Kommentar

Keine Antwort

Ich kann die
Broschüre
selber
ausdrucken.

Die Broschüre
sollte in
verschiedenen
Sprachen
erhältlich sein.
Welche?

Nicht
beendet
oder
nicht
gezeigt

Stellen Sie sicher, dass alle Bilder auf diesem Bildschirm geladen sind, bevor Sie auf den Button klicken.

Weitere Angebote im Überblick

www.vereinigung-cerebral.ch

Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt Menschen mit Cerebralparese auf der Suche nach Informationen und hilft bei der ersten Orientierung.

www.procap.ch

Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen. Verschiedene Angebote, Informationen u.a. Hilfe bei der Rechtsberatung.

<http://www.cerebral.ch>

Die Stiftung unterstützt Menschen mit Cerebralparese mit Hilfsangeboten und bietet Unterstützungsmöglichkeiten in der Finanzierung und in der Hilfsmittelbeschaffung.

www.selbsthilfeschweiz.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
www.dasanderekind.ch

Im Internet gibt es Foren zum Thema Behinderung. Die Eltern können dort die Beiträge lesen und Erfahrungen austauschen.

www.sternschnuppe.ch

Stiftung Sternschnuppe unterstützt Kinder, die mit einer Behinderung oder Krankheit leben.

www.entlastungsdienst.ch

Auf der Internetseite kann nach einer Betreuung vor Ort gesucht werden.

www.kinder-spitex.ch

Kinder-Spitex bietet Informationen, Beratung, Angebote zur Pflege und Betreuung von Kindern.

www.geschwisterkinder.ch

Der Verein Raum für Geschwisterkinder bietet Angebote rund um das Thema Geschwister von Kindern mit einer Krankheit oder Behinderung.

www.aladdin-stiftung.ch

Die Aladdin-Elterntlastung ist ein Freiwilligen-Besucherdienst für hospitalisierte Kinder, um die Eltern und Angehörige zu entlasten.

www.hiki.ch

hiki – eine Familienhilfe, welche Familien von hirnverletzten Kindern unterstützt und entlastet.

www.ariadne.de

lernen, erfahren, fördern – hilfreiche Spielmaterialien für Kinder mit besonderem Bedarf.

Cerebral klipp und klar

Familien von Kindern mit Cerebralparese

Abb. mareimaria.ch

Der Umgang mit einem Kind mit Cerebralparese kann die Eltern vor grosse Alltags Herausforderungen für Betreuung und Förderung stellen. Diese Broschüre soll Eltern auf der Suche nach Informationen unterstützen. Man stellt sich vielleicht folgende Fragen:

- **Was bedeutet die Beeinträchtigung für mein Kind? meine Partnerschaft? meine Familie und Freunde?**
- **Wie fühlt sich eine Cerebralparese für mein Kind an?**
- **Wie kann die Entwicklung am besten gefördert werden?**

Bedürfnis nach Informationen

«Ich will verstehen, wie es meinem Kind geht.»

Das familiäre Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung weist mögliche Besonderheiten auf. Was sind diese Besonderheiten? Eine bewusste Wahrnehmung von Belastungen sowie das Erfassen der Bedürfnisse der Familien, fördert eine positive Gestaltung des familiären Lebens mit einem Kind mit Beeinträchtigung.

Eltern, die von der Diagnose einer Beeinträchtigung erfahren, sind nicht darauf vorbereitet. Nebst der Sorge um das Kind und seiner Entwicklung sind viele Veränderungen in der Lebensgestaltung zu bewältigen. Die Eltern werden mit neuen, unbekannteren Herausforderungen konfrontiert. Die Neuorganisation beginnt mit der Strukturierung des Alltags z.B. die zeitliche Strukturierung und Organisation von Tagesabläufen.

Für Eltern ist es sehr wichtig, für ihre besondere Situation verständliche Informationen zu bekommen. Oft wird die Gelegenheit, sich mit anderen Familien auszutauschen, als äusserst hilfreich erlebt.

«Die Elterngruppe gab mir Halt.»

Was ist Selbsthilfe?

Die Selbsthilfe ist gegenseitige Hilfe von ähnlich betroffenen Eltern.

Wie gehen andere Familien mit dem Alltag um? In Elterngruppen können Gespräche und wertvolle Informationen ausgetauscht werden. Auch über das Internet können sich Familien in Foren oder per Chat austauschen. Eltern, die eine ähnliche Situation durchgemacht haben, können andern besonders gut helfen. Sie erzählen anderen Betroffenen, wie es Ihnen ergangen ist, welche Schritte sie als erstes unternommen haben und wo sie jetzt stehen. Der Austausch von Erfahrungen kann Kraft und Zuversicht für die eigene Zukunft geben.

Bedürfnis nach Beratung

«Jedes Kind so nehmen wie es ist.»

Aufgrund der Bewegungskontrolle ist es für Kinder mit Cerebralparese schwieriger in Interaktion zu kommen. Die Signale von Kindern mit Cerebralparese sind für Erwachsene oft schwerer zu deuten.

Der Beziehungsaufbau in der Eltern-Kind-Beziehung kann als besonders belastend und herausfordernd erlebt werden.

In der Beratung ist das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt zwischen Eltern und Fachleuten möglich. Individuelle Fragen können in einem direkten Austausch gemeinsam besprochen werden. Dabei ist das Vermitteln von Handlungs- oder Lösungsansätze zentral. Besonders erzieherische Fragen und solche zur familiären Beziehungsgestaltung sind für Eltern von Bedeutung.

Bedürfnis nach Entlastung

«Lernen, Hilfe anzunehmen und Entlastungsangebote breitgefächert ausprobieren... das behaltet mich gesund.»

Kinder mit Beeinträchtigungen brauchen in der frühen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Deshalb ist es sehr anspruchsvoll, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. Das Zeitmanagement ist straff, was einen Mangel an Freiräumen mit sich bringt. Dies wiederum wirkt sich auf die Balance der Paarbeziehung der Eltern und der Beziehung zu den Geschwisterkindern aus. Gelegenheiten zu Kommunikation und Interaktion können hier unterstützend wirken.

Für die einen sind Betreuungsangebote ausserhalb des familiären Umfeldes entlastend, für andere erweisen sich Angebote beispielsweise familienlastender Dienste als hilfreich.

Dies sind etwa Freizeitangebote für Kinder mit Beeinträchtigungen oder Massnahmen zur Kurzzeitunterbringung. Es ist für Eltern in dieser Situation gut zu wissen, dass es Stellen mit Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten gibt.

Die Selbsthilfzentren sind Anlauf-, Informations- und Beratungsstellen für und zu Selbsthilfgruppen.

www.selbsthilfeschweiz.ch

Auf der Internetseite der Vereinigung Cerebral Schweiz können Eltern von Kindern mit Cerebralparese nach Selbsthilfgruppen in der Region suchen. www.vereinigung-cerebral.ch